

Suchmaschinen und Gesellschaft

Die zentrale Rolle von Suchalgorithmen für
die Kommunikation über das Internet und
das soziale Gedächtnis

Masterarbeit

zur Erlangung des

Mastergrades

der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der

Universität Luzern

vorgelegt von

Robert Musil

von Zug / ZG

Eingereicht am: 16.02.2017

Erstgutachter/in: Prof. Dr. Cornelia Bohn

Zweitgutachter/in: Dr. Luca Tratschin

Vorwort

Der Grund für das Erstellen dieser Arbeit liegt in einem Hauptseminar von Sophie Mützel über Algorithmen zurück, das bei mir den Anschein erweckt hatte, dass die Literatur zu Suchalgorithmen sich oft zu wenig auf den gesellschaftlichen Kontext dieser und was diese für die Gesellschaft leisten sollen, konzentriert. Die Literatur war allgemein, zu kritisch formuliert und versuchte nicht, die Notwendigkeit von Suchalgorithmen zu verstehen. Die geplante Hauptseminararbeit dazu, die Algorithmen als Kommunikationsmedien erforschen wollte, musste leider abgebrochen werden, jedoch wurde die Idee hier nun ausgeweitet umgesetzt. Dabei werden zum Teil Konzepte vorgestellt, die sehr gewagt erscheinen, jedoch wahrscheinlich gerade deshalb überzeugen und Anschluss in der Wissenschaft generieren könnten, weil es anders nicht möglich erscheint, Suchalgorithmen richtig einzuordnen.

Diese Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die Betreuung durch Prof. Dr. Cornelia Bohn und Dr. Luca Tratschin, die beide auf ihre eigene Art dabei halfen, das Thema für diese Arbeit einzugrenzen und Literaturvorschläge einbrachten, die sich als sehr hilfreich erwiesen haben. Daher sei hier ein besonderer Dank dafür ausgesprochen. Zusätzlich sei noch Dr. Peter Fuchs, Prof. Dr. Rudolf Stichweh und Dr. Josef Wehner ein Dank ausgesprochen, die mir jeweils, über Gespräche mit ihnen, Hilfestellungen bei unterschiedlichen Problemen in der Systemtheorie und zu Algorithmen leisteten. Ein kleiner Dank sei auch an Dr. Dirk Baecker gerichtet, der auf Anfrage einen wichtigen Text zur Verfügung stellte. Am allermeisten sei aber meiner Mutter gedankt, die mich die ganzen Monate über sehr stark unterstützte.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Begriffsdefinitionen und soziologische Relevanz	6
3. Kommunikationstheorie	8
3.1. Computer und Kommunikation	8
3.2. Suchmaschinen und Kommunikation	21
4. Medientheorie.....	29
4.1. Medien allgemein	29
4.2. Kommunikationsmedien bei Luhmann	30
4.3. Kritik und Erweiterung.....	31
4.4. Suchalgorithmen als Medium.....	34
5. Internet als soziales System.....	49
6. Gedächtnistheorie.....	54
6.1. Das operative Gedächtnis der Kommunikation bei Luhmann.....	54
6.1.1. Funktionsweise.....	54
6.1.2. Probleme und Kritik	58
6.2. Das (echte) soziale Gedächtnis.....	61
6.3. Internet als Gedächtnis.....	64
6.4. Massenmedien und deren Rollen für das soziale Gedächtnis	67
6.5. Schreiben durch Zugriff auf Gedächtnis	69
6.5.1. Das Beobachtungsinstrument Google Trends	69
6.5.2. Methode.....	73
6.5.3. Ergebnisse	75
7. Zusammenfassung und Fazit.....	81
8. Literaturverzeichnis.....	83

1. Einleitung

Eine grosse Veränderung die Computer und später damit verbunden vor allem das Internet mit sich brachten, ist, dass heutzutage so viele potentielle Informationen vorhanden sind, wie noch nie. Dies verändert die ganze Gesellschaft. Die Wissenschaft hat es nun plötzlich mit so vielen Daten zu tun, dass sich ganze Forschungsbereiche, wie die „Digital Humanities“, durch das Phänomen „Big Data“ ausbilden (vgl. Reichert 2014, vgl. Manovich 2014). In den Fokus rücken dabei auch Verfahren, wie man diese Daten verarbeitet, die man als Algorithmen bezeichnen kann (Schutt/O’Neil 2013: 51). Algorithmen braucht es, sobald es darum geht, sich in einem unendlich wirkenden Pool potentieller Informationen, diese auszusuchen, an die man anschliessen kann. Besonders ins Zentrum rücken dabei Suchalgorithmen. Suchalgorithmen suchen grundsätzlich in ihrer einfachsten Form nach Begriffen („strings“) in einem Pool von Begriffen (vgl. Duguid 2009: 15f.). Auf dem eigenen PC hat man bereits eine Suchmaschine oder beispielsweise auch in Microsoft Word, um ein Dokument zu durchsuchen. Dies reicht normalerweise aus, wenn man sich mit der Datenstruktur auskennt und sie geordnet ist (hierarchisch, nach Kategorien etc.). Sobald man es aber mit einer Datenstruktur zu tun hat, deren Ordnung man alleine schon aufgrund der Grösse nicht mehr durchschauen kann und die keine Hierarchie von sich aus hat, funktioniert das nur noch mit Glück. So eine Datenstruktur ist das Internet und es werden neue Formen von Suchalgorithmen nötig, um sich in dieser Datenstruktur zurechtzufinden. Diese umgangssprachlich als Suchmaschinen bekannten Formen von Algorithmen sollen hier das Thema sein.

Suchmaschinen gehören zu den beliebtesten Seiten im Internet und bilden für viele den Einstieg in dieses. Ohne eine Form von Suchmaschinen kann man das Internet nur über Portale benutzen oder direkt auf bestimmte Adressen (URLs) zugreifen, die man jedoch davor kennen muss. Trotzdem werden Suchmaschinen von der Soziologie oft nur als Programme thematisiert, deren Funktionsweise erklärt wird. Im Gegensatz zu anderen Formen von Algorithmen, wie „Trading“-Algorithmen oder Empfehlungsalgorithmen, werden sie damit kaum aus soziologischer Perspektive betrachtet. Wenn sie mal thematisiert werden, dann meist nur kurz innerhalb eines anderen grösseren Themas, als neues Suchwerkzeug innerhalb einer Geschichte von Suchwerkzeugen oder man geht auf die Geschichte der Suchalgorithmen ein. Arbeiten, die Suchmaschinen eher als neue Suchwerkzeuge

betrachten, gehen oft nach gedächtnistheoretischen Punkten vor und daraus entwickeln sich beispielsweise Theorien dazu, dass das Internet alles Mögliche erinnern würde und man mit Suchmaschinen Zugriff darauf hätte. Zum Teil finden sich Arbeiten, die Suchmaschinen und deren Algorithmus nur isoliert ohne geschichtlichen Hintergrund betrachten und dies führt dazu, dass man diesen zuschreibt, sie würden eine „Filterblase“ bilden. Andererseits gibt es Arbeiten, die Suchmaschinen wiederum als eine Form von Massenmedien betrachten, die dann als „neue Gatekeeper“ agieren und deren Suchergebnisse sich nicht von den Berichten in den Massenmedien unterscheiden. Zudem finden sich unzählige Studien über das Nutzerverhalten.

In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass viele dieser Arbeiten problematisch sind, weil sie nur gewisse Aspekte von Suchmaschinen betonen, jedoch andere wichtige ignorieren oder den gesellschaftlichen Kontext, in dem Suchmaschinen eingebettet sind, nicht berücksichtigen. Oft geht es darum, dass entweder das Neue an Suchmaschinen überbetont wird und man vergisst, sich zu vergegenwärtigen, wie es vor den Suchmaschinen war, wie bei Ansätzen, die sich mit der „Filterblase“ beschäftigen oder die behaupten, das Internet würde sich an alles erinnern. Andererseits wird das Alte überbetont und man versucht zum Beispiel Theorien aus den Massenmedien auf das neue Medium anzuwenden, die jedoch scheitern, weil man beispielsweise nicht einmal berücksichtigt, dass ein User bestimmen kann, was er in das Suchfeld hineinschreibt. Wie Peng et al. (2013) feststellen, sind Studien über das Internet, was die Theorie anbelangt, oft sehr bescheiden gehalten. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass sich zum Teil praktisch widersprüchliche Sichtweisen entwickeln, wie beispielsweise dass einige Autoren davon sprechen, dass die „Filterblase“ schädlich wäre, während andere hervorheben, dass gerade die „Filterblase“ (Personalisierung) dafür sorgen könnte, dass die „Gatekeeper“-Rolle von Suchmaschinen eingeschränkt wird, womit sie diese eher positiv sehen.¹ Andererseits gibt, wenn es um das Internet als Gedächtnis geht, die eine Seite, die behauptet, alles würde erinnert werden, während eine andere Seite meint, es würde alles vergessen werden, weil sich nichts materialisiert.²

¹ Siehe für das Beispiel der „Filterblase“ Pariser (2011) und für die andere Betrachtungsweise Goldman (2006; 2008).

² Siehe für die erste Betrachtungsweise Mayer-Schönberger (2009) und für die zweite Osten (2004).

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Suchalgorithmen systemtheoretisch umfänglich zu erfassen. Es soll die ziemlich generelle Frage geklärt werden, *welche Rolle Suchmaschinen für die Gesellschaft spielen*. Diese wird jedoch in vier Unterfragen behandelt:

1. *Welche Rolle spielen Suchalgorithmen generell für die Kommunikation aus Sicht einer Kommunikationstheorie?*
2. *Welche Rolle spielen Suchalgorithmen als Kommunikationsmedien aus Sicht einer Medientheorie für die Gesellschaft?*
3. *Welche Rolle spielen Suchalgorithmen generell aus Sicht einer Systemtheorie für das Internet, betrachtet man es als soziales System?*
4. *Welche Rolle spielen Suchalgorithmen für das soziale Gedächtnis aus Sicht einer Gedächtnistheorie für die Gesellschaft?*

Zunächst sollen einige Begriffe und die soziologische Relevanz geklärt werden (Kap. 2), da es sich beim Begriff „Suchalgorithmus“, um viele Sachen handeln könnte, die hier nicht behandelt werden. In Kapitel 3 (Kommunikationstheorie) wird versucht, die Forschungsfrage zu beantworten, was Suchalgorithmen für die Kommunikation leisten, wobei zunächst betrachtet wird, ob das reine Benutzen dieser bereits Kommunikation ist und anschliessend genauer festgelegt wird, auf welches Problem der Kommunikation diese eingehen. Darauf aufbauend wird anschliessend versucht, Suchalgorithmen als eine Form von Kommunikationsmedium mit der Medientheorie genauer zu erfassen (Kap. 4), wobei probiert wird, diese von den Massenmedien zu differenzieren. Im fünften Kapitel (Internet als soziales System), das wiederum auf Erkenntnissen des vorherigen Kapitels basiert, geht es um das Internet als soziales System, wie dieses strukturiert ist und welche Rolle Suchalgorithmen dabei spielen. Anschliessend werden all die gewonnen Erkenntnisse zur Kommunikation, zum Kommunikationsmedium und zum Internet als sozialem System in einer Gedächtnistheorie (Kap. 6) verarbeitet, um daraus empirische Möglichkeiten zu entwickeln, das soziale Gedächtnis zu untersuchen. Darauf folgend wird dies zudem selbst angewendet und über Google Trends für drei Suchbegriffe ein Muster versucht auszumachen, das auf Kommunikation zurückgeführt werden kann. Zum Schluss (Kap. 7) werden die Ergebnisse zusammengefasst, die Forschungsfragen anhand der hier gewonnen Erkenntnisse beantwortet und ein Ausblick gegeben, wie man an die Ergebnisse anschliessen könnte.

2. Begriffsdefinitionen und soziologische Relevanz

Zunächst einmal muss festgelegt werden, dass mit Suchalgorithmen Suchmaschinen gemeint sind, die einem User (Nutzer/Benutzer) Zugriff auf den Grossteil des mit einem Crawler durchsuchbaren Teils des Internets erlauben. Damit wären beispielsweise Google, Bing, Yandex oder Baidu gemeint. Es ist zwar so, dass die Suchmaschinen nicht 100% übereinstimmende Ergebnisse liefern (vgl. Spink et al. 2006). Jedoch scheint dies, mit der Grösse der Nutzerbasis der Suchmaschine zusammenzuhängen, da Suchmaschinen, die eine grössere Nutzerbasis aufweisen, ähnlichere Ergebnisse zeigen (vgl. Rather et al. 2008). Da Google weltweit einen Marktanteil von etwa 92% hat, macht es Sinn für diese Arbeit, Suchalgorithmus/Suchmaschinen mit Google gleichzusetzen.³ Der Suchalgorithmus hat aber mehrere Teile („Google Bildersuche“, „Google Scholar“, „Google News“, „Google Videos“ etc.). Es soll daher präziser, um die „Google Suche“ gehen, was die Hauptsuche auf der Google Startseite bezeichnet. Bei fast jeder Begriffssuche werden jedoch Bilder, Videos etc. noch als Suchergebnisse miteingeblendet. Bei Suchen zu aktuellen Themen in den Massenmedien werden Ergebnisse aus „Google News“ eingeblendet. Dies ist Teil der Strategie von Google eine universelle Suche anzubieten.⁴ Deshalb soll es hier, nur um den eigentlichen Algorithmus der „Google Suche“ gehen und nicht weiter beachtet werden, dass Resultate anderer Suchalgorithmen von Google ebenfalls inkludiert werden. Dies ist innerhalb dieser Arbeit nicht weiter wichtig, weil sich alle Aussagen auf die „Google Suche“ beziehen werden und die Benutzeroberfläche nicht so stark betrachtet wird. Zudem basiert „Google Trends“, was später noch wichtig werden wird, auf der einfachen „Google Suche“. Jedoch könnte sich beispielsweise eine anschliessende Arbeit, die sich mit der Entwicklung von Visualisierungsmedien beschäftigt, genauer mit der Bildersuche beschäftigen und müsste dies ebenfalls berücksichtigen.⁵

Im Folgenden soll daher von *Suchalgorithmen* die Rede sein. Damit soll ausserdem Anschluss an Arbeiten über „Trading“-Algorithmen, Empfehlungsalgorithmen oder Algorithmen allgemein, die in der Literatur bereits viel besser erforscht sind,

³ Marktanteile der Suchmaschinen: <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share>, [10.02.2017].

⁴ Google I/O '08 Keynote: <https://www.youtube.com/watch?v=6x0cAzQ7PVs>, ab Min. 23, [06.02.2017].

⁵ Dies wäre beispielsweise nützlich, wenn Massenmedien mit Bildern arbeiten und man Begriffe eher mit Bildern statt mit einer Beschreibung in Verbindung setzt. Ein Beispiel dafür ist „Planking“.

generiert werden.⁶ Als Algorithmus soll hier, eine eindeutige Vorgehensweise endlicher Länge zur Lösung eines Problems, die man auf dem Computer ausführen kann, definiert sein.⁷ Der Unterschied zu Computerprogrammen ist, dass Algorithmen nicht an eine spezielle Programmiersprache gebunden sind, sondern sich theoretisch in jeder umsetzen lassen. Wenn nun von Algorithmen gesprochen wird, wird oft von einem bereits in einem Programm umgesetzten Algorithmus gesprochen, jedoch soll weiterhin, der Algorithmus hinter dem Programm gemeint sein. Um Algorithmen aussichtsreich erforschen zu können, muss man den Kontext, in dem sie sich entwickeln, verstehen, sich veranschaulichen, wie sie funktionieren und welchen Einfluss sie haben, erkunden (vgl. Gillespie 2014). Wenn dies nicht geschieht und die Komplexität des Gegenstandes nicht berücksichtigt wird, folgen daraus Fehlschlüsse und unreflektierte Kritiken, wie beispielsweise Seaver in seinem Aufsatz aufschlussreich darlegt (vgl. Seaver 2013). Pasquinelli unterscheidet zwei Arten von Algorithmen: Die, „die Informationen in andere Informationsformate übersetzen“ (Pasquinelli 2014: 327) (Mehrheit der Softwareprogramme wie Texteditoren oder Computerspiele) und Algorithmen, die Informationen sammeln und aus ihnen Metadaten, also „Information über Information extrahieren“ (ebd.) (wie PageRank, Finanzalgorithmen, wissenschaftliche Software für Publikationsindexe etc.). Man kann auch andere Einteilungen vornehmen und beispielsweise noch „machine learning“-Algorithmen unterscheiden (vgl. Schutt/O’Neil 2013: 51f.). Grundsätzlich interessiert sich diese Arbeit eher für die zweite Art von Algorithmen, doch es kann zusätzlich helfen, sich die gemeinsamen Ursprünge beider Arten von Algorithmen anzuschauen, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie ein neues Medium, der Computer, sich allgemein auf die Möglichkeiten von Kommunikation auswirken kann. Zunächst einmal wäre zu klären, ob es sich beim Benutzen von Computern, den Programmen darauf, überhaupt um Kommunikation handelt und damit bereits eine soziologische Relevanz verknüpft ist, schliesslich könnte man dieses Thema auch bloss als Teil der Informatik behandeln (vgl. Quiring/Schweiger 2006: 7).

⁶ Für Arbeiten zu „Trading“-Algorithmen siehe MacKenzie (2011, 2014a, 2014b) und Wansleben (2012). Für Arbeiten zu Empfehlungsalgorithmen siehe Muhle/Wehner (2016) und Hallinan/Striphos (2016). Für allgemeine Arbeiten zu Algorithmen siehe Gillespie (2014) oder Esposito (2014).

⁷ Die Definition ist angelehnt an die von Schutt/O’Neil (2013: 51) und an das, was Esposito als informelle Definition betrachtet (2014: 235).

3. Kommunikationstheorie

3.1. Computer und Kommunikation

Die Diskussionen um Computer und deren Auswirkungen auf Kommunikation sind gewissermassen der Teil der Systemtheorie, der deren Kommunikationsbegriff am deutlichsten problematisiert.⁸ Luhmann selbst hat die Frage gewissermassen offen gelassen oder gar damit gespielt, dass man eventuell den Begriff der Kommunikation ändern könnte, was schon ein Hinweis darauf ist, dass es sich um ein komplexes Thema handelt (vgl. Luhmann 1997a: 304). Im Grunde handelt es sich bei dieser Frage, um ein in der Systemtheorie stark kontroverses Thema mit unterschiedlichen Ansätzen und es lässt sich, noch keine klare Tendenz hin zu einem Ansatz feststellen. Um Suchalgorithmen jedoch wirklich gut beschreiben zu können, muss man diese Veränderungen berücksichtigen, schliesslich reicht es nicht, diese einfach als eine neue Form von Massenmedium zu beschreiben (vgl. Rogers 2009, vgl. Becker/Stalder 2009: 8).⁹ Grundsätzlich kann man sagen, dass sich in der Diskussion drei Grundprobleme herauskristallisieren, die hier kurz besprochen werden sollen.

Das erste Problem ist die Frage der *doppelten Kontingenz*. Bekanntermassen entsteht Gesellschaft in der Systemtheorie erst aufgrund des Problems der doppelten Kontingenz, welches sie wiederum reproduziert (vgl. Fuchs 1994: 28, vgl. Luhmann 1997a: 212, vgl. Luhmann 1984: 171, vgl. Hartig-Perschke 2009). Grundsätzlich kann man das Problem so beschreiben, dass mindestens zwei (meist als Alter und Ego bezeichnete) sinnverarbeitende Systeme (und dies können sowohl psychische als auch soziale Systeme sein) füreinander undurchsichtige „black boxes“ bilden und sie deshalb voneinander als kontingent beobachtet werden (vgl. Luhmann 1984: 156, vgl. Hahn 1998: 500, 503f.). Kontingenz ist gewissermassen die Zurechnung von offenen, indeterminierten Sinnbestimmungspotentialen (vgl. Luhmann 1984, 151f.). Kommunikation soll dann helfen mit diesem Problem umzugehen durch „Unsicherheitsabsorption“ (Luhmann 1984: 158).¹⁰ Grundlegend wäre die einfache Antwort darauf, dass Computer keine Kontingenz besitzen, determiniert sind und daher das reine Benutzen dieser, keine Kommunikation darstellt (vgl. Hagen 2011:

⁸ Siehe beispielsweise Dollhausen (2000) für eine Übersicht über die Diskussionen.

⁹ Das traf vielleicht noch auf die alten Webkataloge von Yahoo oder Online-Portale wie AOL zu. Sobald man es mit Suchmaschinen und vor allem anschliessend noch mit personalisierten Suchmaschinen zu tun hat, muss man neue Wege suchen.

¹⁰ Dies kann dann Strukturbildung, Erwartungsbildung, Bildung von Erwartungserwartungen etc. bedeuten (vgl. Hahn 1998: 505f.).

259).¹¹ In der Literatur finden sich nun jedoch Versuche, diese doppelte Kontingenz bei der Benutzung des Computers auszumachen. Dabei kommt es wohl darauf an, welchen Aspekt des Computers, der ja Maschine und Medium zugleich ist, man in den Vordergrund rückt.

Ein Vorschlag von Baecker, der gewissermassen an Überlegungen von Luhmann anschliesst, welcher vermutet, der Computer könnte eine Alternative zur strukturellen Kopplung von Bewusstsein und Kommunikation sein, ist es daher, den Computer aus Sicht eines Beobachters selbst als kontingent anzusehen (vgl. Baecker 2007: 415f., vgl. Luhmann 1997a: 117f.). Schliesslich sei dieser als „unsichtbare Maschine“ (Luhmann 1997a: 304) ebenfalls eine „black box“, die man als Laie oder sogar Experte nicht wirklich durchschauen könnte und daher für den Beobachter überraschende Resultate produziert (vgl. Baecker 2006, vgl. Baecker 2007b: 414ff., vgl. Esposito 2002: 294, vgl. Esposito 1993: 339f.). Die Kontingenz wird damit auf die Unterscheidung Berechenbarkeit/Unberechenbarkeit gebracht, was dann weitere Folgen für den Kommunikationsbegriff hätte, die hier aus Platzgründen nicht vollständig diskutiert werden können.¹² Die kontingente Erscheinung kann durch Elemente wie Randomisierung (Generierung von zufälligen Zahlen) noch verstärkt werden (vgl. Esposito 1993: 340). Problematisch an diesem Ansatz ist, dass Computer keine sinnkonstituierenden Systeme sind (vgl. Esposito 1993: 295, vgl. Fuchs 1991). Nach Luhmanns Definition würde es sich daher auf Seiten des Computers nicht um Kontingenz handeln. Es ist auch fraglich, ob Kontingenz bei einem Computer überhaupt wünschenswert ist.¹³ Zudem müsste der Computer dem

¹¹ Die Sache sieht dann natürlich anders aus, wenn über den Computer telefoniert wird, Massenmedien darüber konsumiert werden, E-Mails versendet werden etc.

¹² Beispielsweise können dann Tiere, Geister, Bäume etc. ebenfalls als mögliche Adressaten betrachtet werden, schliesslich kommt es nur darauf an, dass ein Beobachter ihnen Kontingenz und damit Mitteilungsabsichten unterstellt (vgl. Baecker 2007b: 413). Dann wäre es nach eigenen Überlegungen möglich, dass das „miauen“ einer Katze, die den Besitzer denken lässt, sie hätte Hunger und damit zu der Aktion verleitet, Katzenfutter kaufen zu gehen, wobei ihn seine Freundin anspricht und ihn darauf hinweist, dass die Katze noch dick wird, wenn er sie so überfüttert, als Kommunikation anzusehen. Der Besitzer weiss schliesslich nicht, ob das „miauen“ Hunger heisst oder sonst etwas. Dies ist jedoch rein spekulativ und soll hier nicht genauer behandelt werden.

¹³ Was hätte man davon, wenn der Computer beim Drücken der „t“-Taste, auch einfach mal „s“ nach eigenem Belieben ausgeben könnte? Man sieht einen klaren Einfluss der Debatte über künstliche Intelligenz (KI) bei diesem Ansatz. Jedoch wird oft übersehen, dass der Computer als KI die Möglichkeit hätte, immer anders zu reagieren, obwohl man sich meist eigentlich wünscht, der Computer würde bloss das tun, was man von ihm erwartet. KI wäre höchstens bei Computerspielen gefragt, in denen man sich wünscht, der Gegner wäre nicht so berechenbar, jedoch könnte der Gegner sich dann wiederum einfach weigern mitzuspielen. Es muss hier aber auch klar Esposito widersprochen werden, die davon ausgeht, dass sich der Computer überraschend verhalten soll (vgl. Esposito 2002: 293f., vgl. Esposito 1993: 339f.). Computerprogramme arbeiten nicht umsonst mit symbolischen Generalisierungen (X-Symbol zum Schliessen des Programmes, Papierkorb um

Benutzer ebenfalls Kontingenz unterstellen, um von doppelter Kontingenz zu sprechen. Der Ansatz scheint, sich eher auf die Maschine selbst zu fokussieren. Schon der Buchdruck erzeugte jedoch die Illusion, die Maschine würde selbst kommunizieren, was wohl damit zusammenhängt, dass es bei Massenmedien ebenfalls Probleme gibt, die doppelte Kontingenz auszumachen (vgl. Luhmann 1997a: 299, vgl. Hagen 2011: 11). Man muss sich daher vorsichtig fragen, ob es sich wieder um eine Täuschung handelt oder vielleicht tatsächlich mehr dahinter ist. Interessant an diesem Ansatz ist, dass die Zurechnung von Kontingenz und damit die Adressierung stark betont wird (vgl. Baecker 2007b: 412f.).

Eine zwar ähnliche aber dennoch zu unterscheidende Lösung bietet sich bei Esposito, deren Ansatz schon im Titel die doppelte Funktion des Computers als Medium und Maschine unterstreicht (vgl. Esposito 2002: Kap. V, vgl. Esposito 1993). Für Esposito handelt es sich beim Benutzen des Computers um den Umgang mit einer „virtuellen Kontingenz“, die im Grunde darauf beruht, dass der User seine eigene Kontingenz/Intelligenz auf den Computer spiegelprojiziert, der diese dann so stark weiterverarbeitet/verändert, dass beim User der Eindruck entsteht, es handle sich um einen kontingenten Kommunikationspartner (vgl. Esposito 1993: 350f., vgl. Esposito 2002: 301ff., vgl. Esposito 2014: 241).¹⁴ Jedoch betont Esposito, zumindest in der früheren Arbeit noch, dass es sich dabei nicht um Kommunikation handelt (vgl. Esposito 1993: 350). Diese tritt erst auf, wenn der Computer als Kommunikationsmedium benutzt wird und von einem Alter aus Ego Kontingenz unterstellt wird (vgl. Esposito 1993: 351). Jedoch kann man ihre späteren Ausführungen auch eher so lesen, dass es sich dabei um Kommunikation handeln könnte oder zumindest etwas ähnliches (da der User dem Computer Intelligenz zu unterstellen scheint) und es finden sich zudem Überlegungen, die an Baecker

Dokumente zu wegzuwerfen etc.) (vgl. Robben 2006: 89-106). Interfaces wurden ja gerade durch Jahrzehnte lange Forschung, dazu konzipiert, den User nicht zu überraschen, sondern die Bedienung so klar, erwartbar und einfach zu strukturieren, dass der aufkommende „casual user“ damit umgehen kann (vgl. Quiring/Schweiger 2006: 6, vgl. Stadler 2015). Viele Programmierer werden mit dem Problem konfrontiert, dass das Programm später von Laien bedient werden soll und müssen den komplizierten Algorithmus hinter einer einfachen Oberfläche verbergen, die möglichst jeder User ohne grosses Lesen von Bedienungsanleitungen bedienen kann. Man kann heutzutage, den Trend beobachten, dass Bedienungsanleitungen weniger wichtig werden (bspw. fehlen bei Smartphones oft grössere Bedienungsanleitungen und man beschränkt sich auf das Nötigste oder bei Computerspielen finden sich nicht mehr die grossen Handbücher von früher sondern manchmal nur der CD-Key, schliesslich ist die Anleitung das Programm selbst) und das hat wahrscheinlich mit der konstanten Entwicklung von Interfaces zu tun.

¹⁴ Zu diesem Zeitpunkt (1993) konnte sie noch nicht ahnen, wie stark Suchmaschinen diese Eigenschaft von Computerkommunikation heutzutage mit der Personalisierung auf die Spitze treiben.

anschliessbar wären wieder (vgl. Esposito 2002: 302f.; 294f.) Man kann diese Beobachtung auch weiterführen und sich fragen, ob es überhaupt Kontingenz auf der anderen Seite braucht oder schon alleine die Zurechnung von Kontingenz (Adressierung) ausreicht und sich damit das Problem auf die Adressierung verschiebt.¹⁵

Folgt man den ersten beiden Ansätzen, lässt sich auch überlegen, inwiefern doppelte Kontingenz noch wichtig für die Kommunikation ist, sobald Kommunikation operativ geschlossen und autopoietisch wird. Es ist klar, dass ohne doppelte Kontingenz keine Kommunikation entstehen kann und diese darin auch noch weiterreproduziert wird (vgl. Hahn 1998). Man kann sich aber fragen, ob wirklich alles Kommunizierte auf doppelte Kontingenz zurückgeführt werden muss. Bekanntlich kann nur Kommunikation kommunizieren (vgl. Luhmann 1995: 113, vgl. Fuchs 1991). Ob Kontingenz vorhanden ist, kann Kommunikation nie wissen, da sie keinen Zugriff auf Bewusstsein hat. Im Grunde lässt sich Kontingenz gewissermassen für einen Kommunikationsteilnehmer nur in einer längeren Unterhaltung gewissermassen „prüfen“, jedoch auch nicht feststellen.¹⁶ Deshalb ist es möglich, Kontingenz zu unterstellen, obwohl keine da ist und damit Kommunikationsabsichten zu unterstellen, die zu Anschlusskommunikation führen können. Kontingenz ist, wie bereits erwähnt, eine Zurechnung von Sinnbestimmungspotentialen, die in der Kommunikation selbst stattfindet und damit, wie bereits verschiedene Ansätze andeuten, geht es in erster Linie nicht um Kontingenz, die vorhanden sein kann oder nicht, sondern um Adressierung.¹⁷ Wie

¹⁵ Als Beispiel sei hier die Liebe erwähnt, die gerade aufgrund ihres Aufbaus als Medium (Ego handelt aufgrund des Erlebens von Alter), scheinbar rein projektiv wirken kann. Es werden Konstellationen möglich in denen Menschen sich unsterblich in andere verlieben und sich an deren vermeintlichen Erleben orientieren. Diese nehmen sie jedoch nicht einmal wahr, aber trotzdem kann ihnen zugeschrieben werden, dass die kleinste unbedeutende Aktion ein Liebesbeweis wäre. Es wird möglich Objekte, Bäume etc. zu lieben. Was hier noch als pathologisch angesehen werden kann, jedoch stark von gesellschaftlichen Konventionen abhängig ist (schliesslich war es früher sogar möglich mit Geistern zu „kommunizieren“), kann heutzutage noch an dem Beispiel von der Liebe zu Gott betrachtet werden, die noch nicht pathologisiert wurde. Es ist noch möglich mit Gott zu „reden“ und man kann ihm sogar Handlungen unterstellen, wie beispielsweise dass er einen gerettet hat oder bestrafen wollte, obwohl offensichtlich keine andere Kontingenz (zumindest keine die Sinnhaft operiert, da Gott, so sagt man, ja bereits alles weiss) am Werk ist.

¹⁶ Es sei an dieser Stelle auf den Turing-Test verwiesen (vgl. Turing 1950, vgl. Robben 2006: 32f.). Natürlich kann man nie wissen, ob wirklich keine Kontingenz vorherrscht. Dies bleibt immer nur die Beobachtung eines Beobachters. Auch beim Benutzen des Computers ist es für den User oft unklar, ob er es gerade mit einer Kontingenz zu tun hat (vgl. Fuchs 1991).

¹⁷ Die Kommunikation kann nie wissen, ob jemand/etwas kontingent ist, da man bekanntermassen keinen Zugriff auf Bewusstseinssysteme hat (vgl. Luhmann 1995). Deshalb ist „reale“ Kontingenz für die Kommunikation nicht von Bedeutung, sondern es geht um eine in der Kommunikation selbst konstruierte Kontingenz.

dem auch sei, es bietet sich noch eine weitere Lösung für das Kontingenzproblem an, die weit weniger abenteuerlich ist.

Die einfachste Lösung besteht darin, den Computer einfach als weiteres Medium zu betrachten und die Erzeuger der Inhalte (Algorithmen), die Programmierer/Entwickler, einzubeziehen. Betrachtet man Schrift oder den Buchdruck und die Bedeutung des Autors darin, ist es irgendwie merkwürdig, dass sich die Systemtheorie kaum mit dem Programmierer befasst.¹⁸ Die Sichtweise, dass es sich nicht um Mensch-Maschine-Kommunikation sondern eher um User-Programmierer-Kommunikation handelt, gibt es bereits bei Nake (vgl. Nake 1984: 115). Quiring/Schweiger sprechen gar allgemeiner von Entwicklern, die den Systemen (es können Computersysteme sein, aber auch andere soziale Systeme) Bedeutung einpflanzen und sie mit Bedeutung versehen (vgl. Quiring/Schweiger 2006: 10f.). Das wäre systemtheoretisch jedoch nicht ganz anschlussfähig, da soziale Systeme autopoietisch operieren und man es zudem mit einem Medium zu tun hat und keinem sozialen System. Es lässt sich jedoch sagen, dass mit dem Entwickler, der hinter jedem Algorithmus steht, zumindest doppelte Kontingenz vorhanden ist. Bei grösseren Algorithmen sind es meist sogar mehrere Entwickler, deren zusammenwirken gewissermassen als soziales System verstanden werden kann.¹⁹ Die grosse Schwierigkeit bei der Analyse des Computers als Medium, ist, dass dieser zusätzlich eine informationsverarbeitende Maschine darstellt (vgl. Luhmann 1997a: 303). Das bedeutet jedoch nicht, dass der Computer mit Sinn operieren kann, wie Esposito das formuliert (vgl. Esposito 2002: 295).²⁰ Operationen im Medium Sinn sind ja gerade das, was Sinn erzeugt und damit sinnkonstituierende Systeme (vgl. Luhmann 1997a: 45, vgl. Hahn 2010: 205). Programmierer, die eben mit Sinn operieren, geben in jedem Fall Strukturen vor, wie Information vom Computer verarbeitet wird und müssen sich bei der Konstruktion des Interface an der

¹⁸ Das könnte eventuell damit zusammenhängen, dass der Programmierer hinter der „unsichtbaren Maschine“ verschwindet.

¹⁹ Es ist dann meist auch nicht mehr möglich einen Algorithmus auf die einzelnen Entwickler zurückzuführen. Jeder kann Teile des Algorithmus umschreiben/abändern, die von einem anderen geschrieben wurden. Damit dies gelingt ist jedoch oft eine Kommentierung des Codes nötig, da die reinen Kenntnisse der Programmiersprache bei komplexeren Algorithmen mit vielen Verweisen dann meist nicht mehr ausreichen, um einen Durchblick zu haben. Selbst der eigentliche Programmierer selbst kann bei seinem eigenen Code oft den Überblick verlieren, vor allem wenn er einige Zeit nicht mehr daran gearbeitet hat. Er bekommt es gewissermassen mit einer anderen Kontingenz zu tun, obwohl es sich um sich selbst handelt.

²⁰ Eventuell könnte es sich um ein Problem bei der Übersetzung handeln, da sie anschliessend sagt, Computer wären keine sinnkonstituierenden Systeme, was sich gegenseitig ausschliesst.

Kontingenz der User orientieren. Es ist daher fraglich, dass einige Ansätze forciert nach einer Kontingenz im Computer selbst suchen. Stattdessen könnte man ihn einfach als Medium betrachten, dass eine neue Art von struktureller Kopplung zwischen Bewusstsein und Gesellschaft ermöglicht (vgl. Luhmann 1997a: 117f.). Schliesslich sucht man auch nicht in einem Buch oder Film nach Kontingenz.²¹ Vielmehr zeichnet sich auch hier wieder ein Adressierungsproblem als eigentliches Problem ab. Es kommt darauf an, ob sich der User ebenfalls an einer Kontingenz orientiert.

Betrachtet man die drei Ansätze, kommt man zum Schluss, dass doppelte Kontingenz zwar von vielen Ansätzen als Problem bei der Definition der Benutzung des Computers als Kommunikation betrachtet wird, jedoch nicht das eigentliche Problem darzustellen scheint.²² Schliesslich hat man es immer mit Programmierern zu tun, die sich der Kontingenz der User bewusst sind, diese antizipieren müssen und die ihre Algorithmen und besonders auch den sichtbaren Teil, das Interface, dieser dementsprechend anpassen, genauso wie die Massenmedien ihre Inhalte einem anonymen Publikum anpassen müssen.²³ Das eigentliche Problem wäre die Zurechnung von Kontingenz auf Seiten des Users. Alle drei Ansätze verweisen demnach eigentlich auf ein Adressierungsproblem, dass nun genauer betrachtet werden soll.

Das Problem der *Adressierung* geht auf die Zurechnung von offenen, indeterminierten Sinnbestimmungspotentialen zurück (vgl. Luhmann 1984, 151f.). Die Kommunikation tat sich gewissermassen immer schon schwer damit. Man denke beispielsweise an Boten/Läufer/Herolde, die als Medium Kriegserklärungen überbringen mussten und dabei statt als Medium gesehen zu werden, das eine Botschaft überbringt, selbst dafür geradestehen mussten.²⁴ Im Grunde kann man die Adressierung auf beiden Seiten problematisieren. Vor allem bei der Schrift wird

²¹ Was gar nicht mal so aus der Luft gegriffen ist. Man kann beispielsweise Bücher betrachten, die als „Malen nach Zahlen“ deklariert sind. Es wäre möglich verschiedene Zahlenpfade anzubieten, die zu einem unterschiedlichen Ergebnis je nach Wahl des Pfades durch den Maler führen. Es gibt auch Rätsel, die pfadabhängig gestaltet sind. Zudem sind interaktive Filme, die je nach Wahl des Publikums anders verlaufen, ein gutes Beispiel. In solchen Fällen würde man dem Medium selbst auch keine Kontingenz unterstellen, obwohl es gute Analogien sind.

²² Wahrscheinlich hat der Fokus auf die Kontingenz damit zu tun, dass man oft noch stark von einer Interaktion als Leitmodell für Kommunikation ausgeht (vgl. Schultz 2001).

²³ Die wichtige Rolle von Antizipation für die Kommunikation hat auch Luhmann mehrfach in seinen Arbeiten betont (vgl. Luhmann 1984: 198, vgl. Luhmann 1997: 141).

²⁴ Man denke an die zahlreichen Beispiele für Überbringer schlechter Nachrichten. Diplomatische Immunität kann dann als Versuch gesehen werden, dieses Problem zu lösen.

besonders deutlich, dass Adressierung in der Kommunikation selbst erzeugt wird, da nun die Interessen/Perspektiven des Autors vergessen werden können (vgl. Luhmann 1997a: 889). Die Massenmedien verstärken diesen Effekt noch einmal, da sie sich an ein anonymisiertes Publikum richten und zugleich wird Adressierung noch einmal wichtiger (vgl. Esposito 2002: 192f.). Erst der Buchdruck sorgt für eine erhöhte Wichtigkeit der Autorschaft (vgl. Luhmann 1997a: 889). Die Massenmedien adressieren grundsätzlich Publikumskonstruktionen vor allem mit Hilfe von Quoten, aber auch Verkaufszahlen, Leserbriefen etc. (vgl. Wehner 2010: 196). Auch wenn der Rezipient sich ebenfalls an dieser Konstruktion orientiert, wie Wehner zeigt (ebd. 2010: 195f), ist es aus Sicht des Rezipienten schwerer, eine Adressierung vorzunehmen. Vor allem Filme/Fernsehsendungen verschärfen das Adressierungsproblem seitens der Rezipienten noch einmal. „Man weiss zwar, dass es sich um Kommunikation handelt, aber man sieht es nicht“ (Luhmann 1997a: 307). Die Ja/Nein-Codierung der Sprache versagt hier (vgl. ebd.). Was übrigbleibt, ist der Verdacht auf Manipulation, der dann sogar oft den Medien als Ganzes unterstellt wird (ebd.). „Im Manipulationsverdacht finden die Codewerte Information und Nichtinformation zur Einheit zurück“ (vgl. Luhmann 2009: 57). Es zeigt sich eine Parallele zum Computer, der ebenfalls stark auf visueller Kommunikation beruht. Es ist zwar irgendwie klar, dass die Verwendung des Computers Kommunikation ist, aber man nimmt es oft nicht so wahr. Ein grosses Problem bei der Betrachtung des Computers und deren Programme ist es, dass oft mit symbolischen Generalisierungen (besonders Metaphern) gearbeitet wird (vgl. Robben 2006: 105f.).²⁵ Beispielsweise legt man eine Datei, die man löschen möchte, in den Papierkorb, so wie man im alltäglichen Leben Papier in den Papierkorb werfen würde. Das Werfen von Papier in den Papierkorb würde man normalerweise nicht als Kommunikation betrachten, doch gerade hier zeigt sich die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes. Der Papierkorb wurde ebenfalls von jemandem hergestellt, der antizipiert hat, dass der Benutzer davon diesen als Papierkorb verwenden sollte. Der Benutzer weiss auch irgendwie, dass er den Papierkorb zum Entsorgen von Papier verwenden kann. Wenn man nun jedes Programm als

²⁵ Wie übrigens in der Sprache auch, um Wahrnehmung zu ersetzen und „damit anfallende Probleme des übereinstimmenden Verstehens zu lösen“ (Luhmann 1981: 28). Eventuell könnte hier der Theorievorschlag von Bohn (2012) weiterhelfen, in dem Visualisierungsmedien als Kommunikationsmedien eingeführt werden. Auf Ausführungen wird hier verzichtet, da Suchalgorithmen nicht ganz so stark auf Visualisierungen setzen wie andere Programme und das Interface eher schlicht gehalten wird. Für Ausführungen zum Interface sei auf Robben (2006: 89-97).

Kommunikation ansehen würde, würde sich damit die Frage auftun, ob es sich bei kulturellen Gegenständen (Werkzeuge, Schuhe, Maschinen etc.) ebenfalls um Kommunikationsmedien handelt.²⁶ Es müssten sich dann Unwahrscheinlichkeiten der Kommunikation finden, auf die diese Medien reagieren. Eventuell könnte eine vollständig ausgearbeitete Gedächtnistheorie helfen Licht darauf zu werfen, was später thematisiert werden soll, wenn es um das soziale Gedächtnis geht.

Um die Komplexität des Themas nun einzugrenzen und Anschluss an die Systemtheorie zu generieren, kann man aufgrund von rein analytischen Überlegungen den Vorschlag bringen, dass die Benutzung von Computern von Fall zu Fall unterschiedlich bewertet werden kann und es nur darauf ankommt, ob Adressierung seitens des Users stattfindet. Der Computer ist einerseits eine Maschine und wenn er als Maschine gebraucht wird, dann wird mit funktioniert/defekt unterschieden und in diesem Fall, soll es sich hier nicht um Kommunikation handeln, da keine Adressierung von Kommunikationsabsichten stattfinden kann. Andererseits ist der Computer ein Medium und als sogenanntes Universalmedium, kann er verschiedene Medien integrieren (vgl. Burkhardt 2012: 55, Robben 2006: 15; 41; 289).²⁷ Deshalb gibt es verschiedene Wege der Adressierung. Was neu hinzukommt, jedoch eng mit Autorschaft verwandt ist, sind die Entwickler als Adressaten. Komplexe Computerspiele sind ein Beispiel für Programme in denen Programmierer oder die Herstellerfirmen des Spiels in Internetforen zum grossen Teil von den Nutzern adressiert werden.²⁸ Andererseits gibt es Algorithmen, bei denen dies der grösste Teil der Nutzer nicht tut (Textverarbeitungsprogramme, Antivirusprogramme etc.). Ein Teil der Userbasis kann dies trotzdem tun und wenn dies geschieht, hat man es wieder mit Kommunikation zu tun. Der Computer bringt jedoch noch ein weiteres Problem mit sich, das die Kommunikation an sich stark verändern könnte und zwar das Problem der drei Selektionen.

²⁶ Dann müsste man wiederum schauen, ob nicht die „Actor Network Theory“ (ANT) um Bruno Latour eventuell weiterhelfen könnte (vgl. Dimbath/Wehling 2011: 16).

²⁷ Es sei darauf verwiesen, dass Luhmann diesen Begriff für den Sinn, der als unterhintergebares Grundmedium für alle psychischen und sozialen Prozesse dient, verwendet und man den Begriff daher von dieser Verwendung unterscheiden sollte (vgl. Luhmann 1997: 51, vgl. Luhmann 1997b: 173).

²⁸ Beispiele dafür sind „reddit“-Foren zu „League of Legends“ (<https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/>) oder „Counter-Strike: Global Offensive“ (<https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/>), in denen die Entwickler adressiert werden. Vor allem wenn es um „Bugs“ geht, rücken die Entwickler in den Vordergrund. Beide Entwickler passen ihr Computerspiel aufgrund des Feedbacks an und kommunizieren damit über die Anpassungen im Spiel mit Teilen der Spielerbasis (zum Teil auch über Kommentare). Es besteht daher kein grosser Unterschied zur Kommunikation von Massenmedien.

Das dritte Problem betrifft die *drei Selektionen der Kommunikation* und zwar „Selektion einer Information, Selektion der Mitteilung der Information und selektives Verstehen oder Missverstehen dieser Mitteilung und ihrer Information“ (Luhmann 1995: 115), deren Synthese nach Luhmann Kommunikation bildet (vgl. Luhmann 1995: 115, vgl. Luhmann 1997a: 190). Jedes Kommunikationsmedium verändert gewissermassen den Umgang der Gesellschaft mit diesen drei Selektionen und der Kommunikation (vgl. Luhmann 1984: 223, vgl. Luhmann 1997a: Kap. 5). Die Sprache erlaubt es erst, die Mitteilung und die Information durch das Verstehen zu unterscheiden, wobei das Verstehen und die Mitteilung zeitgleich erfolgen und sich die Kommunikation daher auch stark am Verstehen ausrichtet (vgl. Luhmann 1997a: 210; 258f., vgl. Thye 2013: 112). Die alphabetische Schrift macht den Kontext des Verstehens unabhängig vom Kontext der Mitteilung (vgl. Luhmann 1997a: 258f.; 314, vgl. Esposito 2002: 103f.; vgl. Esposito 1993: 341). Damit erzwingt sie zugleich eine eindeutigere Differenz von Information und Mitteilung (vgl. Luhmann 1984: 223f.). Beim Buchdruck und vor allem der Massenkommunikation mithilfe audiovisueller Medien wird es um einiges komplizierter, da „die Differenz von Information und Mitteilung ins Unerkennbare zurückweicht“ (Luhmann 1997a: 308). So finden sich stark unterschiedliche Sichtweisen. Für Thye werden beim Buchdruck bereits die drei Selektionen in allen drei Sinndimensionen (Zeit, Sozialdimension, Sachdimension) auseinander gerissen, da keine Kontrolle mehr darüber besteht, ob an etwas angeschlossen worden ist und damit Information und Mitteilung überhaupt durch das Verstehen getrennt worden sind (vgl. Thye 2013: 136f.). Damit lautet ihr Fazit, dass bereits hier „die analytische Einheit aus Information-Mitteilung-Verstehen modifiziert werden muss“ (Thye 2013: 137). Andere Autoren heben hervor, dass Massenmedien eine gemeinsam unterstellbare Realität erzeugen, deshalb die Sachdimension noch intakt bleibt, und damit die Illusion entsteht, dass der Inhalt der Mitteilung für jeden gleich bleibt und man zumindest glaubt, sich auf die gleiche Information zu beziehen (vgl. Wehner 1997a: 103; 106, vgl. Passoth et al. 2013, vgl. Luhmann 2009). Andererseits sorgen bestimmte Rückkopplungsmechanismen wie Quoten dafür, dass Kommunikation noch stattfinden kann (vgl. Wehner 2010, vgl. Wehner 2008). Der Bedeutung der Informationskomponente nimmt demnach zu (vgl. Esposito 2002: 260). Esposito betont jedoch in ihrem Ansatz ebenfalls, dass eine Orientierung an der Mitteilung stattfindet (vgl. Esposito 1993: 343f., vgl. Esposito 2002: 256), während Wehners

Formulierungen eher so interpretiert werden können, dass die Mitteilung und die externe Selektion fast schon unsichtbar werden (vgl. Wehner 1997: 103). Die externe Selektion (einer Zeitung bspw.), die vermutete Mitteilung, wird bei Esposito als Vorbedingung der eigenen Selektion benutzt (vgl. Esposito 1993: 343f.).²⁹ Die externe Selektion kann jedoch dem Manipulationsverdacht unterzogen werden (vgl. Esposito 1993: 343f., vgl. Esposito 2002: 265). Auch Luhmann spricht in ähnlicher Weise von einem „Hyperzyklus wechselseitiger Selektion“ (Luhmann 1997a: 308).

Der Computer führt nun schlussendlich, wenn nicht schon die Massenmedien, bei allen betrachteten Ansätzen zu einer Entkopplung der Kommunikationskomponente in allen drei Sinndimensionen (vgl. Luhmann 1997a: 309f., vgl. Wehner 1997: 106, Thye 2013: 191, vgl. Esposito 1993: 345, vgl. Esposito 2002: 338; 351f., vgl. Baecker 2006). Die Identität der Quelle einer Information/Mitteilung wird entbehrlich und „ersetzt durch Unbekanntheit der Quelle“ (Luhmann 1997a: 309). Damit wird es unmöglich „die Absicht einer Mitteilung zu erkennen“ (Luhmann 1997a: 309). Alles wird kommunizierbar (vgl. ebd.: 311). Der Sinn der Mitteilung gilt nicht mehr als Bezugspunkt für Anschlusskommunikation (vgl. Esposito 1993: 351f.). Esposito betont nun die Selbstreferenz des Verstehens als Lösung dieses Problems (vgl. Esposito 1993: 352). „Diejenige Interpretation ist korrekt, die für den, der die Kommunikation versteht, Sinn hat, ohne jeden Bezug auf das, was der Mitteilende meinte“ (Esposito 1993: 352). Der Text scheint darauf hinzudeuten, dass gerade erst durch den Computer der Fokus auf die Information gesetzt wird, da es ausreicht „dass der Benutzer aus dem Text irgendeine Information zieht [...]“ (Esposito 1993: 352), auch wenn dies nicht explizit so formuliert wird. Luhmann scheint dies ebenfalls zu beobachten (vgl. Luhmann 1997a: 1091). Bei Wehner findet sich der Hinweis, dass das „Sich-Mitteilen“ scheinbar im Vordergrund bei Kommunikationsdiensten im Internet steht und die Information eine geringere Bedeutung hat (vgl. Wehner 1997: 110). Betrachtet man die ganzen Internetphänomene (oder die „Meme-Kultur“) in Internetgemeinschaften (wie beispielsweise reddit), in denen es darum geht, möglichst witzige, aber bereits

²⁹ Übrigens zeigen sich hier wiederum Ähnlichkeiten zu symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien (SGKM), die zu einer Selektionsübernahme durch Verknüpfung von Konditionierung und Motivation motivieren sollen, was nicht bedeuten soll, Massenmedien hätten eine SGKM (vgl. Luhmann 1997a: 203f.; 320). Man kann aber darüber spekulieren, dass Massenmedien ihre Kommunikation auf andere Weise so formen, dass ebenfalls dazu motiviert werden soll, deren Selektion zu übernehmen. Jedoch haben sie wahrscheinlich weitaus weniger Erfolg damit als die Erfolgsmedien. Wie weiter unten in der Medientheorie (Kap. 4) gezeigt wird, sind beides Reaktionen auf das gleiche Problem.

bekannte (oder unterstellbar bekannte) „Memes“ wiederzuverwenden, die gewissermassen redundant sind und keinen Informationsgehalt besitzen, aber dennoch in einem unterschiedlichen Kontext wieder Anschlusskommunikation generieren können, kann man geneigt sein, dem zuzustimmen.

Fasst man die Ansätze genauer ins Auge, so fällt auf, dass es eigentlich möglich wäre zwei Ebenen zu unterscheiden.³⁰ Einerseits fällt auf, dass beispielsweise bei den Massenmedien die Mitteilung für die *prozessierende Kommunikation*, was hier die erste Ebene sein soll und bei Luhmann (vgl. ebd.: 1120) die Beobachtung erster Ordnung darstellt, irgendwie eher ausschlaggebend zu sein scheint. Den Empfängern scheint, klar zu sein, dass es sich um die Mitteilung einer Information handelt und man scheint sich eher dafür zu interessieren, wie mitgeteilt wird und nicht wie die Information erzeugt wird oder woher sie kommt. Darauf deutet auch der Begriff Nachricht hin, der auf eine Mitteilung hinweist und nicht die Information selbst. Der entsprechende Programmbereich der Massenmedien nennt sich nicht zufällig Nachrichten. Der Begriff der Informationsgesellschaft etabliert sich wahrscheinlich auch deshalb erst später beim Computer und nicht schon mit dem Aufkommen von Massenmedien, weil die Kommunikation selbst noch nicht die Information betont.³¹ Als zweite Ebene wäre dann, die *analytische Kommunikation* zu unterscheiden, die auf der Beobachtung zweiter Ordnung beruht, die eben den Fokus auf die Information setzt, die hinter der Mitteilung steht und sich dafür interessiert, wie diese erzeugt wird (Nachrichtenwerttheorie etc.) (vgl. Luhmann 1997a: 1121).³² Wendet man dies nun auf die Veränderungen, die der Computer mit sich bringt, an, so würde nun die *prozessierende Kommunikation*, den Fokus auf die Information legen und daher auch der Begriff der Informationsgesellschaft (vgl. Luhmann 1997a: 1091). Der Empfänger interessiert sich dafür, wie er an gewisse Informationen kommen kann, aus denen er anschliessend eine Mitteilung für sich selbst extrahieren kann und

³⁰ Es sei darauf verwiesen, dass Luhmann ähnliche Gedanken in den letzten Kapiteln von *Gesellschaft der Gesellschaft* formuliert hat (vgl. Luhmann 1997a: 1088-1149). Diese wurden erst nach dem Verfassen der eigenen Überlegungen entdeckt und im Nachhinein noch integriert, sodass sich begriffliche Unterschiede finden.

³¹ Esposito vermutet dagegen, dass die Massenmedien für die Popularität des Begriffs verantwortlich sind (vgl. Esposito 2002: 260).

³² Das ist das, was die Soziologie als Wissenschaft leistet, wenn sie die Kommunikation beobachtet. Dieser Ansatz bewegt sich wiederum auf der vermeintlichen Ebene der Beobachtung dritter Ordnung, sobald man die Soziologie dabei beobachtet, wie sie Beobachter beobachtet (vgl. Luhmann 1997a: 1117).

interessiert sich daher, woher diese kommen und wie er an diese gelangen kann.³³ Der prozessierenden Kommunikation ist nicht klar, dass unterschiedliche Empfänger unterschiedliche Informationen haben, da angenommen wird, dass jeder über Suchmaschinen Zugriff auf alle Informationen hat. Die Personalisierung der Suchmaschinen ist unsichtbar für den Empfänger (vgl. Pariser 2011).³⁴ Die *analytische Kommunikation* wäre nun das, was die Systemtheorie leisten müsste und es deutet sich an, dass diese den Fokus auf die Selbstreferenz des Verstehens zu legen scheint (vgl. Esposito 1993: 352).

Es wird aus Sicht der prozessierenden Kommunikation nicht mehr die Selektion einer Mitteilung selektiert, wie bei den Massenmedien, sondern eine Informationsselektion wird selektiert.³⁵ Man ist sich bewusst, dass hinter der Information ein Mitteilender war, der etwas Bestimmtes mitteilen wollte, aber man versucht nicht mehr, diese Mitteilung zu verstehen oder zu rekonstruieren, da sie komplett unzugänglich geworden ist (vgl. Luhmann 1997a: 309, vgl. Esposito 1993: 351). Die Vorstellung eines Mitteilenden dient noch dazu, dass der Kommunikation bekannt ist, dass man es mit Kommunikation und doppelter Kontingenz (oder genauer der Zuschreibung von Kontingenz) zu tun hat, aber man muss nicht mehr

³³ Die neuere, globale „fake-news“-Debatte scheint sich gerade deswegen, eher darum zu drehen, wie diese „falschen“ Informationen erzeugt werden, statt den Massenmedien, dem Mitteilenden, Manipulation zu unterstellen und damit die Quelle in Frage zu stellen. Die Debatte zeigt gerade, wie die Autorität einer Quelle gefälscht werden kann und wie sinnlos es im Zeitalter des Internets ist, sich darauf zu verlassen (http://www.ard.de/home/ard/Fakten_statt_Fake_News/3690810/index.html, [03.02.2017]).

³⁴ Man könnte auch darüber spekulieren, wie sich damit das Verhältnis zur „Realität“ ändert. So wie die Massenmedien es den Empfängern ermöglichen, eine gemeinsam unterstellbare Realität anhand ihrer Mitteilungen zu bilden, die, weil es bloss Mitteilungen/Selektionen sind, dem Manipulationsverdacht unterworfen werden konnten, so scheint der Computer, es sogar zu ermöglichen, den Empfängern die Illusion einer gemeinsamen Realität zu geben (die zwar jedes anders wahrnehmen kann), da, sobald das Internet aufkommt, alle Informationen jedem auf der Welt zugänglich zu sein scheinen und das Internet praktisch jeden zu inkludieren scheint, die Welt gewissermassen zu einem Dorf macht und die ganze Welt virtuell zu verdoppeln scheint. Die Virtualität erzeugt ja gerade die Realität als andere Seite einer Unterscheidung. Entgegen der häufig formulierten Annahme, der Computer und vor allem das Internet und dessen Suchmaschinen würden die Benutzer sozial entkoppeln, da jeder andere Informationen kriegt, wie beispielsweise bei Vaidhyanathan (2011: 138ff.) nachzulesen, hat man es doch gerade mit Vernetzungen zu tun, die dafür sorgen, dass man sich als Teil eines grossen Ganzen (der Weltgesellschaft, Menschheit etc.) ansieht und irgendwie alle Teile der Welt praktisch in Echtzeit (über Liveticker bspw.) zugänglich werden (Google Maps, Google Street View, Liveticker für Fussballspiele, Livestreams etc.). Der Manipulationsverdacht wird dann durch die Informationslücke ersetzt. Man vermutet eher, es würden Informationen fehlen und nicht, dass die Mitteilung dieser manipuliert wurde. Man könnte prüfen, ob beispielsweise Verschwörungstheorien sich dahingehend verändern, dass sie eher die Verschleierung von Informationen akzentuieren, statt sich mehr auf die Manipulation der vorhandenen Informationen zu konzentrieren.

³⁵ Man achte auf die Begriffsverwendung. Für die analytische Kommunikation wird es sich immer noch um eine Mitteilung handeln.

versuchen oder auch nicht-versuchen, an eine bestimmte Selektion einer Mitteilung anzuschliessen, sondern kann, zumindest aus Sicht der Kommunikation, auch einfach an die Information anschliessen und eine eigene Mitteilung, die dem Sender nicht bekannt sein kann, von der Information unterscheiden. Eventuell zeigen sich hier sogar Parallelen mit einer Kontingenzformel bei den symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien SGKM, wenn man diese als eine Art undurchschaubarer Letztsinn versteht (vgl. Luhmann 1975: 184). Gleichzeitig scheint man vielleicht gerade deswegen, einen Zwang zur Mitteilung beobachten zu können, da die Kommunikation sich nun nicht mehr an passive Rezipienten richtet, die bloss die Selektion einer Mitteilung Verstehen sollen, sondern an aktive Rezipienten, die erst einmal die Information von einer Mitteilung unterscheiden sollen, damit Anschlusskommunikation erfolgen kann. Dies würde Wehners Beobachtung erklären, dass das „sich-mitteilen“ wichtiger wird (vgl. Wehner 1997: 110). Auch alltägliche Phänomene, wie der Zwang, sich auf sozialen Netzwerken mitzuteilen, können nun von einem anderen Standpunkt aus beleuchtet werden. Es reicht nicht mehr, nur die Bilder der Freunde passiv zu betrachten, denn diese wollen auch oft eine Reaktion darauf. Die Kommunikation gewinnt daher Freiheitsgrade. Es kommt zu einer Informationsüberflutung („information overload“) oder auch „Data Smog“ genannt (vgl. Toffler 1970, vgl. Shenk 1997). Wo der Buchdruck die Anschlusskommunikation noch stark darauf ausrichtete, auf die Selektionen der Mitteilungen aufzubauen und damit die Autorität einer Quelle, der der etwas mitteilt, hervorgehoben werden musste (Autoren bei Büchern, Glaubwürdigkeit des Journalisten, Reputation des Wissenschaftlers etc.), sorgt nun der Computer dafür, dass jeder fast schon unabhängig von seiner Autorität Anschlusskommunikation generieren kann (vgl. Luhmann 1997a: 309; 312f.). Beobachten kann man dies, innerhalb zahlreicher Internetforen oder auf YouTube, wo sich plötzlich jeder für einen Experten für jedes Gebiet hält, weil er irgendwo etwas gelesen hat oder sich kurz über Google über ein Thema informieren kann. Jedem wird es möglich Expertenaussagen selbst zu prüfen (vgl. Luhmann 1997a: 312f.). Dadurch können auch Verschwörungstheorien wieder florieren (vgl. Wehner 1997: 109). Schliesslich kann man jetzt auch umgekehrt jeden für einen Experten halten, wodurch wiederum „fake-news“, innerhalb der Öffentlichkeit problematisiert werden.³⁶ Daher wird auch

³⁶ „Fake-news“-Debatte“: https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news_website, [03.20.2017].

viel Kritik laut, die sich darauf bezieht, dass man nicht mehr trennen könnte, was Wissen oder bloss „Geschwafel“ ist und Suchmaschinen bloss nach Popularität und nicht nach Wahrheit ordnen würden (vgl. Lovink 2009). Die Gesellschaft scheint, sich stark zu verändern (vgl. Baecker 2007a). Das alles bedeutet nicht, dass Anschlusskommunikation nun ohne jeglichen Rahmen verläuft oder verlaufen könnte. Aus Sicht der analytischen Kommunikation sind diese „Informationen“ eigentlich Mitteilungen, so wie beispielsweise ein Programm von einem Informatiker geschrieben wird oder Hyperlinks Mitteilungen sind (vgl. Fuchs 1998). Und es besteht das Problem, dass nicht jede „Information“ (Mitteilung) für jeden dazu geeignet ist, von einer eigenen Mitteilung unterschieden zu werden, um dann als Prämisse für weitere Kommunikation benutzt zu werden. Die These ist, dass die Autorität nun nicht mehr bei der Quelle (beim Mitteilenden) liegt, sondern sich in die „Information“ und damit die Mitteilung selbst verschiebt, die sich unter unzähligen anderen „Informationen“ als diejenige durchsetzen muss, die anschlussfähige Kommunikation zu erzeugen im Stande ist. Und genau hier kommen Suchmaschinen ins Spiel.

3.2. Suchmaschinen und Kommunikation

Überträgt man nun die drei Probleme auf die Frage, ob Suchmaschinen Kommunikation sind, kommt man zu anschlussfähigen Ergebnissen. Das Problem der *doppelten Kontingenz*, dass sich eigentlich im Adressierungsproblem erschliesst, kann trotzdem kurz betrachtet werden, da das Ergebnis davon später noch eine Rolle spielt. Einerseits gibt es die Kontingenz des Users, was klar sein sollte, sieht man einmal davon ab, dass auch andere Algorithmen mit Suchmaschinen suchen.³⁷ Andererseits kann man nun die Kontingenz, entweder beim Suchalgorithmus (als Maschine) selbst und den Programmierern suchen und damit noch zusätzlich die virtuelle Kontingenz betrachten (und damit Personalisierung oder die Milliarden von Menschen, deren Suchmuster ebenfalls auf den Suchalgorithmus zurückwirken) oder man betrachtet den Suchalgorithmus nur als Medium, das den User mit der

³⁷ Was die Komplexität des Themas noch einmal auf eine höhere Ebene verlegen würde, was aber, weil es ein zu undurchsichtiges Thema ist (schliesslich kann man nicht wissen, ob gerade ein Algorithmus den Suchalgorithmus benutzt oder ein Mensch), hier ignoriert werden soll. Diese Frage weist Ähnlichkeit mit der Beobachtung bei „Trading“-Algorithmen auf, da diese bereits auf Kontingenz reagieren müssen und antizipieren müssen, was andere „Trading“-Algorithmen tun (vgl. Wansleben 2012: 245, vgl. MacKenzie 2011).

Kontingenz des Internets als soziales System verbindet.³⁸ So oder so, wird man von dieser Perspektive aus, kaum behaupten können, es handle sich nicht um Kommunikation (vgl. Esposito 1993: 352f.).

Bei der *Adressierung* wird es schwerer, eine eindeutige Antwort zu geben. Einerseits zeigen Studien, dass User den Ergebnissen der Suchmaschine stark vertrauen (vgl. Pan et al. 2005, vgl. Joachims et al. 2005). Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man es mit Kommunikation zu tun hat, schliesslich dient Vertrauen als soziale Komplexitätsreduktion und ist mit eng mit der Zuschreibung von Kontingenz verknüpft, da es auch anders sein könnte und man misstrauen kann (vgl. Luhmann 2014). Man könnte sagen, dass man es damit mit einer Form von Systemvertrauen zu tun hat, das sich beispielsweise auch bei SGK findet (vgl. Luhmann 1997a: 313; vgl. Luhmann 2014). Das würde bedeuten, dass bereits die Benutzung einer Suchmaschine Kommunikation wäre. Man könnte dies aber auch so interpretieren, dass das „blinde“ Vertrauen darauf hinweist, dass überhaupt keine Kontingenz angenommen wird, da es sich bei den Suchresultaten, so könnte man meinen, um eine maschinell durch einen objektiven Algorithmus erzeugte Liste handelt, die nicht anders sein könnte. Viele User glauben tatsächlich, es handle sich um eine objektive Liste von Suchresultaten (vgl. Marable 2003). Damit hätte man es wiederum, nicht mit Kommunikation zu tun. Die neuere Entwicklung von der Google-Suchmaschine hin zu einer Sprache erkennenden Suchmaschine, die mit „Machine learning“-Algorithmen arbeitet und mit der der User interagieren kann, indem diese versucht, zu antizipieren, was der User will und auf den jeweiligen Kontext eingeht, kann jedoch wiederum als ein Schritt hin dazu gesehen werden, die Benutzung von Suchalgorithmen als Kommunikation zu betrachten.³⁹ Es wird aus der Sicht eines Users schwer, der Suchmaschine eine Kontingenz abzuschreiben, sobald sie auf die eigenen, persönlichen Bedürfnisse einzugehen scheint. Die Suchmaschine wird so gewissermassen zum Diener (man denke an die Suchmaschine „Ask Jeeves“), die jedoch durch das private Wissen über einen, bedrohlich zu wirken scheint und man kann sich fragen, ob genau dies beim User wiederum ein Gefühl der Überwachung und damit einen Vertrauensverlust auslösen könnte, wie dies bei Dienern im 18. Jahrhundert selbst der Fall (vgl. Krajewski 2012). Da die Frage der Adressierung

³⁸ Literatur zum Aufbau des Internet als soziales System: Peter Fuchs (1998) oder Christian Fuchs (2008: 123f.).

³⁹ Google I/O 2016 – Keynote: <https://www.youtube.com/watch?v=862r3XS2YB0>, [09.02.2017].

jedoch nicht eindeutig beantwortet werden kann, wird diese Arbeit sich mehr mit der Suchmaschine als Medium beschäftigen und damit rücken die drei Selektionen der Kommunikation wiederum in den Vordergrund.

Das Problem der *drei Selektionen der Kommunikation* ist, wie bereits kurz angedeutet wurde, das Problem an dem Suchalgorithmen geradezu ansetzen und dem sie wahrscheinlich sogar ihre heutige Popularität und gewissermassen Unverzichtbarkeit verdanken. Der Computer ermöglicht durch seinen Aufbau eine neue Form von Kommunikationsprozessen (vgl. Berry 2014). Deutlich wird das aber erst, nachdem der Computer sich als Kommunikationsmedium etabliert. Lange Zeit wird der Computer praktisch als Maschine verwendet, deren Vorgänger die Rechenmaschinen waren, und später auch noch vor allem für den Eigengebrauch Zuhause (vgl. Robben 2006: 29ff.). Damit zeigen sich Gemeinsamkeiten zur Schrift, die ebenfalls erst lange Zeit nur zum Eigengebrauch diente, bevor sie sich als Kommunikationsmedium durchgesetzt hat (vgl. Baecker 2013: 158ff.). Die Entfaltung des Potenzials des Computers als Kommunikationsmedium hängt stark mit dem Aufkommen des Internets zusammen.

Die Entwicklung des Internets als System beruht auf vielen Faktoren (Normungen, Netzwerkstrukturen, Server, Computer etc.), die hier aus Platzgründen nicht alle behandelt werden sollen (vgl. Robben 2006: 243-247). Die erste konkrete Vision, die mit Hyperlinks assoziiert wird, die die Grundelemente der Internets bilden, ist das „memex“ von Vannevar Bush, das dieser für den Zugriff auf die Datenberge von Mikrofilm, konzipiert hat, jedoch nicht technisch umsetzen konnte (vgl. Bush 1945, vgl. Schreiber 2012). Der Benutzer des „memex“ kann bei seiner Recherche damit, selbst Spuren/Pfade im „memex“ hinterlassen, indem er bei der Auswertung von Daten assoziative Strukturen bildet, die später auch von anderen Nutzern immer wieder abgerufen werden können und denen damit eine Orientierung geben (vgl. Bush 1945). Erst Ted Nelson prägte den Begriff des Hypertexts und beschreibt ein Projekt namens „Xanadu“ (vgl. Nelson 1993). Dabei können Daten auf vielfältige Arten organisiert (gefiltert, sortiert etc.) werden, ohne sie selbst oder die dahinterliegende Struktur zu zerstören/verändern (vgl. Nelson 1993). Die Struktur wird von einem Programm erzeugt, das Verknüpfungen zwischen den unzähligen Dokumenten anzeigt und verwaltet (vgl. Nelson 1993). Die Idee des Internets (World-Wide-Web) von Tim Berners-Lee, welche er für das CERN ausgearbeitet

hat, orientiert sich an dieser Struktur.⁴⁰ Besonders wichtig, wenn man verstehen will, wie das Internet sich überhaupt entwickeln konnte, ist es dabei, die Struktur von Hypertext zu verstehen. Text ist linear strukturiert, sieht man von Verweisen oder Fussnoten ab (vgl. Robben 2006: 253). Nicht zufällig entwickelte sich gerade auf Basis von Verweisen (Zitationen) die Bibliometrie, an deren Methoden der PageRank-Algorithmus von Google anschliesst und man kann diese, als Vorläufer von Hypertext betrachten (vgl. Page et al. 1998, vgl. Mayer 2009, vgl. Rieder 2012). Hypertext im Gegenzug beruht auf Verweisungsstrukturen und ist damit nicht mehr linear (vgl. Robben 2006: 253). Der Hypertext ist zugleich abhängig vom Computer, der diese Entkopplung, wie gezeigt wurde, erst überhaupt ermöglicht hat. Man sieht daran, wieso der Fokus der Kommunikation auf die Information gelegt wird. Wenn man einen bestimmten Verweis auf einen Inhalt (Information) setzt, dann ist der Verweis eine Mitteilungsselektion (vgl. Fuchs 1998: 304f.). Der Inhalt kann jedoch nun auch anders verlinkt (mitgeteilt werden) werden oder der alte Verweis kann verschwinden, wobei jetzt damit eben nicht gleich die gesamte Kommunikation zu kollabieren droht. Die potentielle Information bleibt vorhanden (mal angenommen, sie wird nicht gelöscht und jeder darauf gesetzte Link führt dadurch ins Nichts). Hypertext entkoppelt die Information und die Mitteilung komplett voneinander und gerade dies erlaubt der Kommunikation neue Freiheitsgrade im Umgang mit der Information, die nicht gegeben waren, als noch primär versucht wurde, an bestimmte Mitteilungsselektionen anzuschliessen. Anfangs orientierte sich jedoch das Internet immer noch stark an den Massenmedien und deren Kommunikationsmuster. So als wäre die Gesellschaft skeptisch gegenüber dem neuen Kommunikationsmedium oder es würde sie überfordern, was praktisch bei jedem neuen Kommunikationsmedium der Fall ist (vgl. Baecker 2013: 158ff.). Es etablierten sich Internetkataloge (wie z.B. Yahoo) und Internetportale (wie z.B. AOL), die gewissermassen wie die Massenmedien Selektionen von Mitteilungen zur Verfügung stellen, was heisst, dass sie selbst anhand eigener redaktioneller Kriterien Webseiten selegieren, die für Nutzer wichtig sein könnten und damit immer noch auf hierarchische Ordnungen setzen (vgl. Duguid 2009: 16f., vgl. Battelle 2006: 76ff.). Diese wurden anhand von Themen/Schlagorten/Kategorien und zahlreichen Unterkategorien geordnet, so wie Massenmedien ihre Rubriken und Themenbereiche haben (vgl. Battelle 2006: 76ff.,

⁴⁰ Die Idee des Internets von Berners-Lee: <https://www.w3.org/History/1989/proposal.html>, [07.02.2017].

vgl. Rieder 2012: 246). Damit wurde das Internet anfangs praktisch immer noch von einem massenmedialen Kommunikationsmuster dominiert. Schon sehr früh (ab 1990) entwickeln sich aber auch Suchmaschinen, jedoch zunächst für das FTP-Protokoll (Archie, Veronica, Gopher, Jughead), deren Erfolg anfangs aber eher bescheiden bleibt (vgl. Battelle 2006: 53f., vgl. Reppesgaard Lars 2008: 76). Die Technologie der Suchmaschinen geht grundlegend auf Suchwerkzeuge für den Computer zurück, da diese ebenfalls auf hierarchische Ordnungen verzichteten (vgl. Duguid 2009: 15f.). Dabei ermöglichte „Grep“ für UNIX schon die Suche nach Begriffen („Strings“) in digitalen Dokumenten (vgl. Duguid 2009: 15f.).⁴¹ Demnach konnte nach dem Inhalt und dessen Übereinstimmung mit einem Begriff gesucht werden, statt sich der hierarchischen Einteilung anderer unterzuordnen (vgl. Duguid 2009: 17). Die ersten Suchmaschinen für Netzwerke konnten jedoch nicht den Inhalt sondern nur den Dateinamen durchsuchen, aber dennoch arbeiteten diese bereits mit Crawlern und Index (vgl. Battelle 2006: 53f., vgl. Reppesgaard Lars 2008: 76).⁴² Von 1993 bis 1996 wuchs das Internet von 130 bis auf 600'000 Webseiten (vgl. Battelle 2006: 54). Daraufhin wurde 1993 der „Wanderer“ entwickelt, der stark das heutige „crawlen“ und indexieren (mit „Wamdex“) prägte (vgl. Battelle 2006: 54ff.). Der „WebCrawler“ von 1994 schaffte es dann erstmals, den gesamten Text einer Webseite zu indexieren (vgl. Battelle 2006: 56). Die Suchmethoden wurden ausgeklügelter und man begann den Kontext, in dem Begriffe eingebettet waren, miteinzubeziehen (vgl. Reppesgaard 2008: 76f.) Erst mit AltaVista konnte sich ab 1995 die erste Suchmaschine, als eine der beliebtesten Anlaufstellen für den Zugriff auf das Internet etablieren, was wahrscheinlich auf das nutzerfreundliche Interface, technologische Vorteile (schnelleres und vertieftes „Crawling“) und die Zusammenarbeit mit Yahoo zurückgeht (vgl. Battelle 2006: 57-67, vgl. Reppesgaard 2008: 77f.). Die Suchergebnisse von AltaVista waren jedoch lange Zeit noch sehr dürftig, da man sich eher am Suchbegriff orientierte (vgl. Page et al. 1998). Lycos von 1994 war eine der ersten Suchmaschinen, die die Relevanz von Seiten (berechnet aus der Zahl der Rückverweise) als ein Kriterium für die Suchresultate berücksichtigte, statt nur auf den Inhalt zu achten (vgl. Battelle 2006: 69ff.). Zudem

⁴¹ „Strings“ ist ein Begriff aus vielen Programmiersprachen. Jeder Variablen in einem Programm kann ein bestimmter Typ zugewiesen werden. Der Typ bestimmt von welcher Art eine Variable ist. Typisch für Zahlen ist beispielsweise der Typ „Integer“. Für eine Kette von Zeichen wird der Typ „String“ verwendet.

⁴² Für eine ausführlichere Geschichte über Suchmaschinen siehe Battelle (2006: Kap. 3) oder https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_web_search_engines, [08.02.2017].

wurden auch kurze Beschreibungen zu den Links geboten, statt nur die Links selbst anzuzeigen (vgl. Battelle 2006: 70f.). Um 1995 kamen mit Excite noch Änderungen wie die statistische Analysen der Wortverhältnisse oder Gruppierung der Seiten nach Konzepten statt der klassischen Stichwortsuche hinzu (vgl. Battelle 2006: 72). Sowohl Excite als auch AltaVista orientierten sich jedoch später ebenfalls an Yahoo und anderen Portalen, statt ihre Suchmaschinen zu verbessern (vgl. Battelle 2006: 72ff., vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 89). Anfangs scheint sich demnach noch die Form der Massenkommunikation, im Internet durchzusetzen und die Portale/Kataloge werden zu den grössten und meistbesuchten Internetseiten, die praktisch für viele Menschen als Einstieg in das Internet genutzt werden (vgl. Battelle 2006: 80, vgl. Rieder 2012: 246). Zwar gibt es Suchmaschinen dann auch auf Portalen, aber sie werden eher als zusätzlicher Teil eines Portals gesehen, der sogar schädlich sein kann, schliesslich wollte man die Webseitenbesucher damals, möglichst lange auf dem Portal halten (vgl. Battelle 2006: 78-81; 105; 125). Man kann vermuten, dass irgendwann die Anzahl Webseiten zu gross wird, um alle davon redaktionell einzuordnen und die Autorität der Quelle zu bestimmen/bewerten (vgl. Brin/Page 1998, 107, vgl. Reppesgaard 2008: 77). Zudem kann man nicht mehr erwarten, dass einige wenige, bedeutende Webseiten, alle Informationen zu einem Thema hätten. Es kann sein, dass eine eigentlich unbedeutende Webseite gerade zu einem bestimmten Begriff anschlussfähige Informationen bietet. Es ergibt sich zusätzlich bei einem globalen Netzwerk, wie dem Internet, das Problem, dass kein einziger kultureller Begriffsrahmen mehr zustande kommen kann (vgl. Stalder/Mayer 2009: 112). Beim Kommunikationsbegriff der Massenmedien war es noch wichtig, woher die Information kam und damit, wer sie mitteilte, doch nun, da dies an Bedeutung im Internet verliert, kann man die Kommunikation nicht mehr so strukturieren, ohne sich der ganzen Einschränkungen bewusst zu sein. Es wird klar, dass man die Informationen in einem so dynamischen Medium, wie dem Internet, in dem ständig neue Webseiten hinzukommen oder gelöscht werden, niemals unter Kontrolle bringen könnte. Man kann vermuten, dass Internetnutzer sich irgendwann bewusst werden, wahrscheinlich sobald diese einen Suchalgorithmus verwenden, dass sie die vollen Möglichkeiten des Internets nicht mehr nur über vorher redaktionell ausgewählte Kriterien ausschöpfen können. Die Subjektivität der Kategorisierungen wird nun thematisiert (vgl. Brin/Page 1998: 107). Es gibt keinen Grund, dass die Informationen auf einer von Redaktionen ausgewählten Webseite

mehr wert sind, als die, die man selbst durch eine Suche gefunden hat und für nützlich befunden hat. Man kann nun Informationen vergleichen und selbst darüber bestimmen, an welche man anschliesst, welche es wert sind, mitgeteilt zu werden. Das Problem, das sich ergibt, ist nun, dass die Autorität der Quelle sich, wie bereits erwähnt, auf die „Information“ – und damit ist aus systemtheoretischer noch immer eine Mitteilung gemeint – verlagert (vgl. Duguid 2009: 16f., vgl. Mayer 2009: 64). Andererseits hatten auch die Suchmaschinen Probleme. Die meisten achteten anfangs eigentlich nur auf die vermeintliche Information (Stichworte, Inhalte) und konnten dadurch getäuscht werden konnten oder oft irrelevante Treffer lieferten (vgl. Brin/Page 1998 107ff., vgl. Battelle 2006: 96; 127). Man konnte, stark vereinfacht gesagt, beispielsweise einfach 10‘000 Mal das gleiche Stichwort auf den Hintergrund der Webseite (bspw. in weiss auf weissem Hintergrund) schreiben und wurde so automatisch höher bewertet (vgl. Battelle 2006: 127ff., vgl. Reppesgaard 2008: 78). Eine Lösung für das Problem, das bereits vor Google bei anderen Suchmaschinen implementiert wurde, war es, „Backlinks“ (Rückverweise) als Relevanzmass für einen Link zu benutzen (vgl. Page et al. 1998). Diese Methode konnte jedoch durch Link-Farmen etc. wiederum getäuscht werden und bis heute besteht das Problem immer noch zum Teil (vgl. Battelle 2006: 194; Reppesgaard 2008: 105f., vgl. Page et al. 1998, vgl. Brin/Page 1998: 108f.).⁴³ Eine andere Idee, dieses Problem zu lösen, war, Firmen für höhere Positionen bei Suchbegriffe zahlen zu lassen (wie bei „goto.com“, später Overture) und damit sozusagen Reichtum als Autorität wiedereinzuführen (vgl. Battelle 130-136).⁴⁴ Das Problem dabei ist jedoch, dass man die Ergebnisse praktisch auf ein einziges SGKM (Geld) und Funktionssystem abstellt. Beispielsweise wären wissenschaftliche oder politische Einrichtungen so unterrepräsentiert, was in einer funktional differenzierten Gesellschaft, die auf einer Heterarchie der Funktionssysteme beruht, nicht funktionieren kann (vgl. Luhmann 1997a. 312). Man braucht nun nicht mehr Kriterien, wie Name, Reputation, Glaubwürdigkeit, die den Wert des Mitteilenden bestimmen, sondern Kriterien, die es erlauben zu bestimmen, welchen Wert die Information selbst hat. Und genau dies leistet nun der Google-Algorithmus mit dem PageRank, der stark auf bibliometrischen Methoden beruht (vgl. Page et al. 1998, vgl. Mayer 2009: 64ff., vgl.

⁴³ Übrigens hatte die Wissenschaft auch Probleme mit Zitationskartellen, was an Link-Farmen erinnert (vgl. Mayer 2009: 78).

⁴⁴ Diese Grundidee übernahm Google dann später in veränderter Form für AdWords (vgl. Battelle 2006: 140ff.).

Battelle 2006: 87-98, Reppesgaard 2008: 78f.). Man mag vermuten oder den Versuch der Kritik anbringen, dass der Algorithmus versucht, die Autorität der Quelle wieder einzuführen, schliesslich ordnet man ja Webseiten nach deren Popularität. Was man dabei aber übersehen würde, ist, dass diese Popularität dynamisch über die Verweisstrukturen des Internets errechnet wird (vgl. Page et al. 1998, vgl. Rieder 2009: 155, vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 77, vgl. Mayer 2009: 64ff.). Und diese Verweisstrukturen sind eben nicht mehr an primär an Autorität orientiert, sondern an der Nützlichkeit der Information auf die verwiesen wird und können jederzeit einer neuen Quelle Unmengen an Popularität zuschreiben, wenn die Informationen dieser anschlussfähig sind, sie damit öfter verlinkt wird und ihr damit eine höhere Positionen in den Suchergebnissen beschert wird. Es geht also um die Autorität der Information und nicht die der Quelle. Die Suchergebnisse werden so nützlich, dass Nutzer sich daran gewöhnen mit Suchmaschinen das Internet zu durchforsten, statt sich auf die Auswahl von Katalogen/Portalen zu verlassen. Man kann unterschiedliche Gründe dafür suchen, dass sich Google durchsetzen konnte, aber vieles, wie beispielsweise Medienberichte, deutet darauf hin, dass die Suchergebnisse einfach als nützlicher empfunden worden sind als die bei der Konkurrenz (vgl. Rieder 2012: 246).⁴⁵ Der Grund dafür scheint zu sein, dass Google es gewissermassen als Vorreiter schaffte, eine so überzeugende Berechnungsmethode für die Anschlussfähigkeit der Information anzubieten, auf die im neuen Kommunikationsmedium Internet/Computer gesetzt wird, dass User sich von Webportalen abwandten. Wie die Ausführungen zu zeigen scheinen, etabliert sich mit den Suchmaschinen ein neues Kommunikationsmedium, das eine besondere Wichtigkeit für die Gesellschaft eingenommen hat. Daher wird die Geschichte und Rolle dieses Mediums nochmal beleuchtet.

⁴⁵ Die weiteren Gründe sind die prominente Platzierung bei Netscape, dem damals wichtigsten Webbrowser, dass Yahoo und andere ab 2000 auf Google als Suchmaschine setzten, statt eine eigene zu entwickeln, dass die Berichte in den Medien so positiv waren, dass AdWords als Einnahmequelle entwickelt wurde und für Kooperationen mit AOL und Ask Jeeves sorgte etc. (vgl. Battelle 2006: 108; 153; 155f.; vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 86; 89, vgl. Vaidhyanathan 2011: 56ff.).

4. Medientheorie

4.1. Medien allgemein

„Wenn wir von ‚Kommunikationsmedien‘ sprechen, meinen wir immer die operative Verwendung der Differenz von medialem Substrat und Form“ (Luhmann 1997a: 195). Medien werden von sinnoperierenden Systemen (psychische oder soziale) in deren Operationen nach Medium/Form unterschieden und existieren daher nur, wenn sie von Systemen als solche beobachtet werden (vgl. Luhmann 1997a: 195ff., vgl. Luhmann 1997b: 166). Operativ wird dabei zwischen Medium, welches aus lose gekoppelten Elementen besteht, und Form, die sich aus strikt gekoppelten Elementen zusammensetzt, unterschieden (vgl. Luhmann 1997a: 196; 198). Bei der sprachlichen Kommunikation als Medium wären beispielsweise die Worte lose Kopplungen, die als Form die strikte Kopplung von Sätzen annehmen (ebd.: 59; 197). Das heisst, dass Form und Medium die gleichen Elemente beinhalten können, sich jedoch aufgrund deren Kopplung unterscheiden (vgl. Luhmann 1997a: 198, vgl. Luhmann 1997b: 167). Das Medium an sich ist unsichtbar und man kann nur anhand der Formen auf dieses rückschliessen (vgl. Luhmann 1997b: 168ff.). Medien verbrauchen sich zudem nicht, die Form ist aber flüchtig, jedoch zugleich Durchsetzungsfähiger (vgl. Luhmann 1997a: 197; vgl. Luhmann 1997a: 172f.).⁴⁶ Das Medium kann demnach immer wieder von neuen Formen unterschieden werden, neue strikte Kopplungen bilden, und sich wieder in lose Kopplungen auflösen, wenn die Form verschwindet (vgl. Luhmann 1997a: 199). Dieses zirkuläre Verhältnis zwischen Medium und Form sorgt erst für die ständige Reproduktion dieser und Formen sind daher auch flüchtiger als das Medium selbst (ebd.: 199f.). Formen erhalten sich nur über spezielle Vorkehrungen wie Gedächtnis, Schrift oder Buchdruck, was später noch eine Rolle spielen wird (ebd.: 200). Selbst wenn eine Form bewahrt wird, kann das mediale Substrat für neue Formen verwendet werden, da die Elemente massenhaft vorhanden und untereinander kombinierbar zu neuen Formen sind (ebd.). Nur Formen sind operativ für das System anschlussfähig (ebd.: 201). Formen können jedoch wieder Elemente eines neuen Mediums werden, dessen Formen wiederum als Medium für andere Formen dienen können etc. (vgl. Luhmann 1997b: 172f.).

⁴⁶ Wörter können, nachdem sie in einem Satz verwendet worden sind, wieder für andere Sätze weiterverwendet werden.

4.2. Kommunikationsmedien bei Luhmann

Speziell für Kommunikationsmedien gilt, dass sie die Unwahrscheinlichkeiten der Kommunikation ins Wahrscheinliche transformieren sollen (vgl. Luhmann 1981: 28, vgl. Luhmann 1997a: 197; 202, vgl. Luhmann 1984: 220). Die „Kommunikation bildet verschiedene Medien/Formen aus, je nachdem, welches Problem zu lösen ist“ (Luhmann 1997a: 202). Luhmann spricht von drei Arten von Unwahrscheinlichkeiten, die sich wechselseitig verstärken, aber auch bedingen (vgl. Luhmann 1981: 27, vgl. Luhmann 1984: 220). Alle Unwahrscheinlichkeiten sind grundlegend schon bei jeder Kommunikation vorhanden, egal welches Kommunikationsmedium verwendet wird (vgl. Luhmann 1984: 217ff.). Wenn eines der Probleme gelöst wird, wird die Lösung des anderen umso schwieriger (vgl. Luhmann 1981: 27). Die Unwahrscheinlichkeit, dass sich die beiden Kommunikationsteilnehmer überhaupt erst über die Wahrnehmung hinaus verstehen, wird versucht, durch Sprache zu lösen (vgl. Luhmann 1984: 220, vgl. Luhmann 1981: 26; 28). Wird jedoch eine Kommunikation verstanden, hat man umso mehr Gründe sie abzulehnen (vgl. Luhmann 1981: 27). Sprache ermöglicht zudem erst, dass Verbreitungsmedien sich entwickeln (vgl. Luhmann 1984: 221). Verbreitungsmedien sollen als Lösung dazu dienen, das Problem der Unwahrscheinlichkeit des Erreichens des Adressaten über Zeit und Raum (Interaktionsbedingungen) hinaus zu lösen (vgl. Luhmann 1981: 26; vgl. Luhmann 1997a: 257; vgl. Luhmann 1984: 221). Dies führt jedoch zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Ablehnung der Kommunikation und einer erhöhten Schwierigkeit des Verstehens (vgl. Luhmann 1981: 27). Darauf reagieren symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien (SGKM), auch Erfolgsmedien genannt, die schliesslich die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs der Kommunikation in Wahrscheinlichkeit transformieren sollen und erst durch Verbreitungsmedien ermöglicht werden (vgl. Luhmann 1981: 26f.; 29, vgl. Luhmann 1984: 221f., vgl. Luhmann 1997a: 316; 203). In ihnen erfüllt sich nach Luhmann damit eigentlich erst das Ziel der Kommunikation (vgl. Luhmann 1981: 28). Man findet dementsprechend auch keine neuen Probleme, die aufgrund der SGKM auftauchen oder verstärkt werden.

4.3. Kritik und Erweiterung

Es scheint sich insgesamt eher um eine analytische Rekonstruktion der drei wahrscheinlich wichtigsten Kommunikationsmedien zu handeln, da sich einige Schwachstellen bei dieser Theorie finden. Das zeigt sich zumal daran, dass sich plausible Ansätze für andere Unwahrscheinlichkeiten, wie beispielsweise der Einbezug der Unwahrscheinlichkeit der sozialen Sichtbarkeit bei Bohn (2012), finden. Es ist auch schwer verständlich, dass der Computer praktisch nur als weiteres Verbreitungsmedium unter dem gleichen Kapitel wie der Buchdruck geführt wird, obwohl Luhmann selbst beschreibt, wie stark elektronische Medien die Vorstellung und damit den Umgang mit Kommunikation verändern (vgl. Luhmann 1997a: Kap. VII). Ausserdem wird zu wenig betont, dass eigentlich bei genauerer Betrachtung jedes Medium versucht Lösungen für die drei Probleme anzubieten.⁴⁷

Übernehmen kann man, dass Kommunikationsmedien Unwahrscheinlichkeiten der Kommunikation in Wahrscheinlichkeiten transformieren sollen. Man kann dies auch so formulieren, dass die Bezugsprobleme der Kommunikationsmedien Alter-Ego-Divergenzen sind (vgl. Bohn 2005: 367; vgl. Bohn 2012: 49). Kommunikationsmedien verändern, wie schon gezeigt, den Umgang der Kommunikation mit den drei Selektionen und dem Erfolg. Damit wirken sie zugleich auf frühere Medien und den Umgang mit denen zurück (vgl. Bohn 2005: 368f.).⁴⁸ Wahrscheinlich weil sie den Umgang mit Kommunikation oder die Art wie Kommunikation sich selbst beobachtet verändern (vgl. Luhmann 1984: 223f.). Die Unwahrscheinlichkeiten beziehen sich direkt darauf, dass Kommunikation zustande kommt und nur die SGKM zielen auf den Erfolg. Dies könnte jedoch gerade eine zu eingeschränkte Sichtweise sein, da Kommunikation bereits, sobald sie stattfindet, Anhaltspunkte für den Anschluss braucht. Was Luhmann zwar bei der Evolutionstheorie und der daraus folgenden Gedächtnistheorie beachtet, aber bei den Kommunikationsmedien kaum diskutiert wird, ist, dass einige Medien gewissermassen Selektionen für Variationen bei der Evolution der Gesellschaft

⁴⁷ Beispielsweise könnte man argumentieren, dass bereits die Sprache versucht, durch soziale Anlässe wie Rituale, Vortragsweisen oder soziale Zwänge den Erfolg von Kommunikation zu erhöhen und die Erreichbarkeit von Adressaten durch Boten zu steigern. Die Verbreitungsmedien versuchen ebenfalls den Erfolg durch beispielsweise Massenmedien zu steigern, die gewissermassen vermitteln, was man erwarten kann, was andere Kommunikationsteilnehmer von einem erwarten oder es entwickeln sich Nationalsprachen, damit man sich eher versteht (vgl. Luhmann 1997a: 295).

⁴⁸ Für das Internet lässt sich beispielsweise beobachten, dass Massenmedien immer öfter von Ereignissen über Liveticker berichten müssen. Der Umgang der Studenten mit wissenschaftlicher Literatur scheint sich, durch das Internet ebenfalls zu verändern (vgl. Bohn 2010).

leisten (vgl. Luhmann 1997a: 473-484). Um dies noch präziser auszuarbeiten, schon die Sprache mit ihrem Variationsmechanismus (der Negation), aber besonders Verbreitungsmedien beschleunigen und häufen Variationen (vgl. Luhmann 1997a: 459; 464). Die Erklärung dafür könnte sein, dass die Einheit der drei Selektionen immer weiter auseinanderdriftet (von Schrift, bis zum Buchdruck und schlussendlich zum Computer) und damit immer mehr Spielraum für das Verstehen besteht, wie es Information und Mitteilung unterscheiden will. Andererseits könnte man auch argumentieren je mehr Formvariationen ein Medium erlaubt, desto eher kann es die Evolution beschleunigen. Zudem kann man sich fragen, ob eine immer stärkere Differenzierung von Medium/Form gerade mit grösseren Komplexitätssteigerungen auf Seite des Mediums und grösseren Komplexitätsreduktionen auf Seite der Form verbunden ist.⁴⁹ Damit wird die Evolution der Gesellschaft von Schrift bis zum Computer immer weiter beschleunigt. Würde man Kommunikation nur danach betrachten, dass sie stattfinden soll, hätte man Probleme zu beschreiben, wie es möglich ist, dass sich überhaupt stabile Strukturen jeglicher Art bilden (vgl. Luhmann 1997a: Kap. 3). Die Kommunikation wäre überlastet mit sich selbst und wüsste nicht, wo sie überhaupt anschliessen soll, da alles Mögliche immer anschliessbar wäre.⁵⁰ Dies würde zum Stillstand führen oder zumindest ist es ausgeschlossen, dass auf diese Weise Strukturen entstehen. Kommunikation, die im Medium Sinn (Aktualität/Potentialität) operiert, muss jedoch gerade Reduktionen vornehmen, um überhaupt sinnhaft operieren zu können (vgl. Luhmann 1997a: 56). Man stelle sich beispielsweise eine Versammlung vor, an der jeder einfach über das reden würde, was er will und jeder versuchen würde, jedem zuzuhören. Schon bei der Sprache ergibt sich dieses Problem. Es handelt sich nicht um ein Verstehensproblem, ein Problem der sozialen Sichtbarkeit oder ein Problem des Erreichens der Adressaten. Neben Variation muss man demnach noch die Selektion betrachten. Jede Variation hat daher eine Selektion zur Folge (vgl. Luhmann 1997a: 474). Die Variationsmöglichkeiten der Schrift können beispielsweise noch durch die Religion als Selektionsmechanismus unter Kontrolle gehalten werden (ebd.: 480f.). Der Buchdruck macht jedoch bereits SGKGM nötig, die die Selektionsmöglichkeiten

⁴⁹ Besonders die Entwicklung von immer einfacher zu bedienenden Programmen (Oberfläche, Interface) mit gleichzeitig immer komplexer werdendem Code wirft die Frage auf. Das gleiche müsste man aber, für die Sprache, Schrift etc. zeigen.

⁵⁰ Man muss sich mal vorstellen, Zellen würde einfach unkontrolliert wachsen ohne irgendwelche Beschränkungen oder das Bewusstsein würde an alles Mögliche denken statt nur an das, was gerade wichtig in einer Situation wäre.

einschränken sollen (ebd.: 481). Hier kann man ansetzen. Es scheinen sich noch andere Formen von Erfolgsmedien ausgebildet haben. Erfolgsmedien sind eine Antwort auf die „gesteigerten Variationsmöglichkeiten“ (Luhmann 1997: 483), die durch andere Medien verstärkt wurden. Die klassischen Erfolgsmedien, die SGK, reagieren jedoch erst auf den Buchdruck und leiten die Autokatalyse der dazugehörigen Funktionssysteme ein (vgl. ebd.: 331; 358). Die Kommunikation muss aber gerade zu Beginn schon, dieses Problem lösen und könnte gar nicht zu dem Punkt kommen, an dem SGK möglich werden. Es ist nicht möglich diesen Verlauf über jedes neue Kommunikationsmedium hier aus Platzgründen vollständig nachzuzeichnen und es wären dutzende theoretische Erklärungen nötig.⁵¹

Speziell für Suchalgorithmen wird jetzt aber wichtig, dass die Variationsmöglichkeiten der Gesellschaft mit dem Computer und anschliessend dem Internet geradezu explodieren. Das hängt wohl damit zusammen, dass die Kommunikation sich nun an der Information orientiert und nicht mehr an der Selektion einer Mitteilung. Es müssen daher nicht mehr nur Mitteilungen von bestimmten wichtigen Adressaten (Autoren, Zeitungsverlage Fernsehsender etc.) als Variationsmöglichkeiten bereitgestellt werden, sondern zusätzlich mögliche Mitteilung („Information“) selbst.⁵² Im Folgenden soll daher von Informationspotentialen oder nach Luhmann potentiellen Informationen gesprochen

⁵¹ Wehner scheint ebenfalls Beobachtungen gemacht zu haben, die in eine ähnliche Richtung gehen, jedoch wurde dies nicht in eine systemtheoretische Medientheorie übersetzt (vgl. Wehner 2008: 366ff.). Es seien hier nur einige Überlegungen dargestellt, wie man so eine Theorie anzugehen hätte. Bei der Sprache, könnte man annehmen, wird das Problem des Erfolgs, bereits auf unterschiedliche Arten probiert zu lösen. Beispielsweise auf der Senderseite geht es vor allem darum, wer überhaupt sprechen darf und darauf reagieren wahrscheinlich Hierarchien (Alter, Rang etc.), sozialer Druck, rhetorische Fähigkeiten etc. Auf der Empfängerseite muss ebenfalls, dafür gesorgt werden, dass die Annahme wahrscheinlicher wird und darauf reagiert sozialer Druck. Bei Verbreitungsmedien, könnte man vermuten, gibt es auf Senderseite, mal abgesehen von wirtschaftlichen Barrieren oder moralische/politische Barrieren, noch Status/Anerkennung des Senders (Autorschaft, Zeitungsname), Quoten, Nachrichtenwerte etc. zu berücksichtigen. Und auf Seiten des Empfängers hat man es wieder, mit einer Form von sozialem Druck zu tun, zu kennen, was in den Massenmedien kommuniziert wird. Das scheint zudem, je nach Funktionssystem zu variieren. Die Universitäten geben beispielsweise durch Bildung vor, an welche Autoren/Theorien/Methoden man anschliessen kann (vgl. Bohn 2010). Das kann ebenfalls als Versuch, die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Kommunikation zu erhöhen, gedeutet werden.

⁵² Natürlich handelt es sich um immer gewissermassen um Mitteilungen in einem erweiterten Sinne, jedoch werden diese nicht als Mitteilung weiterverwendet und der Mitteilende wird bis auf die Zuschreibung irgendeiner Kontingenz unwichtig/unsichtbar. Die Mitteilung entsteht erst beim Verstehenden, der die eigentliche Mitteilung als Information selegiert und nicht als Mitteilung. Die Information entsteht genauso beim Verstehenden und soll nicht als gespeichert verstanden werden.

werden (vgl. Luhmann 1997a: 1090).⁵³ Es handelt sich noch nicht um Informationen, die, folgt man dem systemtheoretischen Informationsbegriff, nicht gespeichert werden können sondern um Informationspotentiale, die von sinnverarbeitenden Systemen, als Information weiterverarbeitet werden können, sobald sie in Information/Mitteilung unterschieden werden (vgl. Luhmann 1997a: 1090). Nur so ist es überhaupt möglich diese in eine Verweisstruktur aus Hyperlinks überhaupt einzubauen. Etwas, das als Selektion einer Mitteilung eines bestimmten Mitteilenden von der Kommunikation „wahrgenommen“ wird, kann nicht unabhängig vom Sender zirkulieren, aber eine „Information“ schon. Hier setzen nun Suchalgorithmen als Medium an.

4.4. Suchalgorithmen als Medium

Robben sieht im Computer das Medium der Über-Setzungen oder, wenn man Medien allgemein als Übersetzer verstehen würde, gar als universelles Medium, der Übersetzer der Übersetzer (vgl. Robben 2006: 12; 45; 87). Entsprechend beschreibt er die Form der Über-Setzungen als Notation die zwischen der Relation von unsichtbarem Code und für den Menschen sichtbarer Darstellung prozessiert (ebd.: 12f.; 45f.; 87). Damit wird Notation als Medium bezeichnet, dass die beiden Seiten Code/Darstellung oder Code/Notat unterscheidet (ebd.: 22; 28; 41; 46; 53; 87). Der Code ist grundsätzlich unsichtbar für den Benutzer. Er besteht meist aus einer (manchmal auch einigen) Programmiersprachen, die wiederum auf verschiedenen Ebenen durch Compiler und Interpreter übersetzt werden müssen, um für den Prozessor ausführbar zu sein (ebd.: 42f.).⁵⁴ Um Robbens Vorschläge für diese systemtheoretische Arbeit zu übersetzen, wird der Codebegriff nun als Algorithmus bezeichnet, der für den User nicht zugänglich und unsichtbar ist. Das bedeutet, dass der Algorithmus das Medium, das mediale Substrat, darstellt.⁵⁵ Das Notat stellt die

⁵³ Der Begriff findet sich bei Burkhardt (2012) soll jedoch unabhängig von der Bedeutung dort verwendet werden als Bezeichnung für potentielle Informationen, die jedoch erst in einer Kommunikation von einer Mitteilung unterschieden werden müssen.

⁵⁴ Für eine kurze Einführung in die Geschichte der Programmiersprachen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass höhere/komplexe Programmiersprachen immer einfach zu codieren werden (durch Komplexitätsreduktion durch Vereinfachung des Programmierens) und damit gleichzeitig eine höhere Komplexität der daraus entwickelten Programme erlauben, siehe Robben (2006: 258-264). Gugerli (2015) beschreibt ebenfalls die Veränderungen der Programmiersprachen und wie sich das auf den Programmierberuf selbst auswirkt. Hier zeigt sich auch wieder Komplexitätssteigerung durch Komplexitätsreduktion (vgl. Luhmann 1997a: 406; 506f.).

⁵⁵ Übrigens könnte man noch tiefer gehen und den Algorithmus als Form des Mediums Befehlssätze sehen und diese wiederum als Form des Mediums der Programmiersprache etc., aber dies wäre nicht von bedeutendem Nutzen für diese Arbeit.

Oberfläche, das Interface, das für den User sichtbar ist und damit für Kommunikation anschliessbar. Das Interface bildet somit die Form. Algorithmen als Medium allgemein unterscheiden damit Algorithmus/Interface. Es ist geradezu so, dass eine grössere Distanzierung von User und dem Algorithmus und damit eine immer abstraktere Form (Komplexitätsreduktion) die Entwicklung von so hochkomplexen, aber einfach zu bedienenden Programmen erst ermöglichte und genau das Gleiche kann man beim Programmierer beobachten.

Auch für den Suchalgorithmus gilt Algorithmus/Interface. Grob skizziert, besteht eine Suchmaschine (und auch Google) aus drei Teilen: *Crawling*, *Indexierung* und der *Bereitstellung der Ergebnisse*.⁵⁶ *Crawler* (oft auch Spider genannt) sind verschiedene Programme („Googlebot“ genannt bei Google), die ununterbrochen von Link zu Link (damit von URL zu URL) springen, alle Links auf einer Webseite aufzeichnen, um diesen später ebenfalls zu folgen und zudem möglichst viele Inhalte (PDF-Dokumente, HTML-Texte, Office-Dateien etc.) der Webseiten erfassen (vgl. Brin/Page 1998: 109, vgl. Battelle 2006: 33ff.). Bereits der Crawler arbeitet algorithmisch und es gibt Seiten, die öfter besucht werden und andere, die weniger oft besucht werden.⁵⁷ Dabei würde es in der Theorie schon reichen, einige wenige Crawler arbeiten zu lassen, da, wie schon Milgram (1967) beim „small-world Experiment“ zeigt, Netzwerke (das Internet) schon über wenige Knotenpunkte (Links) vollständig erfassbar sein können, jedoch würde man so praktisch niemals damit fertig werden, das ganze Internet zu durchforsten und wenn man damit fertig wäre, hätte sich bereits schon alles viel zu stark verändert. Schon AltaVista verwendete 1995 dafür über 1'000 Crawler (vgl. Battelle 2006: 61). Bei Google, so kann man vermuten, wird die Zahl ähnlich hoch sein, jedoch arbeitet Google mit Parallelcomputern und daher können mehrere Webseiten gleichzeitig „gecrawlt“ werden, wodurch es nicht so viele Crawler braucht.⁵⁸ Der Crawler speichert alle seine Resultate im *Index*, der alle in Textform gespeicherten Informationen (Inhalte) auf einen bestimmten Link (eine URL, die eine einzigartige „docID“ bekommt)

⁵⁶ Google über die Google-Suche: <https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=de>, [08.02.2017].

Google-Mitarbeiter erklärt die Google-Suche: <https://www.youtube.com/watch?v=KyCYyoGusqs>, [09.02.2017].

⁵⁷ Google über den Crawler: <https://support.google.com/webmasters/answer/34439?hl=de>, [08.02.2017].

⁵⁸ Google-Mitarbeiter über die Anzahl Crawler: <https://www.youtube.com/watch?v=usyYXNNBRjc>, [09.02.2017].

Anfangs arbeitete Google sogar nur mit drei Crawlern (vgl. Brin/Page 1998: 113).

beziehen kann, der wiederum auf eine spezifische Webseite (die viele Links enthalten kann) bezogen werden kann (vgl. Page et al. 1998, vgl. Battelle 2006: 34, vgl. Brin/Page 1998: 111). Das Indexieren selbst wird vom „Indexer“ und dem „Sorter“ übernommen, womit wiederum zwei Algorithmen neu hinzukommen (vgl. Brin/Page 1998: 111). Der Index bildet somit eine riesige Datenbank und stellt eigentlich eine Kopie des für den Crawler durchsuchbaren Internets dar. Die Suchmaschine durchsucht demnach nicht das Internet selbst, was sowieso viel zu lange dauern würde, sondern den Index und daher muss der Index ständig aktuell gehalten werden, weshalb die Crawler immer aktiv sein müssen.⁵⁹ Bis hierhin gleichen sich viele Suchmaschinen und die ersten Suchmaschinen arbeiteten bereits nach diesem Prinzip, wenn auch die Crawler und Indexierung immer verändert wurden (vgl. Battelle 2006: 34). Bei der *Bereitstellung der Ergebnisse* für eine Abfrage wird es nun um einiges komplizierter, da hier über 200 Faktoren berücksichtigt werden.⁶⁰ Einer der Faktoren ist beispielsweise der PageRank. Das ist somit der Teil, der von vielen eigentlich als Algorithmus gesehen wird, jedoch zeigen diese Ausführungen, dass man es bereits bei einer so starken Simplifizierung der Google-Suche mit drei Algorithmen zu tun hätte (Crawling-Algorithmus, Indexierungsalgorithmus und PageRank-Algorithmus). Die Analyse des Index versieht diesen mit Metadaten (Sprache, Kategorie, Betrugsseite etc.) für jeden Link und daraus wird der Laufzeitindex, der dann nochmal für schnellere Suchergebnisse sorgt (vgl. Brin/Page 1998: 111f., vgl. Battelle 2006: 34ff.).⁶¹ Die Bereitstellung der Ergebnisse richtet sich alleine nach der vermuteten Relevanz der Ergebnisse für den User. Man versucht zu erraten, was die Absicht des Suchenden war und gibt diesem sogar Rechtschreibvorschläge, wenn man vermutet, dieser hätte das Wort falsch geschrieben oder unterstützt diesen heutzutage durch automatische Vervollständigungen, bevor er das Suchwort überhaupt eingegeben hat (vgl.

⁵⁹ Google-Mitarbeiter über die Google-Suche:

<https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html>, [09.02.2017].

⁶⁰ Google über die Googlesuche: <https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=de>, [08.02.2017].

Google-Mitarbeiter über die Google-Suche:

<https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html>, [09.02.2017].

⁶¹ Für genauere Ausführungen zum Metadaten Begriff siehe Boellstorff (2014). Es handelt sich grundsätzlich um Daten, die Daten beschreiben und damit zur Klassifizierung dienen. Beispielsweise wären Metadaten für diesen Satz, dass der Satz in deutscher Sprache geschrieben ist, in der Schriftart „Times New Roman“, in schwarzer Farbe, in einer wissenschaftlichen Arbeit lokalisiert ist etc.

Vaidhyanathan 2011: 52f., vgl. Battelle 2006: 28f.; 35ff.).⁶² Dies alles beruht selbst sogar darauf, dass User den Algorithmus benutzen. Sie haben selbst Einfluss auf die Relevanz von bestimmten Links oder die Rechtschreibprüfung (vgl. Battelle 2006: 37f.). Über „Clickstreams“, die Google zeigen, welcher Ergebnisse User angeklickt haben, kann Google über statistische Analyseverfahren den Algorithmus, der die Relevanz der Ergebnisse berechnet, wiederum verbessern (vgl. Battelle 2006: 37ff., vgl. Vaidhyanathan 2011: 61f.). Die Grammatik kann überprüft werden, indem die häufigste Schreibweise eines Wortes erfasst werden, um falsche Schreibweisen zu erkennen. Je mehr Menschen Google benutzen, desto besser wird der Algorithmus (vgl. Battelle 2006: 37ff., vgl. Vaidhyanathan 2011: 19f.). Je grösser das Internet wird und je mehr URLs damit vom Algorithmus berücksichtigt werden, desto bessere Ergebnisse liefert der Algorithmus (vgl. Page et al. 1998, vgl. Esposito 2014: 242, vgl. Battelle 2006: 97). Da man sich an der Relevanz für den User orientiert, wird zudem die Personalisierung der Suchergebnisse immer wichtiger. Google muss sich an der Relevanz für User orientieren, da AdWords als Einnahmequelle nur funktioniert, wenn genug potentielle Kunden die Suche nutzen und dies erreicht man über die Zufriedenheit der Nutzer (vgl. Vaidhyanathan 2011: 27ff.). Der „Clickstream“ erlaubt eben auch die Personalisierung der Suchergebnisse (vgl. Battelle 2006: 309f.). Die Suchmaschine soll dem User relevante Ergebnisse liefern und dies soll dadurch erfolgen, indem sie den User besser kennenlernt und erraten kann, was dieser will (vgl. Battelle 2006: 309f.). Je mehr die Suchmaschine benutzt wird, desto mehr Spuren finden sich darauf, die sie verwenden kann, um Ergebnisse an den User besser angepasst zu sortieren (vgl. Battelle 2006: 309f.). Welche Daten für die Personalisierung verwendet werden, kann man als angemeldeter User, zum Teil online einsehen und sogar löschen.⁶³ Wenn es nun darum geht, wie die Suchergebnisse ausgewählt und geordnet werden, müsste man eigentlich mehrere Ebenen (Erfassung der Links und deren Inhalte über den Crawler, Eintragung im Index, die Berechnung der Relevanz eines Indexeintrags für einen Suchbegriff, Eingabe des Users etc.) differenzieren. Diese Ebenen könnte man wiederum unterteilen, aber das Ziel dieser soziologischen Arbeit ist es nicht, die Komplexität des ganzen Prozesses möglichst genau darzustellen, was der Informatik überlassen

⁶² Ein paar Wörter werden von der Suchmaschine ignoriert, da sie zum Teil, um die Absichten zu erraten, unnötig sind (vgl. Battelle 2006: 37).

⁶³ Google MyActivity: <https://myactivity.google.com/myactivity>, [08.02.2017].

werden kann, sondern die ganzen Kriterien auf möglichst wenige Begriffe zu vereinen. Wie genau die grossen Suchalgorithmen funktionieren ist unbekannt und man kann auch annehmen, dass wahrscheinlich auch kein Mitarbeiter bei Google mehr eine klare Übersicht über den gesamten Algorithmus, der wahrscheinlich aus vielen kleineren besteht, hat (vgl. Esposito 2014: 239f.).⁶⁴ Es gibt weit über 200 Variablen, die bei der Bewertung eines Links einfließen, die Gewichtung der einzelnen Variablen ist unbekannt, der Algorithmus wird wöchentlich angepasst und er wird zudem streng geheim gehalten von Google (vgl. Reppesgaard 2008: 104).⁶⁵ Es gibt aber einige Möglichkeiten an Informationen über den Algorithmus zu kommen, deren Aktualität und Validität jedoch leider unbekannt bleiben muss. Einerseits kann man sich, auf die Arbeiten der Gründer von Google Larry Page und Sergey Brin beziehen (vgl. Page et al. 1998, vgl. Brin/Page 1998). Ausserdem sind alle Suchmaschinen im Prinzip gleich konstruiert, wobei hier auf das Buch „Die Suche“ von Battelle zurückgegriffen wird (vgl. Battelle 2006). Zusätzlich gibt es noch einige öffentliche Aussagen von Google darüber, wie die Suche funktioniert, wobei hier vor allem auf die „Google I/O '08 Keynote“ mit Marissa Mayer verwiesen sei, die man sich auf der offiziellen Seite der Google-Entwickler auf YouTube ansehen kann und die „Google I/O 2016 - Keynote“, die Einblick in die aktuellsten Entwicklungen des Algorithmus gibt.⁶⁶ Die offizielle Seite der Google-Webmaster auf YouTube ist die wichtigste Quelle für allgemeinere Aussagen über die Google-Suche.⁶⁷ Die wichtigste Quelle für Aussagen über die Funktionalität (die Variablen, die eine Rolle spielen) des Algorithmus selbst sind aber SEO-Unternehmen. SEO-Unternehmen sind wirtschaftlich darauf angewiesen, denn Suchalgorithmus

⁶⁴ Ein Artikel eines anerkannten SEO-Theoretikers: <http://www.seo-theory.com/2011/01/07/why-you-cannot-reverse-engineer-googles-algorithm/>, [08.02.2017].

⁶⁵ Eine Anfrage bei Google für irgendwelche Informationen zum Algorithmus wurde abgelehnt. Die Geheimhaltung des Algorithmus ist deshalb wichtig, weil, sobald gewisse Rankingmethoden bekannt sind, man diese für sich nutzen kann und den Algorithmus „täuschen“ könnte (vgl. Battelle 2006: 190f.; 193f., vgl. Reppesgaard 2008: 105f.; vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 93f.). Dies ist in Vergangenheit öfters passiert und Google-Bomben sind ein öffentlich bekanntes Beispiel dafür (<https://de.wikipedia.org/wiki/Google-Bombe>, [08.02.2017]) (vgl. Reppesgaard 2008: 106f.). Deshalb muss Google auch ständig den Algorithmus anpassen. Firmen, die unter dem Begriff SEO („search engine optimization“) agieren, versuchen Seiten so anzupassen, dass sie vom Google-Algorithmus besser bewertet werden und Google versucht dies zum Teil zu unterbinden (bei „Black Hat“-Methoden), aber zum Teil ist dies auch erwünscht („White-Hats“) (vgl. Battelle 2006: 193ff.). Google reagierte beispielsweise mit dem Penguin-Update des Algorithmus auf diese Firmen (https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Penguin, [08.02.2017]).

⁶⁶ Google I/O '08 Keynote: <https://www.youtube.com/watch?v=6x0cAzQ7PVs>, [06.02.2017].

Google I/O 2016 – Keynote: <https://www.youtube.com/watch?v=862r3XS2YB0>, [08.02.2017].

⁶⁷ Offizieller YouTube-Kanal der Google-Webmaster: https://www.youtube.com/channel/UCWf2ZINsCGDS89VBF_awNvA, [09.02.2017].

möglichst gut rekonstruieren zu können, um ihren Kunden eine Verbesserung des Rankings anbieten zu können (vgl. Reppesgaard 2008: 103ff.). Ohne den Algorithmus wirklich kennen zu können, kann man daher aus der empirischen Forschung, die von SEO-Unternehmen geleistet wird, Kriterien für die Selektion ableiten, wie dies in etwa Luhmann für Nachrichtenwerte tut (vgl. Luhmann 2009: 42). Die folgenden Aussagen über den Google-Algorithmus beruhen vor allem auf zwei Studien der SEO-Organisation „Searchmetrics“ und dem SEO-Blog „Backlinko.com“.⁶⁸ Zusätzlich dient noch eine von „Backlinko“ und „Single Grain“ erstellte Liste mit 200 Variablen von 2013 als Quelle.⁶⁹ Zudem flossen noch Artikel von „LinkAssistant“⁷⁰ und vom „Search Engine Journal“ ein.⁷¹ Es handelt sich um starke Vereinfachungen des eigentlichen Algorithmus, so wie beispielsweise Nachrichtenwerte starke Vereinfachungen der tatsächlichen journalistischen Auswahlkriterien sind, aber das Ziel dieser Darstellung ist es, einen Vergleich mit der Kommunikation über Massenmedien zu ermöglichen und dafür scheint sie, geeignet zu sein. Nach Sichtung der Quellen kann man folgende grobe Einteilung und Kriterien entscheiden:

(1) Relevanz der Information: Hier geht es darum, dass der Suchbegriff möglichst mit den Informationen/Metadaten, die für einen bestimmten Link im Index aufbewahrt werden, übereinstimmt. Es geht rein um die Information und der Mitteilende spielt keine Rolle dabei. Dabei lassen sich folgende Kriterien unterscheiden:

- a. *Sprache*: Die Sprache ist, zwar oft übersehen, weil meist nur Studien über englischsprachige Suchergebnisse vorliegen, aber noch immer eines der wichtigsten Kriterien dafür, dass eine Information als

⁶⁸ „Searchmetrics“-Studie zum Download: <http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/ranking-factors/>, [08.02.2017].

„Backlinko“-Studie: <http://backlinko.com/search-engine-ranking>, [08.02.2017].

⁶⁹ Liste mit 200 Ranking Faktoren bei Google: <https://www.entrepreneur.com/article/226884>, [08.02.2017].

⁷⁰ Artikel über die 9 Hauptrankingsignale: https://www.link-assistant.com/news/ranking-factors.html?utm_source=searchenginejournal&utm_campaign=searchenginejournal&utm_medium=text&utm_content=ranking-factors, [09.02.2017].

⁷¹ Das Journal scheint weniger wissenschaftlich aufgezogen zu sein, enthält viele wirtschaftliche Einflüsse und es wird nirgends von „peer review“ gesprochen. Daher müssen die Artikel mit Vorsicht genossen werden und noch andere Quelle herangezogen werden, um die Aussagen in den Artikeln zu bestätigen.

Artikel über künstliche Intelligenz: <https://www.searchenginejournal.com/using-artificial-intelligence-solve-seo/125079/>, [09.02.2017].

Artikel über die vier wichtigsten Rankingfaktoren: <https://www.searchenginejournal.com/2017s-four-important-ranking-factors-according-seo-industry-studies/184619/>, [09.02.2017].

nützlich gesehen wird, auch wenn viele Suchergebnisse inzwischen übersetzt werden können. Zudem versucht Google eine semantische Suche anzubieten, bei der die Bedeutung der Suchanfrage in den Vordergrund gerückt wird, was es erforderlich macht, die Sprache möglichst gut zu „verstehen“ (vgl. Vaidhyanathan 2011: 21ff.). Anfangs war Google nur für die englische Sprache optimiert (vgl. Reppesgaard Lars 2008: 75f.). Mit der Zeit kamen andere Sprachen hinzu, was jedoch eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe war, da jede Sprache andere Abkürzungen, Doppeldeutigkeiten, Sprichwörter, usw. hat (vgl. Reppesgaard 2008: 79f.). Es zeigt sich dennoch eine gewisse Dominanz der westlichen Kultur (vgl. Vaidhyanathan 2011: 109ff.). Wie wichtig Sprache ist, kann man beispielsweise in Südkorea, China oder Russland sehen, wo Google als Suchmaschine bloss eine untergeordnete Rolle spielt/e, auch wenn es sicher noch andere (oft politische) Faktoren zusätzlich eine Rolle spielen (vgl. Vaidhyanathan 2011: 132f.; 143f., vgl. Reppesgaard 2008: 83).⁷² Besonders die chinesische Sprache und Schrift scheinen Mühe zu bereiten, da sie sehr starke Unterschiede zum Englischen (und Alphabetschriften mit wenigen Buchstaben) aufweisen (vgl. Reppesgaard 2008: 79f.; 83).⁷³ Google ist stark abhängig davon, dass Menschen die Suchmaschine benutzen und den Übersetzer, um die Suchergebnisse, die eben auf die dadurch gesammelten Daten beruhen, besser zu machen (vgl. Reppesgaard 2008: 80f.). Das bedeutet aber auch, dass, sollte der Marktanteil niedrig sein, es automatisch schwerer ist, gute Suchergebnisse zu liefern und damit sinken wiederum die Nutzerzahlen noch mehr.

- b. *Übereinstimmung mit dem oder Nähe zum Suchbegriff*: Die im Index unter dem Link gespeicherten Metadaten/Informationen (Ankertext,

⁷² In Südkorea ist Naver der Marktführer: <http://returnnonnow.com/internet-marketing-resources/2015-search-engine-market-share-by-country/>, [08.02.2017].

In China ist Baidu der Marktführer: <https://www.chinainternetwatch.com/17415/search-engine-2012-2018e/>, [08.02.2017].

In Russland war Yandex lange Zeit Marktführer bevor Mobiletelefone mit Android dafür sorgten, dass Google die Marktführung erlangte: <http://www.ewdn.com/2016/06/07/google-surpasses-yandex-in-monthly-audience-in-russia/>, [08.02.2017].

⁷³ Immerhin in Japan, wo die Schrift viele chinesische Einflüsse hat, scheint Google, erfolgreich zu sein (<https://www.luna-park.de/blog/9636-suchmaschinen-marktanteile-asien-2014/#jp>, [09.02.2017]).

„Tags“, Inhaltslänge, Schlüsselwortdichte, Kategorie, Domainname etc.) müssen mit dem Suchbegriff übereinstimmen und je mehr dies der Fall ist desto besser. Hier spielt zudem Qualität des Inhalts eine grosse Rolle. Es wird versucht durch verschiedene Parameter die Qualität (Länge des Textes, Anzahl Wörter, Bilder, Fokus der Webseite auf ein Themengebiet etc.) des Inhalts zu messen.

(2) Technische Relevanz der Informationsquelle: Hier geht es ausschliesslich darum, was beim Abruf einer Information auf einer technischen Ebene wichtig ist.

- a. *Schnelligkeit des Abrufs*: Je schneller eine Information abgerufen werden kann desto besser. Die Geschwindigkeit spielt eine immens wichtige Rolle (vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 89).
- b. *Aktualität der Informationsquelle*: Je aktueller eine Informationsquelle gehalten wird desto besser (vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 89). Der Crawler aktualisiert zudem die Indexinhalte für populäre Seiten öfter, was ebenfalls ein Hinweis dafür ist, dass Aktualität wichtig ist.
- c. *„Etabliertheit“⁷⁴ der Informationsquelle*: Etablierte Informationsquellen werden nicht „bewusst“ bevorzugt behandelt, sondern das ist ein technischer Nebeneffekt, der darauf beruht, dass ältere Webseiten durch ihre längere Zeit im Netzwerk wahrscheinlich eher mehr Links auf sich vereinen als neue. Neuheit wird zudem eher kritisch gesehen, da eine Menge neue Links, die plötzlich über Nacht auftauchen auf betrügerische Methoden hinweisen könnten (vgl. Reppesgaard 2008: 106f.).
- d. *Einfachheit der Zugänglichkeit der Informationen*: Darunter fällt vor allem das Design einer Webseite und damit die Übersichtlichkeit, aber eigentlich herrscht auch eine enge Verwandtschaft zur Schnelligkeit (vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 89). Kürzere URL-Längen werden bevorzugt. Schon der Crawler bevorzugt solche Seiten. Zudem spielt

⁷⁴ Das Wort existiert so nicht in der deutschen Sprache, aber es soll bedeuteten, dass es sich um in einem Netzwerk etablierte und damit stark verknüpfte Akteure/Adressen handelt. Eventuell gibt es in der Netzwerktheorie einen Fachbegriff der besser passen würde. Schliesslich ist es klar, dass ein neuer Akteur in bestimmten Netzwerken nicht direkt die Anzahl Beziehungen eines etablierten Akteurs haben kann. Der etablierte Akteur hat allein dadurch einen Vorteil, dass er bereits länger im Netzwerk ist und mehr Beziehungen in diesem aufbauen konnte.

die Zugänglichkeit für Mobiltelefone inzwischen eine enorm grosse Rolle.

(3) Soziale Relevanz der Informationsquelle: Hier geht es darum, die Autorität der Information zu bestimmen.

a. *Popularität der Informationsquelle im Netzwerk*: Diese wird durch den PageRank-Algorithmus kalkuliert (vgl. Page et al. 1998). Dieser berücksichtigt, wie bereits davor andere Algorithmen, „Backlinks“, die Verweise von einer anderen Webseite auf eine Webseite sind. Das eigentlich revolutionäre am PageRank-Algorithmus ist jedoch, dass Verweise, von Seiten auf die selbst oft verwiesen wird, mehr Wert sind und diese Verweise daher höher gewichtet werden bei der Berechnung der Popularität einer Seite. Zudem fliesst hier noch die Popularität auf sozialen Netzwerken ein.

b. *Autorität/Qualität der Informationsquelle*: Dies beruht einerseits auf diversen Algorithmen, die die Qualität einer Webseite anhand verschiedener Faktoren (Design, Inhalt etc.) beurteilen sollen. Dabei wird beispielsweise zuvor über Fragebögen mit grossen Variablensets ermittelt, welche Variablen eher mit schlechten Webseiten und welche eher mit guten Webseiten korrelieren.⁷⁵ Zudem werden diverse Organisationen (Universitäten, bekannte Marken, Medienunternehmen etc.) zum Teil besser bewertet (vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 77). Zusätzlich kann man hier noch die ganzen Vorkehrungen hinzuzählen, Quellen schlechter zu bewerten, die entweder betrügerisch vorgehen oder Versuchen den Algorithmus zu täuschen, was dann wiederum sogar Organisationen (wie BMW als bekanntes Beispiel) treffen kann (vgl. Reppesgaard 2008: 107f., vgl. Vaidhyanathan 2011: 14f.).

(4) Rückkopplungseffekte: Hier geht es darum, wie der User auf die Suchmaschine und deren Ergebnisse selbst zurückwirkt. In der Literatur ist damit sozusagen der „zweite Index“ (Stalder/Mayer 2009: 113) gemeint.

a. *Usersignale*: Damit sind verschiedene Hinweise dafür gemeint, dass ein Link für den Nutzer nützlich war (Verweildauer auf der Seite, die

⁷⁵ Über das Panda-Update für den Google-Algorithmus: <http://www.seo-theory.com/google-panda/>, [08.02.2017].

Click-Through-Rate, Bounce Rate etc.). Diese fließen wiederum in den Algorithmus und dessen Ergebnisse zurück.

- b. *Personalisierung („History“)*: Personalisierung sorgt dafür, dass die Suchergebnisse an die Eigenheiten eines Users angepasst werden (vgl. Battelle 2006: 52). Beispielsweise sucht man ständig nach Golf, aber kriegt nur Ergebnisse für den Sport statt das Automodell, das man eigentlich sucht. Klickt man nun öfter auf Links, die sich auf das Automodell Golf beziehen, kriegt man später eher Suchbegriffe für das Automodell statt den Sport. Bereits bei der Konstruktion des PageRank-Algorithmus wurde die Personalisierung (Vektor E) von diesem berücksichtigt (vgl. Page et al. 1998, vgl. Brin/Page 1998: 116). Die Personalisierung wird vor allem über Cookies erreicht (vgl. Stalder/Mayer 2009, vgl. Reppesgaard 2008: 133-139, vgl. Vaidhyanathan 2011: 86; 89f.). Man kann die Personalisierung zusätzlich verbessern, wenn man ein Google-Konto erstellt und kann dadurch einen kleinen Einblick darüber erhalten, was alles in die Personalisierung einfließt.⁷⁶ Damit bilden sich zwei Userklassen (vgl. Vaidhyanathan 2011: 86).
- c. *Aufenthaltsort des Users (Nähe/lokaler Bezug)*: Die Suchergebnisse sind abhängig davon, an welchem Ort (Stadt und Land) sich ein User befindet. Dies ist sogar ein ziemlich starker Faktor, wird jedoch auch oft von Studien übersehen (vgl. Vaidhyanathan 2011: 64f.).⁷⁷ Google nimmt dabei die Stellung ein, die früher die „Gelben Seiten“ hatten (vgl. Battelle 2006: 51; 210f.; 310).
- d. *Anzahl Suchergebnisse und Zeit*: Dieser Faktor ist fast schon unsichtbar, spielt jedoch eine wichtige Rolle für den User, da dieser bei wenigen Suchresultaten eventuell die Suchanfrage offener formulieren kann oder bei zu vielen Suchresultaten die Suchbegriffe präzisieren kann.
- e. *Suchbegriff und Userverhalten*: Zu guter Letzt kann dieser enorm wichtige Faktor noch kurz beschrieben werden. Der Suchbegriff ist

⁷⁶ Google MyActivity: <https://myactivity.google.com/myactivity>, [08.02.2017].

⁷⁷ Beispielsweise kriegt man bei der Suche nach dem Begriff „Zahnarzt“ Vorschläge für Zahnärzte, die in der Nähe sind.

unbestreitbar der allerwichtigste Faktor, da dieser an erster Stelle steht, wenn es um das Auswählen von Seiten geht. Sucht man beispielsweise „Holocaust“ kriegt man Informationen über den Holocaust. Sucht man wiederum nach „Holocaust Lüge“, „Holocaust Märchen“ etc. bekommt man sich stark unterscheidende Resultate zum eigentlich gleichen Thema. Es ist praktisch immer möglich, Zugriff auf eine andere Sichtweise für bestimmte Themen zu erlangen, wenn man Suchbegriffe anders formuliert. Die Lernkurve beim Benutzen einer Suchmaschine ist zudem extrem steil, was es dieser Arbeit erlaubt, Usergruppen als einigermaßen gleichkompetente Suchmaschinenbenutzer anzusehen. Meist geben Nutzer nur ein oder zwei Wörter als Suchbegriff ein. Das was Menschen suchen ist Inhalt zahlreicher Nutzungsstudien und scheint sich auch zu verändern über die Zeit (vgl. Jansen/Spink 2006). Dies wird Thema sein, wenn es um Gedächtnis geht, jedoch sei hier auf Ausführungen von Battelle verwiesen (vgl. Battelle 38-52). Die häufigsten Suchanfragen beruhen darauf, eine bestimmte Webseite zu finden, etwas zu kaufen, lokale Geschäfte zu finden (Zahnarzt etc.), sexuelle Inhalte zu finden und gute Informationen zu einem bestimmten Thema zu finden. Meistens wird nur die erste Seite der Suchresultate begutachtet und falls sich nichts Nützliches unter den ersten zehn Ergebnissen findet, wird der Suchbegriff umformuliert (vgl. Jansen/Spink 2006).

Zu all diesen Punkten kommt noch hinzu, dass Google je nach Staat gesetzlichen Bestimmungen (Urheberrecht, Antirassismus-Gesetze, Datenschutz, Gesetze gegen Kinderpornografie etc.) und kulturellen Normen (schlechtere Bewertung von Seiten, die bspw. eine „Holocaust-Lüge“ propagieren) unterliegt und dementsprechend Suchergebnisse filtern oder zensieren muss (vgl. Hoboken 2009, vgl. Battelle 2006: 245ff., vgl. Vaidhyathan 2011: 14ff.; 134f.).⁷⁸ Zusätzlich scheint Google noch Sexualität bei den Suchresultaten ein wenig abzuwerten, was eventuell auch damit zu

⁷⁸ Bewertung von Seiten, die eine „Holocaust-Lüge“ propagieren:

<http://derstandard.at/2000049881220/Google-entfernt-Holocaust-Leugner-aus-Suchergebnissen>, [08.02.2017].

Google wehrt sich anfangs dagegen, die Seiten schlechter zu bewerten, gibt dann jedoch nach: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4034608/Google-refuses-remove-holocaust-denial-search-results.html>, [08.02.2017].

tun hat, dass diese Seiten oft dubios sind (vgl. Schmidt/Rosenberg 2015: 82f., vgl. Vaidhyanathan 2011: 14).⁷⁹

Vergleicht man nun diese Zusammenstellung mit den Kommunikationsformen, die Massenmedien vor dem Internet anbieten, fallen einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Zunächst scheint auch bei den Massenmedien, die Relevanz der Information eine Rolle gespielt zu haben. Diese wurde über Themen, Themengebiete, Überschriften etc. versucht weiterzuvermitteln.⁸⁰ Der grosse Unterschied ist, dass nun der gesamte Inhalt nach Informationen durchsucht werden kann und man sich nicht an bestimmten Schlagworten orientieren muss. Sprache/Schrift spielte ebenfalls eine wichtige Rolle (schliesslich versteht man eine Zeitung nicht, wenn sie in einer anderen Sprache ist), aber das war sozusagen meist so trivial, dass es gar nicht behandelt wurde, da in einer Region meist nur eine Sprache gesprochen wurde und dementsprechend alle Zeitungen in derselben Sprache erschienen.

Schnelligkeit des Zugriffs auf Information und Einfachheit der Zugänglichkeit zur Information spielen auch bei Massenmedien eine Rolle. Zum Beispiel die Schnelligkeit zeigt sich darin, dass Zeitungen oft sehr früh morgens (bevor alle Menschen zur Arbeit gehen) ausgeliefert wurden. Die Einfachheit der Zugänglichkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Man denke an Zeitungen, die mit Überschriften, bestimmten Zeitungsformaten, Rubriken etc. arbeiten. „Etabliertheit“ ist auch wichtig, denn etabliert zu sein, steht für Zuverlässigkeit und dafür, dass möglichst viele Menschen, die Zeitungen ebenfalls lesen und man damit unterstellen kann, dass die Themen darin, ebenfalls von anderen Menschen gelesen werden.

Luhmann identifiziert für die Massenmedien als System verschiedene Programme/Selektoren (für den Nachrichtenbereich die Nachrichtenwerte), die bestimmen, ob etwas für das System eine Information und damit berichtenswert ist oder nicht und (vgl. Luhmann 2009: 42-51). Diese wären 1. Neuheit, 2. Konflikte, 3. Quantitäten, 4. Lokale Bezug, 5. Normverstösse, 6. Moralische Bewertungen, 7.

⁷⁹ Man könnte sich auch überlegen, ob Sexualität im Grunde wenige Anschlussmöglichkeiten für Kommunikation bietet und gerade deshalb der Ausschluss davon für den Erfolg von Google ebenfalls wichtig war. Sexualität war lange Zeit ein Tabuthema. Auch heute noch scheint es, nicht gerade wünschenswert zu sein, dass jemand mitbekommt, welche pornografischen Inhalte man konsumiert. Zudem endet der Konsum oft im einsamen Akt der Selbstbefriedigung, die keinen Raum für Anschlusskommunikation bietet.

⁸⁰ Man kann auch vermuten, dass Qualitätszeitungen sich über längere Texte versuchen gegenüber der Konkurrenz abzusetzen, was Google ebenfalls belohnt, wobei wiederum Bilder besser gewertet werden, was bei Qualitätszeitungen wahrscheinlich eher nicht so ist.

Zurechnung auf Handelnde, 8. Aktualität, 9. Äusserung von Meinungen und 10. Organisationen, die jeweils noch eigene Kriterien miteinbringen (vgl. Luhmann 2009: 42-51). Bei anderen Autoren findet sich noch der Nachrichtenwert Prominenz, der hier ebenfalls inkludiert werden soll, weil er wiederum eine wichtige Rolle bei Suchmaschinen einnimmt (vgl. Schulz 1976, vgl. Lippmann 1922). Vergleich man nun die Nachrichtenwerte mit den Rankingkriterien bei den Suchmaschinen fällt bei einigen Punkten eine Ähnlichkeit auf. Beispielsweise sind Quantitäten (Anzahl Suchergebnisse), Aktualität (der Webseite und der Suchergebnisse) und Lokaler Bezug (bei den Suchergebnissen) weiterhin wichtig. Neuheit spielt keine Rolle mehr. Eine Information muss auch bei erneutem Abruf verfügbar sein. Was besonders auffällt ist, dass alle Nachrichtenwerte, die subjektiv erscheinen (moralische Bewertungen, Normverstöße, Konflikte) und stark auf einen Mitteilenden verweisen (Zurechnungen auf Mitteilende, Handelnde) praktisch keine Rolle mehr spielen. Man müsste untersuchen, ob jedenfalls die Struktur des Internets automatisch kontroverse Informationen (konfliktreiche) stärker verlinkt und diese damit höhere Platzierungen bei Suchergebnissen erreichen können. Aber betrachtet man die bisherigen theoretischen Ausführungen, macht es Sinn, dass Nachrichtenwerte, die stärker auf der Mitteilung beruhen, nun keine Rolle mehr spielen, wenn es um Suchmaschinen geht. Die Information wird unabhängig vom Kontext des Mitteilenden und die Mitteilung wird nicht mehr von der Kommunikation betont.

Bei der Popularität wird es interessant, da diese Kritikpunkt vieler Autoren ist (weil „Popularität höher als Expertentum gewertet wird“), wenn diese Suchmaschinen betrachten (vgl. Vaidhyanathan 2011: 78, vgl. Lovink 2009).⁸¹ Einige Autoren gehen sogar so weit, dass man bizarre Vorschläge einbringt, wie das der Algorithmus offengelegt werden muss, was, wie bereits beschrieben, ihn eigentlich unbrauchbar machen würde (vgl. Introna/Nissenbaum 2000).⁸² Betrachtet man wie Popularität bei Massenmedien wirkt, kann man auf einfache Weise verstehen, wie ungefähr der PageRank-Algorithmus funktioniert. Beispielsweise wird über einen populären Menschen (bspw. Britney Spears), dessen Bekanntheit vielen unterstellt werden kann, häufiger berichtet (es gibt viele „Links“ zu diesem Menschen). Wenn nun

⁸¹ Inzwischen sollte eigentlich klar sein, wieso Expertentum keine Rolle mehr spielt und keine Rolle mehr spielen kann. Jedoch muss man sich auch fragen, ob Expertentum nicht sogar subjektiver als Popularität ist.

⁸² Das wäre in etwa so als würde man von Microsoft fordern den Quellcode für Windows offenzulegen, was jedem Virus oder Hacker praktisch Tür und Tor öffnen würde.

Britney Spears einen neuen Freund hat, kann man beobachten, dass über diesen Freund ebenfalls berichtet wird, obwohl er davor praktisch ein Unbekannter war. Das liegt daran, dass dieser praktisch die Popularität von Britney Spears durch eine sehr enge Verbindung zu ihr erbt und dadurch selbst populär wird. Grundsätzlich geschieht dies in ähnlicher Weise auch beim PageRank-Algorithmus, weshalb dieser nicht als abstrakter Algorithmus betrachtet werden kann, der nichts mit der Welt zu tun hätte. Daher muss auch die oft geäußerte Kritik, die sich darauf bezieht, dass Suchmaschinen kontroverse Themen unterdrücken würden und populäre Seiten dadurch, dass sie populär sind, immer populärer werden würden (so wie Reiche immer reicher werden), relativiert werden (vgl. Gerhart 2004, vgl. Goldman 2006; 2008). Das mag zwar stimmen, doch es handelt sich dabei um den bereits gut beschriebenen Matthäus-Effekt, der praktisch in vielen sozialen Situationen auftritt, weil, grob erklärt, Erfolg zu Aufmerksamkeit führt und diese Aufmerksamkeit wiederum zu mehr Erfolg (vgl. Merton 1968). Sogar die Sozialphysik bietet bereits Erklärungen dafür, weshalb man annehmen kann, dass dies kein inhärentes Problem von Algorithmen ist, sondern ein Phänomen, das auf vielen anderen Ebenen bereits Ordnung in die Gesellschaft bringt und notwendig ist (vgl. Buchanan 2008). Zudem zeigt eine Studie um Griffiths et al. (2007), dass der PageRank-Algorithmus den Gedächtniszugriff bei Menschen gut beschreiben kann, was ebenfalls vermuten lässt, dass der Algorithmus genau aus dem Grund, dass er bereits vorhandene menschliche/gesellschaftliche Komplexitätsreduktionen einsetzt, erfolgreich ist und würde er dies aufgeben, eventuell weniger erfolgreich sein würde. Der Algorithmus soll ja gerade das Verhalten von typischen Usern, die das Internet durchforsten, simulieren (vgl. Brandes/Dorfmueller 2008, vgl. Page et al. 1998). Die vermeintliche Autorität/Qualität der Quelle spielte ebenfalls schon bei den Massenmedien eine wichtige Rolle und wird auch versucht bei Suchmaschinen anzuwenden.⁸³ So konnten beispielsweise Journalisten oder ganze Medienunternehmen Reputation verlieren, wenn sie nachweislich falsche Berichte publizierten.

Rückkopplungseffekte gab es bereits bei den Massenmedien, wie beispielsweise Quoten oder Verkaufszahlen, die dazu dienten, ihre Kommunikationsangebote (Zeitungen, Sendungen, Musik etc.) anzupassen (vgl. Wehner et al. 2012, Wehner

⁸³ Sogar vor dem System der Massenmedien war Autorität ein zentraler Faktor für Ordnungsstrukturen beispielsweise in Staatskalendern, die nach der Wichtigkeit der Person aufgebaut wurden (vgl. Bauer 2012).

2010, vgl. Passoth et al. 2013, vgl. Wehner/Passoth 2012). Quoten und Verkaufszahlen kann man wahrscheinlich am ehesten mit Usersignalen gleichsetzen. Vor allem Wehner, Passoth und Sutter haben sich in diversen Arbeiten oft gemeinsam mit diesem Thema beschäftigt und die Gedanken auch auf das Internet und Algorithmen übertragen, die nun mit Nutzerprofilen, Aktivitätsmustern etc. arbeiten (ebd.). Das Internet verstärkt diese Rückkopplungseffekte bekanntlich massiv, fast schon so stark, dass die Illusion einer Interaktion mit dem Internet oder den Algorithmen aufkommen könnte. Die Personalisierung als Rückkopplungseffekt ist ein grosser Kritikpunkt in eher populärwissenschaftlicher Literatur, die deren Auswirkungen als „filter bubble“ (bei Pariser) oder „echo chamber“ (bei Sunstein) bezeichnet, da der User immer weniger mit Informationen konfrontiert wird, die nicht seinem Standpunkt entsprechen (vgl. Pariser 2011, vgl. Sunstein 2007, vgl. Vaidhyathan 2011: 182f.).⁸⁴ Aber auch in der Wissenschaft wird dieses Thema wiederum zum Teil aufgegriffen (vgl. Bozdag 2013, vgl. Bozdag/van den Hofen 2015). Andererseits gibt es sogar Autoren, die gerade der Personalisierung zuschreiben, ein Alternative, für aus den von Suchmaschinen für eine homogene Mehrheit erstellten Suchergebnissen, die Minderheitenmeinungen ignorieren, zu bieten (vgl. Goldman 2006; 2008). Dies wird ebenfalls von Stalder/Mayer vertreten, die einen ersten Index, der eher auf die Kollektivität zurückgeht, und einen zweiten Index, der auf die Individualität zurückgeht, unterscheiden (vgl. Stalder/Mayer 2009). Das Problem beider kritischen Linien ist, dass nicht die Notwendigkeit von beiden Indizes hervorgehoben wird und stattdessen nach Problemen bei einem der beiden Indizes gesucht wird. Die Schwierigkeit bei der ersten Form von Kritiken ist, dass der Algorithmus oder das Nutzerverhalten als das Problem identifiziert werden, das verändert werden muss. Einerseits wird ignoriert, dass bereits die klassischen Massenmedien selektiv rezipiert wurden und sich ein ganzer Forschungszweig („Uses and Gratifications Approach“), angefangen bei Katz (1959), der Mediennutzungsforschung, dem widmet.⁸⁵ Andererseits gibt es in der Psychologie seit Jahrzehnten ebenfalls Ansätze, die sogar den Grund dafür erklären, wieso

⁸⁴ Man muss bedenken, dass ausserdem keiner der beiden Autoren einen soziologischen Hintergrund hat.

⁸⁵ Man kann sich auch selbst fragen, ob man die ganze Zeitung liest oder nur Teile davon, die einen interessieren oder ob man eine Zeitung mit stark rechten Ansichten kaufen würde, wenn man politisch eher links eingestellt ist.

Menschen selektiv rezipieren und eine kognitive Dissonanz vermeiden (vgl. Festinger 1957).

Zur Form des Kommunikationsmediums, dem Interface, soll hier nicht viel gesagt werden, ausser das sie möglichst einfach gehalten wird. Nutzern werden zehn Ergebnisse auf der ersten Seite präsentiert und da sie meistens nicht mal auf die nächste Seite gehen, wird meist der Suchbegriff angepasst, wenn die ersten zehn Ergebnisse keine Resultate liefern. Im Grunde kann man das bereits bei Büchern betrachten, die mit Inhaltsverzeichnissen arbeiten, die einfachen Zugang zu einer potentiellen immensen Komplexität im Buch selbst bieten sollen.

Um die Ergebnisse zusammenzufassen: Suchmaschinen zeigen zwar in vielen Punkten ähnliche Eigenschaften wie die klassischen Massenmedien, aber einerseits wird die Relevanz der Information wichtiger, andererseits fehlen bei der Suchmaschine einige Nachrichtenwerte, die für die Massenmedien noch wichtig sind (es sei denn, diese verändern sich dadurch) und zu guter Letzt sind die Rückkopplungseffekte massiv verstärkt gegenüber den Massenmedien. Die Frage, die sich stellt, ist, wieso einige Autoren trotzdem beobachten, dass Google bei gewissen Suchanfragen ähnliche Ergebnisse wie Massenmedien liefert und dies soll gleich behandelt werden, wenn es um das Gedächtnis geht (vgl. Rogers 2009, Gerhards/Schäfer 2010). Wenn nun Suchmaschinen bereits mit den Programmen von Massenmedien verglichen werden, muss man ebenfalls ein dazugehöriges System beschreiben. Es führt kein Ausweg daran vorbei, das Internet als soziales System zu beschreiben.

5. Internet als soziales System

Google hat momentan einen Marktanteil von etwa 92% weltweit bei den Suchmaschinen.⁸⁶ In der Schweiz liegt der Marktanteil bei etwa 94%.⁸⁷ Google ist, die am häufigsten benutzte Seite bei Schweizer Internetnutzern und sogar mit den zwei Domains (google.ch und google.com) in den Top3 vertreten.⁸⁸ Chrome, der Webbrowser der von Google entwickelt wurde, hat einen Marktanteil von etwa

⁸⁶ Marktanteile der Suchmaschinen: <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share>, [10.02.2017].

⁸⁷ Marktanteile der Suchmaschinen in der Schweiz: <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/switzerland>, [10.02.2017].

⁸⁸ Google Beliebtheit als Webseite in der Schweiz: <http://www.alexa.com/topsites/countries/CH>, [10.02.2017].

52%.⁸⁹ Über die „Omnibox“ bietet Chrome die Möglichkeit direkt bei der Eingabe in die Adressleiste auf eine Suchmaschine zuzugreifen. Man kann annehmen, dass Google, oder zumindest eine andere Suchmaschine, den meisten Menschen als Startseite dienen, von der aus man auf das Internet zugreift.⁹⁰ Einige Autoren schliessen daraus, dass Google ununterscheidbar vom Internet selbst wird (vgl. Vaidhyathan 2011: 3). Webseiten, die von Google oder anderen Suchmaschinen nicht erfasst werden existieren praktisch nicht, weil sie sonst nur direkt über die Adresse erreichbar sind, die erstmal bekannt sein muss (vgl. Vaidhyathan 2011: 115ff.). Schliesslich durchsuchen Suchmaschinen nicht das Internet sondern nur den eigenen Index, der damit ein vom Crawler erstelltes vereinfachtes Abbild des Internets darstellt.⁹¹ Wer bei Google für einen Suchbegriff nicht unter den ersten zehn Ergebnissen ist, und das zeigen Nutzungsstudien, kann praktisch damit rechnen kaum beachtet zu werden, aber umgekehrt kann eine hohe Platzierung viel Erfolg mit sich bringen (vgl. Reppesgaard 2009: 75, vgl. Battelle 2006: 188ff.). Dies führt dazu, dass Internetseiten sich an den Anforderungen des Google-Algorithmus orientieren und daraus hat sich eine ganze Industrie entwickelt, die bereits erwähnten SEO-Organisationen (vgl. Röhle 2009: 137ff., vgl. Duguid 2009: 31f.). Passmann nennt dies eine Form der Ordnungsreflexivität (vgl. Passmann 2014: 266; 268f.). Wenn man das Internet verstehen will, muss man einerseits das Medium selbst und das System, das sich durch das Medium aufbauen kann unterscheiden, was in etwa der Unterscheidung von Verbreitungsmedien wie dem Buchdruck und beispielsweise Massenmedien, die diese Medien für Strukturbildung benutzen können, entspricht. Zunächst wird ein Vorschlag für die Betrachtung des Internets als Medium gemacht. Man kann annehmen, dass das Medium Internet aus den lose gekoppelten Elementen „Informationen“ besteht.⁹² Systemtheoretisch betrachtet, spricht Fuchs von Mitteilungen von Informationen als lose gekoppelte Elemente (vgl. Fuchs 1998: 304). Die fest gekoppelten Elemente bilden daher Verweise/Links (vgl. Fuchs 1998:

⁸⁹ Browser-Marktanteile: <http://gs.statcounter.com/browser-market-share>, [10.02.2017].

⁹⁰ Aktuelle Statistiken dazu wurden leider nicht gefunden. Wahrscheinlich ist es inzwischen so selbstverständlich geworden, eine Suchmaschine als Zugang zum Internet zu benutzen, dass man das gar nicht mehr erfasst, obwohl man eigentlich auch Portale benutzen könnte. Man spricht auch von Suchmaschinen als „Gatekeepern“, so wie es damals die Massenmedien waren (<https://www.hans-bredow-institut.de/de/forschung/suchmaschinen-als-gatekeeper-im-internet>, [10.02.2017]).

⁹¹ Das Internet bildet daher gewissermassen das Medium und der Index ist die Form, betrachtet man dies anhand der Medium/Form-Unterscheidung.

⁹² Betrachtet man es aus Sicht der Kommunikation selbst, also wie die Kommunikation das Medium benutzt.

304f.). Die Verweise bilden nun, führt man dies fort, wiederum das Medium für Verweisstrukturen oder anders gesagt: das Internet. Das Internet dient wiederum als Medium für den Index, der eine Form des Internets darstellt und der Index ist wiederum Medium für die Form eines zweiten Index (Personalisierung) und der schlussendlich wiederum Medium für Suchergebnisse, die den Index in einer bestimmten Form darstellen. Andererseits kann man das Internet als soziales System betrachten, das damit ebenfalls Sinn prozessiert (vgl. Fuchs 1998: 308, vgl. Fuchs 2008, vgl. Fuchs 2001: 309). Betrachtet man das Internet als System, kann man behaupten, dass die Letztelemente/Grundelemente, also die Operationen des Systems, die die Autopoiesis ermöglichen, Verweise/Verlinkungen sind (vgl. Fuchs 1998: 303ff.). Das System weist zudem äusserst Paradoxe Eigenschaften aus, die man so sonst nicht kennt von sozialen Systemen. Jedes soziale System benötigt eigentlich einen binären Code, mit dem es sich von der Umwelt unterscheiden kann (vgl. Luhmann 1997a: 223f.; 150). Der binäre Code bestimmt, was im System anschliessbar ist und Programme helfen dabei zu bestimmen, was der Code für das System bedeutet, also genauer festzulegen, ob es sich um die positive Seite eines Codes oder die negative Seite handelt (vgl. Luhmann 1997a: 362). Das Internet scheint aber keinen binären Code zu haben (vgl. Fuchs 1998: 308). Man kann sich auch schwer vorstellen, was genau der Code sein soll. Jeder kann alles Mögliche ins Internet stellen. Alles wird kommunizierbar (vgl. Luhmann 1997a: 306; 308). Es gibt keine Regeln, die darüber befinden, was man ins Internet stellen darf und was nicht.⁹³ Es gibt keinen Code wie beispielsweise Information/Nicht-Information noch bei den Massenmedien, weil alles Information sein könnte für irgendwen. Die Kommunikation muss sich nicht mehr an eine konstruierte Masse richten. Man kann sich auch fragen, ob man es unter diesen Bedingungen überhaupt noch mit einem sozialen System zu tun hat, schliesslich kann man es nicht mehr von der Umwelt abgrenzen. Es lässt sich nur anhand der Grundelemente (Hyperlinks) festlegen, was Teil des Systems ist. Einerseits bietet dies natürlich enorme Freiheitsgrade für Kommunikation. Doch andererseits bedeutet das, dass keine feste Struktur (Form) sich so etablieren kann. Das Internet wäre als solches für sich alleine gestellt damit absolut dazu ungeeignet, um Komplexitätsreduktionen vorzunehmen, die für Anschlusskommunikation ausschlaggebend sind. Nun kommen hier Suchalgorithmen

⁹³ Sogar Gesetze haben keine Bedeutung mehr.

ins Spiel, die sich als essentiell für Kommunikation im Internet erweisen. Suchalgorithmen erlauben die Kommunikation zwischen dem sozialen System Internet und den Usern, indem sie diverse Komplexitätsreduktionen auf beiden Seiten vornehmen. Das Internet wird durch Ordnungsreflexivität dazu angehalten, seine Kommunikationsangebote möglichst danach zu richten, dass einerseits Crawler diese durchforsten können und sie indexiert werden können, damit User diese über Suchmaschinen finden. Die User andererseits können über eine einfache Oberfläche an möglichst anschlussfähige Kommunikationsangebote gelangen. Schlüssel zu all dem ist der Index. Der Index führt den binären Code wieder ein und dieser lautet wiederum Information/Nicht-Information. Das mag überraschen, da Massenmedien sich über diesen Code ausdifferenzieren und man kann sich überlegen, ob der Code der Massenmedien, sich vielleicht verändert und eher in die Richtung Neuheit/Nicht-Neuheit geht, was übrigens nicht allzu abwegig aus systemtheoretischer Sicht ist, da sich binäre Codes immer mal wieder verändert haben im Verlauf der Geschichte.⁹⁴ Dies würde zudem eine Erklärung dafür liefern, dass Liveticker bei Online-Zeitungen scheinbar immer häufiger auch für nicht-sportliche Veranstaltungen eingesetzt werden.⁹⁵ Man kann sich ausserdem überlegen, ob beide Systeme anfangs sogar den gleichen Code benutzen können, da sich die Programme unterscheiden, aber dies mit der Zeit zu einer Identitätskrise der Massenmedien führt, die sich anders ausrichten müssen.⁹⁶ Die Information bei Suchmaschinen wird aber auf mehreren Ebenen festgelegt. Im Folgenden handelt es sich um eine Medium/Form-Kaskade. Jede neue Indexebene ist eine Form, die auf dem vorherigen Index als Medium beruht und die Formen sind jeweils Programme, die bestimmen, was Information ist und was nicht. Zunächst ist etwas Information, wenn Crawler es möglichst gut erfassen können. Es geht hier vor allem um die Quelle und deren

⁹⁴ Es sei auf die häufigen Veränderungen des binären Codes für Liebe verwiesen, die sich lange Zeit sogar mit Freundschaft den Code teilen musste (vgl. Luhmann 2012). Auch die Politik hat ihren Code mit der Zeit von Macht/Ohnmacht auf Regierung/Opposition umgestellt (vgl. Luhmann 2002).

⁹⁵ Dies müsste man mit einer Studie genauer überprüfen und beruht vorerst auf Beobachtungen, die man leicht selbst durchführen kann. Als Beispiel sei erwähnt, dass die „Inauguration“ von Donald Trump bei sehr vielen Online-Zeitungen als Liveticker stattgefunden hat (man kann auch „Liveticker Inauguration“ googeln für eine Übersicht).

Inauguration als Liveticker bei Spiegel.de: <http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-amtseinfuehrung-des-us-praesidenten-im-liveticker-a-1130686.html>, [10.02.2017].

⁹⁶ Das würde sogar ziemlich gut hineinpassen in aktuelle Diskussionen über Veränderungen die das Internet bei den Massenmedien bewirkt. Als Beispiel sei hier das Medienunternehmen Netflix erwähnt, das die klassischen Fernsehsender zu verdrängen scheint und seine Serien inzwischen als gesamte Staffeln herausbringt, statt einzelne Episoden wöchentlich herauszubringen. Bericht über Netflix und die Gründe dafür, dass Serien in ganzen Staffeln herausgebracht werden: <http://bgr.com/2016/02/05/netflix-shows-release-schedule-exec/>, [10.02.2017].

Schnelligkeit, „*Etabliertheit*“, *Einfachheit der Zugänglichkeit* und *Aktualität*, also die technischen Aspekte. Das sind die ersten Kriterien dafür, dass etwas überhaupt als Information angesehen wird. Programme bestimmen aber auch schon bei den Massenmedien nicht nur, ob etwas überhaupt Information ist, sondern sie legen zudem fest, wie stark informativ etwas ist (vgl. Luhmann 2009).⁹⁷ Das geschieht hier auf der zweiten Ebene des Index, die diesen ordnet. Auf dieser Ebene geht es um *Popularität* und *Qualität* der Informationsquelle, wobei hier auch *Usersignale* als Feedback miteinfließen. Bis jetzt ist der Index unabhängig vom Suchbegriff oder dem User allgemein. Würde man diesen so ausgeben, hätte man wahrscheinlich so etwas wie ein Internetportal, das sich kaum von klassischen Massenmedien unterscheiden lässt. Nun kommt die dritte Ebene des Index hinzu, die den Suchbegriff miteinbezieht. Dabei stellen *Sprache*, *Übereinstimmung mit dem oder Nähe zum Suchbegriff* und eben der *Suchbegriff* die Programme dar. Als vierte Ebene wird der *User als Profilkonstruktion* eingeführt, als ein Programm. Es spielen nun *Aufenthaltort (lokaler Bezug)* und *Personalisierung* eine Rolle. Zu guter Letzt auf der letzten Ebene, der fünften, wenn die Suchergebnisse bereits auf dem Bildschirm vorliegen, agiert der User selbst als ein Programm, das durch Klicks und Abänderungen des Suchbegriffs (aufgrund der Rückmeldung der Anzahl Suchergebnisse, Zeit oder der fehlenden Nützlichkeit der Ergebnisse), bestimmen kann, was schlussendlich Information ist.

Man hat es schon bei dieser stark vereinfachten Analyse mit einer immens komplexen Struktur zu tun. Wie gezeigt wurde, können Suchmaschinen neue Probleme der Kommunikation lösen. Sie können Anschlusskommunikation wieder wahrscheinlicher machen. Bisher wurde damit vor allem betrachtet, wie die Kommunikation in so einer Umgebung wie dem Internet trotzdem prozessieren kann. Die Vorteile der neuen Umgebung wurden bisher nur als Freiheitsgrade, die einen Informationsüberschuss auslösen, beschrieben und dazu führen, dass alles kommunizierbar wird, jedoch soll noch auf diesen Informationsüberschuss eingegangen werden und wie dieser genau erzeugt wird und was er darstellt, schliesslich bilden diese Informationspotentiale die Basis für das Internet. Nun liegt es nicht gerade fern, das Internet als eine Art globales, soziales Gedächtnis zu sehen,

⁹⁷ Ein Zweifach-Mord in der eigenen Region ist bereits interessant, aber wenn bei einem Anschlag in New York 2'000 Menschen sterben, kann man damit rechnen, dass der Zweifach-Mord nicht die Titelseite erreicht und damit eine weniger wichtige Information ist.

in dem fast alles gespeichert werden kann (vgl. Glaser 2013: 291). Das geht sogar so weit, dass man behaupten könnte, die Gesellschaft würde digitalisiert/virtualisiert werden.⁹⁸ Zumindest müsste man die Entwicklung abwarten. Ob nun jede Form von Kommunikation oder Interaktion online vermittelt über Avatare stattfinden wird, wie beispielsweise der Film „Surrogates“ von 2009 zeigt, ist fraglich.⁹⁹ Um jedoch zu verstehen, was es mit dem Internet genau auf sich hat, scheint es angebracht zu sein, sich mit einer Form von Gedächtnistheorie auszusetzen.

6. Gedächtnistheorie

6.1. Das operative Gedächtnis der Kommunikation bei Luhmann

6.1.1. Funktionsweise

Theorien über das soziale/gesellschaftliche Gedächtnis sind eine in der Soziologie allgemein eher vernachlässigte Form der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft.¹⁰⁰ Für die Systemtheorie aber war das Gedächtnis immer ein zentraler Aspekt (vgl. Dimbath/Heinlein 2014; 2015, vgl. Schmitt 2009). Luhmann hat sich grundsätzlich zwar vor allem in zwei Texten mit dem sozialen Gedächtnis beschäftigt (vgl. Luhmann 1996, vgl. Luhmann 1999a). Jedoch zeigt sich, dass der Begriff beispielsweise im Register von „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ einer der am häufigsten vorkommenden im Buch ist, zudem gibt es im Kapitel für Evolution einen eigenen Abschnitt für das Gedächtnis und auch andere wichtige Werke, allen voran „Die Kunst der Gesellschaft“ und „Die Realität der Massenmedien“, gehen zum Teil

⁹⁸ Alle Bücher werden digitalisiert (Google Books) oder als E-Book angeboten. Online-Shops für jegliche Produkte finden sich, digitale Währungen werden eingeführt (Bitcoin), wobei Geld an sich längst digitalisiert worden ist. Der Aktienmarkt ist über das Internet zugänglich. Die Universität bietet ihre Lerninhalte online an und wissenschaftliche Artikel sind online zugänglich. Es gibt unzählige Portale, um Liebe oder Sex zu finden. Zeitungen wechseln von Ausgaben auf Papier auf digitale Repräsentationen. Unterhaltung findet online statt (über Netflix, Online-Gaming etc.). Sport wird virtualisiert und es entwickelt sich E-Sport. Der Raum wird virtualisiert. Es gibt „Google Earth“, „Google Maps“, „Google Street“, „Google Sky“ etc. Man kann damit Online-Tourismus betreiben und sogar über Live-Stream der ISS zuschauen. Die Interaktion wird virtualisiert über Chats, Videotelefonie etc. Medizinische Beratung findet online statt. Politische Proteste werden über soziale Medien organisiert und Hacker engagieren sich politisch. Es entwickeln sich Plattformen wie WikiLeaks. Die Liste liesse sich endlos fortsetzen und man könnte dies für jedes Funktionssystem tun.

⁹⁹ Zumindest für Sport oder Sexualität, die sich stark auf den Körper fokussieren, scheint es doch aus heutiger Sicht, ein wenig abwegig zu sein, wobei das andere Extrem wohl wirtschaftliche oder wissenschaftliche Kommunikation sind, bei denen keine wirkliche Barrieren zu bestehen scheinen, schliesslich gibt es Onlinestudiengänge oder man hat über Onlinehandel praktisch Zugang auf alle wichtigen Aktienmärkte.

¹⁰⁰ Für einen Überblick sei vor allem auf Dimbath/Heinlein (2015) verwiesen. Doch auch Dimbath/Heinlein (2014) und Schmitt (2009) bieten eine gute Übersicht.

sehr ausführlich auf den Begriff ein (vgl. Luhmann 1997a, vgl. Luhmann 2009, vgl. Luhmann 1997b).

Grundsätzlich lässt sich mit Luhmann sagen, dass alle autopoietischen Systeme über eine Form von Gedächtnis verfügen müssen, um überhaupt eigene Strukturen bilden zu können und damit Evolution von statten gehen kann (vgl. Luhmann 1996, vgl. Luhmann 1999b: 62; vgl. Luhmann 1997a: 578).¹⁰¹ Das Gedächtnis bildet sich, wenn ein autopoietisches System seine Grundoperationen durchführt, dabei automatisch als Nebenprodukt, von dem das System abhängig wird, sobald die Operationen temporalisiert werden (als Ereignisse produziert werden) (vgl. Luhmann 1996, vgl. Luhmann 1997b: 37, vgl. Luhmann 1999a: 44, vgl. Luhmann 1997a: 52). Das Gedächtnis ist aber nicht das System selbst, aber auch keine Form von Speicher, es wirkt jedoch an allen Systemoperationen mit (vgl. Luhmann 1997a: 583, vgl. Luhmann 1999a: 46, vgl. Baecker 1991: 355). Es wird aber nur in der aktuellen Gegenwart benutzt und reproduziert (vgl. Luhmann 1999a: 44, vgl. Luhmann 1997a: 44; 270; 578; 581). Somit bedeutet Gedächtnis nicht, dass auf Vergangenheit zugegriffen wird, weil diese immer nur über aktuelle Operationen in der Gegenwart beobachtet werden kann, sonst hätte man auch nicht so Mühe, bestimmte ägyptische Hieroglyphen zu entziffern. Die Aufgabe des Gedächtnisses ist es Konsistenzprüfungen für das aktuelle System vorzunehmen und zugleich Informationsverarbeitungskapazitäten freizumachen (vgl. Luhmann 1997: 579, vgl. Luhmann 1997b: 26, vgl. Luhmann 1999c: 168). Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass das System das erinnern soll, was wiederholt gebraucht wird, um Anschlusskommunikation daran zu erzeugen (die Realität für das System) und alles andere vergessen soll, was Luhmann als „die Doppelfunktion von Erinnern und Vergessen“ (Luhmann 1997a: 579) oder „Diskriminieren von Erinnern und Vergessen“ (Luhmann 1996: 312) bezeichnet (vgl. Luhmann 1999a: 46, vgl. Luhmann 1997a: 581).¹⁰² Die Doppelfunktion ist wichtig, da einerseits das System,

¹⁰¹ In „Soziale Systeme“ schliesst Luhmann noch an Maturana an, der behauptet, autopoietische Systeme hätten kein Gedächtnis, ausser wenn sie sich selbst beobachten können und sich so eins zuschreiben (vgl. Luhmann 1984: 102f., vgl. Baecker 1991: 338f.). Es stellt sich aber die Frage, wie es sonst auch möglich wäre, dass beispielsweise der menschliche Embryo, der sich ursprünglich aus einer Zelle entwickelt, weiss, wann beispielsweise genug Nieren gebildet worden sind und nicht ständig neue Nieren gebildet werden, ohne Zugriff auf eine Form von Gedächtnis zu haben. Man muss sich auch fragen, ob man überhaupt wissen kann, ob andere autopoietische Systeme sich nicht selbst beobachten können, weil man andere Systeme nur im Medium Sinn beobachten kann.

¹⁰² Luhmann sagt, dass im Vergessen die „Hauptfunktion des Gedächtnisses liegt“ (Luhmann 1997a: 579). Damit ist wohl eher gemeint, dass das meiste vergessen wird (man denke einmal daran, an

würde es sich an alles erinnern, überbelastet wäre, sich selbst blockieren würde, da nichts mehr als ein bestimmtes Ereignis identifiziert werden könnte (und damit die Autopoiesis zum Stillstand kommt) und andererseits, wenn das System alles vergessen würde, keine Strukturbildung möglich wäre (vgl. Luhmann 1999a: 45f., vgl. Luhmann 1996).¹⁰³

Psychische Systeme, so wie auch Kommunikation, operieren beide mit Sinn als Grundmedium, um sich zu reproduzieren und daher kann man sie gut vergleichen, wenn es um Gedächtnis geht (vgl. Luhmann 1997a: 45; 51, vgl. Baecker 1991: 340). Sinn stellt die Einheit der Unterscheidung von Aktualität/Potentialität dar (vgl. Luhmann 1997a: 48; 50; 55; 58). Alles, was aktuell bezeichnet wird, muss auch auf andere Möglichkeiten, die nicht bezeichnet werden, verweisen (ebd.). Die Potentialität muss als Verweisungsüberschuss mitgeführt werden, denn jede Operation verschwindet, weil sie Ereignis ist, direkt nachdem sie aktualisiert wurde und wären keine andere Möglichkeiten, die bezeichnet werden können, vorhanden, würde das System damit zum Stillstand kommen (vgl. Luhmann 1997a: 49; 54f.).¹⁰⁴ Andererseits kann Sinn nicht bestimmt werden, wenn immer das Gleiche aktualisiert werden würde und das System nicht wüsste, was ein neues Ereignis ist.¹⁰⁵ Deshalb kann Sinn nicht ohne Gedächtnis gedacht werden (vgl. Luhmann 1997a: 584). „Sinn geschieht als ereignishafte Verkettung wiederholbarer Vollzüge“ (Khurana 2007: 83). Er bildet dabei einen endlosen, zeitlich erstreckten, unbestimmbaren Verweisungszusammenhang (vgl. Luhmann 1997a: 49f.). Das Interessante an diesem Verweisungszusammenhang ist, dass nicht Dinge, wie in einem Speicher bewahrt werden, sondern nur die Verweise selbst (vgl. Khurana 2007: 90f.).¹⁰⁶ Diese Verweisungszusammenhänge bilden/kondensieren operativ Identitäten, die Luhmann

welche wenigen Momente im Leben man sich tatsächlich erinnern kann und welche nicht) und nicht, dass Erinnern weniger wichtig wäre.

¹⁰³ Beispielsweise müsste man in einer wissenschaftlichen Arbeit alles Mögliche zitieren und rekonstruieren ohne irgendwelche Komplexitätsreduktionen leisten zu können (wenn man alles erinnern würde), aber andererseits wäre es keine wissenschaftliche Arbeit ohne an andere Arbeiten anzuschliessen (wenn man alles vergisst).

¹⁰⁴ Bei der Potentialität handelt es sich um keine Archive im Sinne von Assmann (vgl. Assmann 1988: 13). Potentialität wird nicht gespeichert. Das wäre auch nicht möglich, schliesslich müsste sie dafür aktualisiert werden. Was passiert, wenn einmal Aktualisiertes für eine lange Zeit nicht mehr Reaktualisiert wird, konnte man an vielen Bauten aus dem alten Ägypten vor ihrer Neuentdeckung in der Moderne beobachten. Sie wurden von Grabräubern geplündert und versanken im Sand ohne, dass sich jemand darum kümmerte. Die Kommunikation interessiert sich nicht für das, was nicht Reaktualisiert wird oder werden kann. Es wird langsam vergessen.

¹⁰⁵ Man stelle sich vor, man hätte den gleichen Gedanken immer wieder und würde es selbst nicht wissen oder man würde in einer Konversation würden sich beide endlos mit „Hallo“ begrüßen, weil sie nicht wüssten, dass sie sich bereits begrüsst hätten.

¹⁰⁶ Das erinnert wiederum stark an die Struktur des Internets als soziales System.

auch Eigenwerte oder Sinnkondensate nennt (vgl. Luhmann 1997a: 580; 772, vgl. Luhmann 2009: 54; 118, vgl. Luhmann 1999a: 46, vgl. Luhmann 1996).¹⁰⁷ Sie entstehen durch Wiederholungen von rekursiven Sinnoperationen, was man auch als Reaktualisierung bezeichnen kann (ebd.). Luhmann spricht aber auch von Schemata, die sich praktisch auf gleiche Weise bilden (vgl. Luhmann 1996; vgl. Luhmann 2009: 131f.). Es scheint sich daher, um die gleiche Sache zu handeln, die unterschiedlich bezeichnet wird und weil der Begriff Schemata auch in psychologischen Gedächtnistheorien oft verwendet wird, soll dieser jetzt ebenfalls weiterbenutzt werden (vgl. Dimbath/Heinlein 2015: Kap. 4). Schemata sind grundsätzlich Regeln für Wiederholungen von Operationen (vgl. Luhmann 2009: 133, vgl. Esposito 2002: 32). Sie sind das, was zurückbehalten wird, wenn alles andere vergessen wird (vgl. Luhmann 1996). So kann man eigentlich die gesamte Semantik als Gedächtnis sehen (vgl. Luhmann 1997a: 627). Dazu gehören bestimmte Begriffe (Namen, Worte etc.) (ebd.: 643). Betrachtet man zudem die drei Sinndimensionen, bauen diese jeweils auf anderen basalen Unterscheidungen (Beobachtungsschemata) auf: Die Sachdimension (dies/das, Innen/Aussen, System/Umwelt), die Zeitdimension (Vorher/Nachher, Vergangenheit/Zukunft) und die Sozialdimension (Ego/Alter) (vgl. Luhmann 1997a: 1136f., vgl. Luhmann 112-119). Was hier besonders interessieren wird, ist die Sachdimension. Die Sachdimension bezieht sich auf Gegenstände beim Bewusstsein oder Themen in der Kommunikation, die immer eine Auswahl von anderen Möglichkeiten sind, die ebenfalls aktualisiert werden könnten und die als innerhalb (Selbstreferenz/System) oder ausserhalb des Systems (Fremdreferenz/Umwelt) thematisiert werden können (vgl. Luhmann 1984: 114f.). Weitere Beispiele für Schemata sind Wahrnehmungsschemata beim Bewusstsein oder Kausalschemata (Ursache/Wirkung) in der Kommunikation. Genauso basieren auch alle Programme oder binären Codes auf Schemata und es gibt auch keine schemafreie Kommunikation (vgl. Luhmann 1996, vgl. Schmitt 2009: 143ff.). Schemata können deshalb aufgrund von ihrem Aufbau Erwartungsstrukturen ausbilden (Khurana 2007: 52f.; 89f.). Dazu braucht es aber zusätzlich Medien. Medien können die Reaktualisierung (Wiederholung) hinausschieben (vgl. Luhmann 1997b: 168; 171). Sie tragen daher eine Verzögerungsfunktion für die Formen des Gedächtnisses (vgl.

¹⁰⁷ Bei Baecker (vgl. 1991: 355f.) heissen sie wiederum Generalisierungen.

Schmitt 2009: 116). Wie lange „erinnert“ werden kann, hängt demnach von den Medien ab (vgl. Schmitt 2009: 150f.). Medien behalten durch ihre höhere Stabilität im Vergleich zu Formen die Verweisungsmöglichkeiten (Potentialität) als lose Kopplungen und erlauben so eine Aktualisierung (Formbildung) daraus (vgl. Schmitt 2009: 152f.). Grundsätzlich funktioniert das Gedächtnis so, dass Schemata auf Operationen angewandt werden und wenn diese neu oder überraschend sind, kann ein neues Schemata entstehen und sonst laufen die Operationen einfach ab und es wird vergessen (vgl. Luhmann 1996).

Da es sich bei Bewusstsein und Kommunikation um jeweils autopoietische Systeme handelt, die sich anhand eigener basaler Operationen reproduzieren, kann man davon ausgehen, dass diese jeweils systemeigene Gedächtnisse bilden und wahrscheinlich unterscheiden sich die Lösungen daher (vgl. Luhmann 1997a: 116; 216; 584; vgl. Luhmann 1999a: 44). Schliesslich kann Kommunikation nicht auf ein psychisches Gedächtnis zugreifen. Luhmann spricht dabei von einem sozialen Gedächtnis für die Kommunikation (vgl. Luhmann 1997a: 217; 583f.). „Jede Gesellschaft ist auf ein eigenes, selbstproduziertes, an allen Operationen mitwirkendes Gedächtnis angewiesen“ (Luhmann 1997a: 584). Bereits anhand dieser Ausführungen liessen sich plausible Gedächtnistheorien konstruieren, wie etwa Khurana (2007) oder Esposito (2002) zeigen (vgl. Sebald 2014).

6.1.2. Probleme und Kritik

Es ergibt sich aber noch ein Problem, bei der von Luhmann beschriebenen Gedächtnistheorie. Sie scheint nicht konsistent zu sein. Einerseits wird davon gesprochen, dass das Gedächtnis Nebenprodukt und nicht die Kommunikation selbst ist, aber andererseits sind Schemata Beobachtungsmuster und damit Operationen im System, was wiederum heisst, dass sie Teil der Kommunikation selbst sind. Dies bemerkt beispielsweise Schmitt und arbeitet dementsprechend zwei verschiedene Gedächtnistheorien für die Systemtheorie aus, die sich beide auf Teile davon beziehen (vgl. Schmitt 2009: 99f.). Jedoch schafft dieser es auch nicht beide Theorieteile zusammenzuführen und versucht daher, über einen netzwerktheoretischen Ansatz die Lücke zu füllen (vgl. Schmitt 2009: 185).

Hier soll ein anderer Weg eingeschlagen werden. Das was mit Luhmann beschrieben wird, ist, ein operatives Gedächtnis der Kommunikation (vgl. Luhmann 1996). Es ermöglicht der Kommunikation sinnhafte Kognition (vgl. Luhmann 1997a: 122, vgl.

Luhmann 1996). Das kann man beispielsweise mit einem Bewusstsein vergleichen, dass eine Identität ausbildet und anhand dieser Identität operiert (wahrnimmt, denkt etc.) (vgl. Swaab 2011: 197-222). Man könnte auch sagen, dass das Kurzzeitgedächtnis, das ebenfalls stark operativer Ebene tätig ist, ebenfalls Teil davon ist (vgl. Swaab 2011: 321). Ein Vergleich mit einem Algorithmus wäre auch nicht schlecht. Offensichtlich operiert der Algorithmus anhand von bestimmten Regeln (die sich bei einem „machine learning“-Algorithmus wie dem Google-Algorithmus jedoch permanent verändern können) und scheint ein operatives Gedächtnis zu haben, welches anhand bestimmter Regeln auswählt, was gespeichert wird oder wie operiert wird, jedoch kann der Algorithmus ausserhalb des gerade operierenden Codes und ausserhalb des Arbeitsspeichers (Kurzzeitgedächtnis), der dem operierenden Code dient, Spuren auf der Festplatte hinterlassen. Bis hierhin hat man aber das Langzeitgedächtnis komplett ignoriert und in ähnlicher Weise tut dies eine Theorie, die nur auf operativer Ebene ein Gedächtnis sucht. Sie arbeitete dann mit verzögerten Reaktualisierungen, aber es bleibt doch unklar, wieso beispielsweise Hieroglyphen nicht direkt entziffert werden können, wenn sie doch bloss reaktualisiert werden müssten. Zudem ergibt sich das Problem, dass nicht genau erklärt wird, wie beispielsweise Gegenstände, Schriften etc. sich offensichtlich in die Umwelt der Kommunikation einschreiben, obwohl sie kommunikativ erzeugt werden.¹⁰⁸ Sie existieren auch ausserhalb der Kommunikation, so wie sich neuronale Netze ebenso ausserhalb des Bewusstseins als eine Form von Gedächtnis bilden (vgl. Swaab 2011). Man verliert nicht sein gesamtes Gedächtnis, wenn man bewusstlos wird, sondern nur gerade das, was im operativen Gedächtnis war.¹⁰⁹ Man verliert nicht seine Word-Datei, wenn das Programm abstürzt, sondern nur das, was man gerade nicht gespeichert hatte und nur im Arbeitsspeicher war. Und genauso wenig verliert die Kommunikation ihr soziales Gedächtnis, wenn sie gerade etwas nicht aktualisiert oder in den Verweisungsstrukturen integriert. Was jedoch im Gegenzug passieren kann, ist, dass bestimmte Dateien von einer Festplatte gelöscht werden, die ein Programm zum Operieren braucht, womit es nicht mehr richtig funktioniert oder dass durch beispielsweise einen Schlaganfall bestimmte Hirnregionen verletzt werden oder durch einen Tumor bestimmte Hirnregionen so stark beeinflusst werden

¹⁰⁸ Schliesslich kann man Texte oder Gegenstände auch nur wahrnehmen ohne sie für Kommunikation zu gebrauchen.

¹⁰⁹ Deshalb können sich Unfallopfer oft nicht daran erinnern, was direkt vor dem Unfall geschehen ist.

und das Bewusstsein nicht mehr so operieren kann wie zuvor oder sich die Operationen sogar so stark verändern (sich das Verhalten damit so verändert), dass es den Anschein hat, die Person hätte eine andere Identität (vgl. Swaab 2011).¹¹⁰ Das kann man auch bei der Kommunikation beobachten. Man denke beispielsweise daran, was in einem IT-Unternehmen passiert, wenn Server ausfallen.¹¹¹

Der Vorteil das Gedächtnis ausserhalb von Operationen zu verlagern, ist offensichtlich, jedoch gibt es noch einen weiteren immens wichtigen Vorteil. Ein Programm kann beispielsweise Spuren/Dateien auf dem Computer erzeugen, die es erstens selbst wieder benutzen kann. Zweitens von einem anderen Programm benutzt werden können. Und drittens ausserdem, wenn sie in der richtigen Form sind, von einem Bewusstsein verarbeitet werden können und auch Teil von Kommunikation werden können. Kommunikation kann ebenfalls Spuren erzeugen (beispielsweise Kunstwerke), die von einem Bewusstsein in seiner eigenen Weise weiterverarbeitet werden können (man kann darüber nachdenken). Sie kann zudem Spuren erzeugen, die ein Algorithmus weiterverarbeiten kann, wie beispielsweise wenn man nach einem Begriff in einem Dokument sucht. Gedächtnis ist das, was strukturelle Kopplungen möglich macht und zwar auf jeder Ebene, indem Spuren aufbewahren kann, die operierende Systeme eingezeichnet haben. Man kann sagen, dass Luhmann zum Teil selbst davon spricht, wenn er beispielsweise davon redet, dass sich die Operation materiell in die Welt einkerbt (vgl. Luhmann 1999a: 44f.). Jedoch distanziert er sich auch klar davon, die Spuren als Gedächtnis zu sehen, da ein dadurch determiniertes System keine Freiheitsgrade hätte und fokussiert sich auf die operative Ebene (vgl. Luhmann 1996). Der Fehler der Systemtheorie, die sich bei ihrer Konstruktion von Gedächtnis stark an Bewusstseinstheorien (vor allem an Husserl und Schütz) orientiert, liegt wahrscheinlich darin, dass man zu sehr die Aspekte der Kommunikation als autopoietisches System hervorhebt.¹¹² Man versucht daher, alles Mögliche, dass die Kommunikation zur Selbstproduktion braucht, in die Kommunikation hinein zu verlagern. Das ist nicht falsch und es soll nicht behauptet werden, die Kommunikation hätte keine eigene Form von operativem Gedächtnis, jedoch ist es schwierig, alles darauf zurückzuführen. Man hat ein Problem, wenn es

¹¹⁰ Swaab beschreibt beispielsweise den Fall eines Hirntumorpatienten, der zwei Mal, sehr wahrscheinlich bedingt durch einen Hirntumor, so stark seine Persönlichkeit veränderte, dass ihn Freunde/Familie nicht mehr wiedererkannten.

¹¹¹ Es kommt praktisch zum totalen Stillstand.

¹¹² Für den Einfluss von Bewusstseinstheorien auf die sozialen Gedächtnistheorien siehe Dimbath/Heinlein (2015).

darum geht, was mit gerade Nicht-Reaktualisiertem Sinn passiert. Schmitt bezeichnet dieses Problem als Latenzproblem (vgl. Schmitt 2009: 76). Nicht aktuelle Strukturen kann es nicht geben (ebd.). Sinnzusammenhänge beinhalten nur den gerade aktualisierten Sinn mit einem Verweisungsüberschuss. Stattdessen könnte man doch die Kommunikation gerade dadurch entlasten, indem sie sich auf das Operieren selbst konzentrieren kann, wobei das eigentliche Gedächtnis verlagert wird und nur der Zugriff auf das soziale Gedächtnis (lesen/speichern) durch das operative Gedächtnis geregelt wird.

6.2. Das (echte) soziale Gedächtnis

Der Anschluss an die Systemtheorie ergibt sich dadurch, dass das operative Gedächtnis (die Kommunikation selbst) weiterhin zwischen Erinnern und Vergessen diskriminiert. Sie operiert weiterhin autopoietisch. Die Kommunikation steuert aber über Aufmerksamkeit, welche Aktualisierungen stattfinden, so wie Bewusstsein dies auch tut (vgl. Hahn 2010: 63-96). Nun kommen aber zusätzlich strukturelle Kopplungen ins Spiel und diese werden über Medien, einerseits intrasystemisch (innerhalb der Kommunikation) und andererseits auch intersystemisch (zwischen verschiedenen Systemen, womit die Umwelt von Kommunikation gemeint ist) ermöglicht (vgl. Hahn 2010: 205).¹¹³ Sie bilden die „Materie für Aktualisierungen“ (Hahn 2010: 207). Mit Fuchs formuliert, stattet ein Medium ein System „mit Zurechnungspotentialen aus, man könnte auch sagen: mit dem Schatten von Materialität“ (Fuchs 1994). Man kann sagen, dass Kommunikation in Medien Sinnpotentiale/Informationspotentiale einkerbt.¹¹⁴ Dies lässt sich besser anhand eines simplen Beispiels darstellen. Man stelle sich vor, es gebe Neuschnee und man müsste von seinem Haus in den Bergen zur auf der gegenüberliegenden Seite liegenden Scheune laufen. Das Medium bildet nun der Schnee. Man läuft durch den Schnee zur Scheune und hinterlässt so Spuren. Es entsteht damit etwas, was man vom Medium unterscheiden könnte (Informationspotentiale, eine Form, wenn man diese beobachtet, Sinnpotentiale etc.). Bleibt man nun in der Scheune für eine gewisse Zeit und es schneit weiter, verschwinden die Spuren wieder. Sie werden automatisch vergessen. Geht man aber einige hundert Male zwischen Scheune und Haus hin und

¹¹³ Hahn hält bereits fest, dass der Medienbegriff bei Luhmann im Spätwerk nicht vollständig ausgeschöpft wird (vgl. Hahn 2010: 205).

¹¹⁴ Besonders interessant wird dies, wenn man sich den Mensch, wie Fuchs, als Medium vorstellt. Es liesse sich eine Theorie aufstellen, wie in etwa die strukturelle Kopplung zwischen Kommunikation und Bewusstsein über das Einkerbten von Sinnpotentialen funktioniert.

her (Reaktualisieren), bildet sich ein Pfad im Schnee, der aufgrund von Zufall, weil man nicht immer in die gleichen Fussstempfen treten kann, sich wahrscheinlich nicht als eine einzige Spur darstellen lässt, sondern eher als flacher Pfad. Je öfter eine Spur benutzt (reaktualisiert) wird, desto eher prägt sich ein Pfad (stabile Strukturen, Erwartungen) ein. Wenn nun jemand anders zur Scheune laufen will, steht es ihm frei über Neuschnee zu gehen, aber man kann annehmen, dass, weil es einfacher und effektiver ist, der gleiche Pfad (die gleiche Struktur) benutzt wird, der davor in das Medium einkerbt wurde. Wie der Pfad benutzt wird, hängt ganz von der anderen Person ab. Das Interessante ist zudem, dass der Pfad nicht mehr auf die einzelnen Spuren zurückgeführt werden kann. Dasselbe Schema kann man nun für Kommunikation anwenden. Am besten lässt sich dies darstellen über Sprache. Man stelle sich vor jemand erzählt einem etwas und man erzählt das weiter. Es ist unwahrscheinlich, dass man genau die gleichen Worte benutzt und gewissermassen direkt den Sinn weitergibt. Wird jedoch die Geschichte immer wieder weitererzählt (reaktualisiert) werden gewisse Formen davon, die einfach erinnert werden können, stabilisiert, was bedeutet, dass sie wiederum als Medium benutzt werden können, so wie man es bei Sprichwörtern beispielsweise beobachten kann. Je öfter Kommunikation die Aufmerksamkeit auf etwas lenkt und es reaktualisiert, desto „stabiler“ und wichtiger wird es für die Kommunikation. Was und wie aktualisiert wird, entscheidet die Kommunikation anhand von Schemata und damit Operationen. Zudem sind unterschiedliche Medien unterschiedlich stark formbar. Wenn man über einen grossen Stein zur Scheune laufen müsste, bräuchte man wahrscheinlich ein paar tausend Jahre bis sich für einen Beobachter erkennbare Spuren einkerben würden (geringe Formbarkeit), so wie in etwa Wasser Steine über längere Zeitperioden formt. Diese Spuren verschwinden aber gleichzeitig weniger gut, sie werden weniger schnell vergessen, leichter erinnert und damit hat man hohe Verzögerungspotentiale für die Reaktualisierung oder eine hohe Formstabilität. Diese erkaufte man sich zuvor aber mit hohem Reaktualisierungsaufwand. Man kann aus Stein eine Skulptur fertigen und braucht für die gleiche Skulptur länger, als wenn man sie mit Knete formen würde. Man kann sich zudem keine Fehler leisten. Ein falscher Schlag mit Meissel und Hammer und man kann von vorne anfangen, wobei man die Knete einfach umformen könnte. Deshalb geht man vorsichtig und langsam vor bei der Formung des Steins. Was noch abstrakt klingen mag, lässt sich auf die einfache Formel bringen, dass gewisse Medien Operationen beschleunigen können,

indem sie eine erhöhte Formbarkeit zugunsten einer geringeren Formstabilität aufgeben müssen. Die verringerte Formstabilität kann jedoch ausgeglichen werden, indem die Reaktualisierungshäufigkeit erhöht wird.¹¹⁵ Der Reaktualisierungsaufwand verschiebt sich daher von der Erzeugung der Formstabilität in Erhaltung der Formstabilität. Das bedeutet, dass statt die ganze Zeit dafür verwendet wird, in ein schlechter formbares Medium Spuren einzukerben, ein gut formbares Medium genommen werden kann und die gleiche Zeit dafür verwendet werden kann, einfach erzeugbare Spuren zu erhalten. Jeder Wandel hin zu einem besser formbaren Medium, ermöglicht damit potentiell, dass Formen schneller ersetzt werden können durch neue Formen, sobald die Operationen sie nicht mehr erhalten wollen. Im Klartext bedeutet dies beschleunigte Evolution und um Anschluss an die davor formulierte Medientheorie zu generieren, ist damit eine erhöhte Formvariation gemeint. Das liesse sich natürlich noch besser ausarbeiten, jedoch sollte klar sein, wohin der Weg führt. Man kann dies nun bei Kommunikationsmedien anwenden.

Viele Gedächtnistheorien gehen davon aus, dass die Entwicklung und Evolution des operativen Gedächtnisses stark mit der Entwicklung neuer Kommunikationsmedien zusammenhängt (vgl. Assmann/Assmann 1994, vgl. Esposito 2002, vgl. Luhmann 1997a, vgl. Knoblauch 1999). Medien haben besonders in der Systemtheorie eine enge Beziehung zum Gedächtnis (vgl. Luhmann 1997b: 168; 170f.). Kommunikationsmedien und Kommunikation ermöglichen sich gegenseitig, indem Kommunikation über Operationen, die nur über ein Kommunikationsmedium stattfinden können, Form und Medium unterscheidet, was das Kommunikationsmedium erst entstehen lässt (vgl. Fuchs 2001: 284).¹¹⁶ Die Form des operativen Gedächtnisses hängt stark mit den verfügbaren Kommunikationsmedien zusammen und wiederum mit der gesellschaftlichen Differenzierung zusammen (vgl. Luhmann 1997a, vgl. Esposito 2002). Das bedeutet zudem, dass sich je nach Kommunikationsmedium, die Zugriffsmethoden auf das Gedächtnis verändern, wobei Tantzner einen guten Überblick über die verschiedenen Methoden liefert (vgl. Tantzner 2011). Wie sich das operative Gedächtnis durch neue Kommunikationstechnologien verändert, zeigt Esposito anschaulich, wobei sie

¹¹⁵ So wie wenn man bei einem Schneefall häufiger von Haus zu Scheune laufen muss, damit der Pfad nicht verschwindet.

¹¹⁶ Man muss hier wiederum Kommunikationsmedium und das Medium an sich unterscheiden. Schrift ist ein Kommunikationsmedium, das nur in der Kommunikation als solches existiert und von ihr (und natürlich dem Bewusstsein) verwendet werden kann, aber sich auf ein Medium (Papier, Stein) einkerbt.

Sprache jedoch nicht inkludiert (vgl. Esposito 2002).¹¹⁷ Um diese Lücke kurz zu ergänzen: Bei Sprache organisiert Kommunikation das soziale Gedächtnis über Riten/Feste/Zeremonien und mündliche Überlieferungen, was Luhmann als Quasi-Objekte zusammenfasst (vgl. Assmann/Assmann 1994: 119f., vgl. Luhmann 1997a: 585; 644, vgl. Knoblauch 1999: 737f.).¹¹⁸ Diese Gedächtnisstruktur ergibt sich aus der segmentären Differenzierung und bestärkt diese zugleich.¹¹⁹ Der Gedächtniszugriff wird über Sänger/Dichter und Rhythmik, Musik, Formalismen erleichtert (vgl. Luhmann 1997a: 585f., vgl. Assmann/Assmann 1994: 133, vgl. Vaidhyanathan 2011: 176f.).

6.3. Internet als Gedächtnis

Die Arbeiten zeigen, wie sich das operative soziale Gedächtnis durch die neue Kommunikationsmedien ändert. Der Fokus hier liegt jedoch auf dem sozialen Gedächtnis und deshalb spielen die Eigenschaften eines Mediums (Verformbarkeit, Formstabilität) eine zentrale Rolle. Besonders das Internet scheint, die Formbarkeit eines Kommunikationsmediums noch einmal auf die Spitze zu treiben. Es ist möglich jede Form von Kommunikation über das Internet laufen zu lassen. Die Formstabilität wird fast schon komplett auf die Erhaltung durch Reaktualisierung abgestellt. Man müsse sich nur einmal überlegen, wie viele Informationen, die seit dem Jahre 1990 ins Internet gestellt wurden, überhaupt noch zugänglich sind und das sind erst 27 Jahre. Es reicht schon einen Hyperlink auf einer vielleicht 5-6 Jahre alten wissenschaftlichen Arbeit anzuklicken und man wird, wahrscheinlich auf einer inzwischen leeren Internetseite landen. Die Kommunikation kann auf diese Weise schneller vergessen, womit nicht gemeint ist, dass Kommunikation bewusst vergisst. Kommunikation vergisst automatisch, indem sie nicht reaktualisiert und das über einen längeren Zeitraum. Am Internet kann man dies am einfachsten beobachten, weil es so dynamische Formungen ermöglicht. Und zwar geschieht dies in seiner einfachsten Form so, dass beispielsweise eine Information ins Internet gestellt wird und mit einer bestimmten Adresse versehen (mitgeteilt) wird. Das ist der

¹¹⁷ Für Esposito kann die Sprache noch kein autonomes, soziales Gedächtnis entwickeln, da sie sich beim Prozessieren selbst beobachten kann (Esposito 2002. 33f., 39ff., 51). Ob sich ein soziales Gedächtnis wirklich selbst beobachten muss, sei dahingestellt, jedenfalls erzeugt Kommunikation bereits mit Sprache, da sie autopoetisch operiert, ein eigenes soziales Gedächtnis als Nebenprodukt.

¹¹⁸ Man müsste hier bereits Visualisierungsmedien (Tattoos, Objekte, Kleidung etc.) einbauen und wie das Gedächtnis mit diesen umgeht, statt diese einfach in Sprache miteinzubinden, jedoch wird hier aus Platzgründen darauf verzichtet.

¹¹⁹ Jemand der nicht Teil der Feste ist, ist zugleich ein Fremder und kein Teil der Gesellschaft.

Ursprunglink. Je nachdem wieviel Aufmerksamkeit nun die Kommunikation dieser Information widmet und je anschlussfähiger sie sich erweist, desto mehr wird sie verlinkt oder sogar gespiegelt. Daraus können sich dann komplexe Assoziationsstrukturen herausbilden, die darauf beruhen, dass die Kommunikation die Verweisungsstrukturen reaktualisiert. So schnell wie diese entstehen, können sie aber auch wieder verschwinden. Bekannte Beispiele Aufstieg und Fall von MySpace oder AOL. Die Kommunikation kann schneller erinnern, aber auch schneller vergessen dadurch.

Man kann dies besonders gut an bestimmten Begriffen beobachten, die man als Themen der Kommunikation betrachten kann. Die Themen/Begriffe sind damit im operativen Gedächtnis selbst gespeichert, wie bereits gezeigt wurde. Wenn man sich die Anzahl Resultate für einen bestimmten Suchbegriff wie „Planking“ anschaut, lässt sich einiges daraus schliessen:

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl der Suchresultate für den Suchbegriff "Planking" vom 16.12.2016 - 22.01.2017.¹²⁰

So wie es scheint, reaktualisiert die Kommunikation den Begriff noch und zwar zeigt sich das indirekt daran, dass die Suchergebnisse über die Zeit steigen. Man könnte nun vergleichen, wie andere Suchbegriffe sich entwickeln, ob sie schneller ansteigen, langsamer oder ob Suchbegriffe eventuell sogar mit der Zeit weniger Resultate anzeigen und damit langsam vergessen werden.¹²¹ Jedoch müsste immer

¹²⁰ Die Beobachtungen sind nicht reproduzierbar, da einerseits die Suchergebnisse abhängig von personalisierten Faktoren sind (lokaler Bezug, Cookies etc.). Und andererseits, selbst wenn diese gegeben wären, es keine Möglichkeit gäbe, den Zustand des Internets und damit den Index so zu rekonstruieren, wie er damals gegeben war.

¹²¹ Der Suchbegriff hier zeigt am 10.01.2017 ebenfalls einen Rückgang an, jedoch könnte dies daran liegen, dass Crawler zu diesem Zeitpunkt nur einen Teil des Index aktualisiert hatten.

berücksichtigt werden, dass gewisse andere Variablen (Crawler und Indexierung) miteinwirken und das Internet nicht direkt betrachtet wird, sondern nur in Form des Index, was bedeutet, dass man auch behaupten könnte, die Suchmaschine vergisst. Erstaunlicherweise kann man daran aber sehen, dass es theoretisch möglich wird über Kommunikation, die diese wissenschaftliche Arbeit darstellt, die Kommunikation beim Vergessen zu beobachten, was eigentlich ziemlich paradox klingt, doch wenn ein Wissenschaftler einen Begriff ausmachen könnte, dessen Suchergebnisse sich über längere Zeit verringern, hat man es tatsächlich, mit einer Form der Beobachtung von Vergessen zu tun. Um jedoch Reproduzierbarkeit der Ergebnisse herzustellen, müsste eine Kopie des damaligen Index vorliegen, so wie aller Suchvariablen, die bei der Ordnung des Index miteingeflossen sind, was derzeit, zumindest wenn man Google verwendet, nicht möglich ist. Damit müssen einerseits Ansätze überdacht werden, die sich zu sehr auf das Erinnern fokussieren und behaupten, Suchmaschinen oder das Internet würden nichts mehr vergessen und man müsste, wie Mayer-Schönberger das formuliert, das Vergessen wieder einbauen (vgl. Mayer-Schönberger 2009, vgl. Vaidhyanathan 2011: 177ff.; Glaser 2013: 293f.). Offensichtlich wird immer noch eine Menge vergessen, wenn nicht sogar schneller als früher.¹²² Andererseits müssen Ansätze, die sich zu sehr auf das Vergessen konzentrieren und behaupten, das Internet würde keine Spuren mehr hinterlassen, wie beispielsweise die Schrift, ebenfalls überdacht werden (vgl. Osten 2004). Das Internet kann stabile Verweisstrukturen erzeugen, wenn die Kommunikation diese oft reaktualisiert. Genauso wie irgendein unbedeutendes Buch von 1832 nirgends mehr auffindbar ist und damit keine Spur bildet, weil die Kommunikation es nicht berücksichtigt (reaktualisiert) hat, ändert sich mit dem neuen Kommunikationsmedium nicht viel am typischen Umgang von Kommunikation mit vergessen oder erinnern, ausser dass beides schneller geht. Es ist kein Zufall, dass sich beide Ansätze widersprechen, denn beide fokussieren sich nur auf einen Aspekt des neuen Mediums (vgl. Esposito 2013). Es kann sich nichts ändern, denn das Medium ist nicht das, was Gedächtnis erzeugt, denn dieses fällt immer noch als Nebenprodukt des operativen Gedächtnisses der Kommunikation an.

Was aber hier vor allem interessiert, ist, wie Kommunikation das soziale Gedächtnis erzeugt. Wie bereits erwähnt wurde, stellt das operative Gedächtnis der

¹²² Man denke nur an Zeitungsarchive, die beispielsweise heute noch Artikel von vor über 30 Jahren enthalten.

Kommunikation Themen und Semantik bereit. Wenn die Kommunikation ihre Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, bearbeitet sie dies über eigene Operationen. Sie legt beispielsweise Begriffe fest, wie etwas „Neues“ benannt werden soll und kerbt diese Begriffe in ein Kommunikationsmedium als Formen/Informationspotentiale ein.¹²³ Diese Formen oder Spuren bleiben vorerst erhalten, wenn die Aufmerksamkeit der Operation auf etwas anderes gelegt wird. Sie sind Teil des sozialen Gedächtnisses. Sie können mit der Zeit verblassen, wenn sie nicht reaktualisiert werden, unkenntlich werden oder die Sinnzusammenhänge des operativen Gedächtnisses können sich so stark verändern, dass die Kommunikation nichts mehr mit dem damals eingekerbten Informationspotentialen/Formen anfangen kann, was sich am Beispiel von vergessenen Sprachen zeigt.¹²⁴ Die Kommunikation kann später wieder die Aufmerksamkeit auf diese Form lenken und kann darin etwas erkennen (daher nennt man es auch Sinnpotentiale), was jedoch unter, neuen Bedingungen weiterverarbeitet wird, die von den eigenen Operationen abhängen. Die Frage ist, wie man diese Vorgänge beobachten könnte. Die Kommunikation kann ihre Aufmerksamkeit auf vieles lenken. Die Suchbegriffe, die User eingeben sind stark unterschiedlich.

6.4. Massenmedien und deren Rollen für das soziale Gedächtnis

Hier kommen nun Massenmedien ins Spiel, die über die Repräsentation der Öffentlichkeit „Generator für gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit“ (Hahn 2010: 91) sind (vgl. Luhmann 2009: 128). Die Massenmedien sollten es deshalb auf einfache Weise erlauben, zu beobachten, wie Kommunikation über Ressourcen aus dem eigenen operativen Gedächtnis (Themen, Semantik) soziales Gedächtnis erzeugt. Das, was Rogers (2009) und Gerhards/Schäfer (2010) beobachten, liegt nicht daran, dass Google ein Massenmedium wäre und anhand gleicher Regeln operieren würde. Das Untersuchungsdesign ist falsch angelegt, weil man selbst von den Massenmedien geprägte Begriffe sucht, die die Massenmedien ja gerade aktualisieren/reaktualisieren. Google kann in diesen Momenten nichts anderes anzeigen als die Massenmedien, weil Google nicht dafür zuständig ist, Neuigkeiten

¹²³ Der Unterschied zu virtuellen Informationen, wie sie Luhmann beschreibt, ist, dass diese bereits so verarbeitet wurden, dass sie mehr Informationspotential besitzen (Luhmann 1997a: 46).

¹²⁴ Man denke wieder an die ägyptischen Hieroglyphen. Die Kommunikation muss wieder lernen in diesen Sinn zu sehen anhand eigener Operationen, weil die Kommunikation wie jedes andere kognitive System verlernen (vergessen) kann, aber das bedeutet nicht, die Hieroglyphen würden damit auch verschwinden.

zu erzeugen, sondern die Massenmedien als operative Kommunikation, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit so stark bündeln können, gerade soziales Gedächtnis als Nebenprodukt erzeugen, was sich einerseits in den Suchergebnissen niederschlägt und andererseits in dem, was die Wissenschaft dann selbst sucht. Statt darüber zu reflektieren, dass der User entscheiden kann, welche Suchbegriffe er verwendet, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, lässt die Wissenschaft sich selbst so stark von den Massenmedien beeinflussen, dass sie selbst nach dem von den Massenmedien geprägten Begriff sucht, was logischerweise nur zu solchen Ergebnissen führen kann, die auf Massenmedien verweisen. Dies sollte bei zukünftigen Untersuchungen berücksichtigt werden. Wie Wehner darlegt, bleiben Massenmedien trotz dem Aufkommen interaktiver Medien als System bestehen (vgl. Wehner 1997). Das kann man auf deren spezielle Gedächtnisfunktion für das operative Gedächtnis der Kommunikation zurückführen. „Alle Funktionssysteme haben ein für sie spezifisches Gedächtnis [...]. Das Gedächtnis der Massenmedien fungiert ebenfalls systemintern, erbringt aber darüber hinaus entsprechende Funktionen für das umfassende Gesellschaftssystem“ (Luhmann 2009: 124). Das operative Gedächtnis bildet somit Spezialgedächtnisse aus, die angeblich „untereinander nicht mehr integriert werden können“ (Luhmann 1997a: 591). Einerseits sagt nun Luhmann das Gedächtnis verliere die Funktion der Konsistenzprüfung in der Kommunikation (vgl. ebd.: 591). Andererseits heisst es bei den Massenmedien, das durch sie erzeugte operative Gedächtnis „wirkt an allen Operationen des Gesellschaftssystems, also an allen Kommunikationen mit, dient der laufenden Konsistenzkontrolle im Seitenblick auf die bekannte Welt und schaltet allzu gewagte Informationen als unwahrscheinlich aus“ (Luhmann 2009: 83). Es scheint sich jedenfalls, um einen Widerspruch zu handeln. Was man sich aber im Anschluss daran überlegen kann, ist, ob ein operatives Gedächtnis, das Spezialgedächtnisse bildet, die untereinander nicht integrierbar sind, überhaupt möglich ist. Man stelle sich beispielsweise vor, die Wirtschaft wüsste nicht, dass es die Politik gebe und würde ausschliesslich anhand des eigenen Gedächtnisses operieren. Was passieren würde, ist, dass die Wirtschaft im eigenen System wiederum Funktionssysteme ausdifferenzieren könnte. Dies kann man jedoch nicht beobachten und daher muss man klar sagen, dass es sowas wie ein gesamtgesellschaftliches operatives Gedächtnis der Kommunikation geben muss und das dieses vor allem durch Massenmedien durch Öffentlichkeit und damit

strukturellen Kopplungen zu anderen Systemen verwaltet wird. Wie operatives und soziales Gedächtnis der Kommunikation zusammen spielen, lässt sich daher am besten anhand von Massenmedien zeigen. Und zwar ist die Idee, dass Massenmedien, über ihre Berichterstattung, neue Themen in das soziale Gedächtnis einschreiben können (aktualisieren) oder alte Themen stärker einkerben können, weil sie die Reaktualisierungen erhöhen. Dies ist nur der Teil der Empirie, der sich damit befasst, wie eingeschrieben wird. Man müsste zusätzlich untersuchen, wie sich beispielsweise die Anzahl Suchergebnisse für bestimmte Begriffe verändert, sobald so viel gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird. Dies soll jedoch in einer anderen Arbeit geleistet werden, da dies zu aufwendig wäre, um hier noch untergebracht werden zu können.

6.5. Schreiben durch Zugriff auf Gedächtnis

6.5.1. Das Beobachtungsinstrument Google Trends

Als eine Repräsentation dafür, was mit dem sozialen Gedächtnis passiert, wenn Kommunikation es reaktualisiert, wird Google Trends benutzt.¹²⁵ Mit Google Trends ist es möglich, die aggregierten Suchverläufe nach 2004 von Google-Benutzern weltweit anzuschauen. Dies geht sogar auf den Tag genau. Battelle nennt dies ziemlich treffend „Datenbank unserer Absichten“ (Battelle 2006: 15). Das Verwenden von Google Trends für die wissenschaftliche Forschung ist nicht neu. In den Politikwissenschaften gibt es, um nur ein Beispiel zu nennen, die Studie von Mellon (2014), die die wichtigsten Probleme der Wähler ausmachen soll. Die Medizin benutzt Google Trends längst, um beispielsweise den Ausbruch von Krankheiten vorauszusagen oder um die Anzahl Suizide schätzen zu können, da offizielle Statistiken oft hinterherhinken (vgl. Carneiro/Mylonakis 2009, vgl. Kristoufek et al. 2016).¹²⁶ Das funktioniert dadurch, dass Betroffene oft Symptome googeln und wenn sich das zu sehr häuft, kann man von einer Epidemie ausgehen oder dadurch dass Suizidgefährdete bestimmte mit Suizid assoziierbare Begriffe googeln. Die Wirtschaftswissenschaften benutzen es, um die Entwicklungen auf den Märkten vorhersagen zu können (vgl. Choi/Varian 2012, vgl. Heiden/Hamid 2015). Auch die Soziologie und andere Bereiche, die dennoch soziologische Methoden

¹²⁵ Google Trends: <https://trends.google.ch/trends/>, [12.02.2017].

¹²⁶ Für einen Überblick über die zahlreichen Studien siehe Nuti et al. (2014). Dabei wurde oft der Ableger Google Flu Trends benutzt, der jedoch nicht mehr öffentlich zugänglich ist: <https://www.google.org/flutrends/about/> [12.02.2017].

verwenden, haben sich damit auseinandergesetzt, um beispielsweise akademische Popularität vorauszusagen oder zu zeigen, wie Umweltkatastrophen soziale Relevanz besitzen (vgl. Vaughan/ Romero-Frías 2013, vgl. Chaa/Stowb 2015). Das eigentlich Neue an dieser Arbeit ist, dass eine allgemeine Theorie für das soziale Gedächtnis formuliert wird, womit gezeigt werden kann, dass Kommunikation ebenfalls das soziale Gedächtnis erzeugt und wie das passiert. Statt dass diese Werte als aggregierte individuelle Suchanfragen verstanden werden, wird ein sozialer Mechanismus hinter den Suchanfragen gezeigt. Gleichzeitig kann so die strukturelle Kopplung zwischen Bewusstsein und Kommunikation genauer gefasst werden. Google Trends könnte für die soziologische Forschung, ähnlich bahnbrechend werden, wie die fMRT (Funktionelle Magnetresonanztomographie) oder die EEG (Elektroenzephalografie) für die Hirnforschung sein. Man könnte sich beispielsweise anschauen, wie die Benutzung des Suchbegriffs „Liebe“ in den letzten Jahren verändert hat und dies beispielsweise mit dem Suchbegriff „Sex“ vergleichen:

Abbildung 2: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Liebe" weltweit von 2004 - 2017

Abbildung 3: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Sex" weltweit von 2004 - 2017

Wie sich zeigt, wurde der Begriff „Liebe“ immer weniger häufig gesucht über die letzten dreizehn Jahre und der Begriff „Sex“ erfuhr einen starken Anstieg. Schon könnte man daraus, unzählige Theorien darüber entwickeln, was sich dahinter verbirgt. Eventuell besteht eine Korrelation. Eventuell kann man einen Anstieg der Werbung für reine Sexportale/Seitensprungportale verzeichnen, bei einem gleichzeitigen Rückgang von Werbung für Liebesportale.¹²⁷ Oder man sucht nach dem Begriff „Schwangerschaft“ und schaut, in welchen Monaten ein Anstieg des Suchbegriffs beobachtbar ist und ob eine Korrelation mit den Geburtenzahlen 8-9 Monate später besteht. Man könnte aber auch Forschungsdesigns für empirische Untersuchungen zur Weltgesellschaft, wie sie beispielsweise Stichweh (2008) prominent vertritt, anlegen. Beispielsweise kann man untersuchen, ob bestimmte Suchbegriffe zur gleichen Zeit auf der gesamten Welt populär werden oder ob es gewisse Verzögerungen zwischen den einzelnen Regionen gibt. Beispielsweise kann man sich die Popularität der Suchanfragen der beiden Begriffe „Planking“ und „Twerking“ weltweit und in der Region Schweiz anschauen:

Abbildung 4: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" weltweit von 2004 - 2017

¹²⁷ Dieses Beispiel wurde nicht zufällig gewählt. Es scheint sich tatsächlich, etwas getan zu haben, jedoch müsste man dies empirisch überprüfen und daher bleibt es bei der Vermutung.

Abbildung 5: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" schweizweit von 2004 - 2017

Abbildung 6: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" weltweit von 2004 - 2017

Abbildung 7: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" schweizweit von 2004 - 2017

Der Begriff „Planking“ war etwa zwei Monate, bevor er zu einer populären Suchanfrage für die ganze Welt wurde, bereits in der Schweiz populär. Der Suchbegriff „Twerking“ jedoch war etwa zur gleichen Zeit weltweit und in der Schweiz populär. Was sich hier zeigt, könnte als empirische Evidenz für ein globales Funktionssystem der Massenmedien herangezogen werden. Man könnte nun sogar,

darüber spekulieren, ob mit der kleiner werdenden Latenz zwischen globaler und regionaler Popularität von Suchanfragen eine weitere Verdichtung der Weltgesellschaft stattfindet. Es bestehen, wie gezeigt wurde, unzählige Möglichkeiten mit Google Trends zu betrachten, was die Gesellschaft, wann beschäftigt hat und damit können unzählige Rückschlüsse auf sie selbst vorgenommen werden.

6.5.2. Methode

Im Folgenden soll untersucht werden, wie Massenmedien auf das soziale Gedächtnis einwirken können, indem sie darüber, dass sie gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit generieren können und Themen erzeugen, den Zugriff auf das soziale Gedächtnis regeln und es damit in einer bestimmten Weise organisieren. Dies soll jedoch nicht auf globaler Ebene geschehen, was zwar ebenfalls gut möglich wäre, wenn man einige zentrale Massenmedien für die Weltgesellschaft identifizieren könnte. Es soll nur die Schweiz betrachtet werden, deren Medienstrukturen es ziemlich stark vereinfachen, da es praktisch ein Massenmedium gibt, das von den meisten gelesen wird und damit enorme gesellschaftliche Aufmerksamkeit generieren kann. Um die Untersuchung noch besser zu machen, müsste man eigentlich die Deutschschweiz isolieren, denn es ergeben sich sonst Probleme, wenn man beispielsweise deutsche Begriffe benutzt, jedoch erlaubt Google Trends keine solche Isolierung und eine Aggregation der einzelnen Kantone ist ebenfalls nicht möglich, da zum Teil sogar einige Deutschschweizer Kantone fehlen und andererseits keine Zahlen für eine wirkliche Aggregation bereitstehen.¹²⁸

Als Massenmedium wird hier das Webangebot von 20Minuten betrachtet. Um eins vorwegzunehmen: Es geht bei der Wahl der Massenmediums bei so einer Studie nicht um die vermeintliche Qualität des Massenmediums. Es geht darum, dass ein Massenmedium möglichst viele Menschen erreichen kann und damit hohe Aufmerksamkeitspotentiale generieren kann. Dabei wird die interne Suchmaschine von 20Minuten für die Artikelsuche benutzt.¹²⁹ Laut einer Studie des Schweizer Medienforschungsunternehmens WEMF von 2016 hat das Online-Angebot von 20Minuten pro Tag etwa 1'272'000 einmalige Nutzer, was bei einer Zahl von ungefähr 8,3 Millionen Einwohnern in der Schweiz über 1/7 der Bevölkerung

¹²⁸ Die vorhandenen Zahlen (0-100) sind immer auf die Popularität von Suchbegriffe im Vergleich zu anderen in der Region bezogen.

¹²⁹ Artikelsuchmaschine von 20Minuten: <http://www.20min.ch/tools/suchen/>, [15.02.2017].

ausmacht.¹³⁰ Das deutschsprachige Angebot kommt auf 937'000. Google hat in der Schweiz, wie bereits erwähnt, einen Marktanteil von 94%. Laut einer Umfrage mit 3'462 Teilnehmern vom 27. Dezember 2016 auf der Webseite von 20Minuten nutzen etwa 79% der Leser Google als Suchmaschine.¹³¹ Man kann daher davon ausgehen, dass Berichte in 20Minuten Einfluss auf die Suchanfragen in der Schweiz haben könnten. Als Suchbegriffe werden bewusst drei Suchbegriffe gewählt, die in den letzten 13 Jahren mindestens einmal über einen grösseren Zeitraum prominent von den Medien als Themen kommuniziert wurden. Die Begriffe sollen zudem in Englisch sein. Damit soll einerseits, der Faktor der Sprache reduziert werden, womit die ganze Schweiz besser repräsentiert werden soll und andererseits kann es zusätzliche Evidenz dafür sein, dass die Begriffe aus den Massenmedien stammen, da sie nicht so oft im normalen sprachlichen Alltag der Menschen vorkommen.¹³² Die Auswahl ist so gross, dass eine bewusste Auswahl getroffen werden muss. Es werden die drei Begriffe „Planking“, „Superbowl“ und „Twerking“ betrachtet. „Planking“ bezeichnet in dieser Form eigentlich ein Internetphänomen.¹³³ Dabei legt sich eine Person mit dem Gesicht nach unten und den Armen seitlich angelegt flach auf den Boden und lässt sich so fotografieren.¹³⁴ „Superbowl“ bezeichnet das Finale der American-Football-Profiliga NFL, wobei es eigentlich „Super Bowl“ heissen müsste, jedoch wären das einerseits zwei Begriffe, was die Ergebnisse schwieriger interpretierbar machen würde und andererseits „Superbowl“ sich als Suchbegriff ziemlich gut behauptet. „Twerking“ bezeichnet einen Tanzstil, der vor allem mit Bewegungen der Hüfte und dem Gesäss zu tun hat.¹³⁵ Was vor allem interessiert, sind die Ausschläge nach oben und nach unten bei Google Trends, wobei die Begriffe nach unterschiedlichen Aspekten untersucht werden können. Es soll gezeigt

¹³⁰ Studie des WEMF: http://wemf.ch/pdf/de/nutzerstudien/total_audience/2016-1/D_Total_Audience_ES_160628.pdf, [12.02.2017].

¹³¹ Die Umfrage ist im Artikel unten enthalten, der jedoch davon handelt, dass Bing (die Suchmaschine von Microsoft) in einigen Fällen besser sein soll. Man kann annehmen dass, auch aufgrund der bereits erwähnten selektiven Rezeption, eher Nutzer von Bing hier abstimmen werden, da sie eher auf den Artikel klicken, um ihre Ansichten zu bestätigen. Es kann gut sein, dass der wirkliche Prozentsatz von Google-Nutzern noch höher liegt, jedoch reichen 79% schon bei weitem, um von Korrelationen auszugehen.

Artikel von 20Minuten mit der Umfrage: <http://www.20min.ch/digital/news/story/27564202>, [10.02.2017].

¹³² Das kommt natürlich auf den Begriff an. „Laptop“ oder „Action-Film“ wären da beispielsweise nicht so gut gewählte Begriffe.

¹³³ Der Begriff wurde ursprünglich im Sport verwendet als englische Bezeichnung für Unterarmliagestütz.

¹³⁴ Planking Definition: <https://de.wikipedia.org/wiki/Planking>, [12.02.2017].

¹³⁵ Twerking Definition: <https://de.wikipedia.org/wiki/Twerking>, [12.02.2017].

werden, dass die grossen Ausschläge, die mindestens 20 Punkte über oder unter dem normalen Wert innerhalb von einem Monat betragen sollten, wenn der Graph für den Zeitraum 01.01.2004 – 14.02.2017 eingestellt ist, beim Anstieg einerseits von einer erhöhten Berichterstattung in den Massenmedien begleitet werden und andererseits beim Abstieg die Medienberichterstattung abflacht. Die Einstellung des Graphen auf den jeweils richtigen Zeitraum ist extrem wichtig, um die Ergebnisse nachvollziehen zu können, da die Werte, die sich für einen Begriff ergeben, jeweils vom Zeitraum abhängen. Als Untersuchungszeiträume selbst dienen später jedoch die einzelnen Wochen, da einerseits Artikel über bestimmte Themen zum Teil so selten sind, dass Tage keine guten Ergebnisse bringen würden und andererseits die Schwankungen über einzelne Wochen so unterschiedlich sind, dass kein ganzer Monat als Untersuchungszeitraum in Frage kommt. Es wird über die Artikelsuchmaschine der Suchbegriff eingegeben, wobei es zum Teil erforderlich ist, den Suchbegriff für die Artikelsuchmaschine im Vergleich zu den Suchbegriffen für Google Trends abzuwandeln, da gewisse Artikel statt „Twerking“ nur „twerk“ enthalten könnten oder „Superbowl“ eigentlich als „Super Bowl“ geschrieben wird. Das Problem, das sich ergibt ist, dass man mit Google Trends keine Aggregation von „Twerk“ und „Twerking“ machen kann. Daher wird es dabei belassen, den expliziten Begriff bei Google Trends zu suchen und bei den Massenmedien auf unterschiedliche Schreibweisen, die jedoch auf denselben Begriff verweisen, zu achten.

6.5.3. Ergebnisse

6.5.3.1. „Planking“

Bei Planking zeigt sich für die Schweiz ein grosser Ausschlag im Mai 2011, daher soll der Graph auf den Zeitraum 01.01.2011 – 31.12.2011 eingestellt werden, um eine genauere Übersicht über die jeweiligen Wochen zu bekommen.

Abbildung 8: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" schweizweit von 2004 - 2017 (gross)

Der erste grosse Ausschlag lässt sich genauer auf den Zeitraum 15.-21. Mai 2011 festlegen und geht bis auf 100 Punkte. Ab dem 21. Mai 2011 bis zum 04. Juni 2011 sinkt der Graph wiederum auf 22 Punkte. Damit soll der erste Untersuchungszeitraum mit dem Durchschnittswert 0.5 auf den 24.04.2011 – 14.05.2011 festgelegt werden. Der zweite Untersuchungszeitraum geht vom 15.05.2011 – 21.05.2011. Es wurde bewusst nur eine Woche genommen, da der Ausschlag so stark ist, dass sich die Berichte, im Vergleich zu den anderen zwei Zeiträumen, massiv häufen sollten. Der dritte Untersuchungszeitraum liegt zwischen dem 21.05.2011 und 04.06.2011 und hat den Durchschnittswert von 42.

Abbildung 9: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" schweizweit von 2011-2012

Untersuchungszeitraum	Wert	Anzahl Artikel
24.04.2011 – 14.05.2011	0.5	0
15.05.2011 – 21.05.2011	100	12
21.05.2011 – 04.06.2011	42	9

Tabelle 1: Anzahl Artikel und Anzahl Suchanfragen (Wert) in einem bestimmten Zeitraum für den Begriff „Planking“

Im ersten Zeitraum findet sich tatsächlich kein einziges Ergebnis zum Suchbegriff. Es gibt keinen Artikel zu diesem Thema. Weder zum Suchbegriff „Planking“ noch zu „Plank“ findet sich etwas. Im zweiten Zeitraum finden sich plötzlich 12 Artikel zu dem Thema, was scheinbar zu diesem Anstieg bei den Suchanfragen führt. Im dritten Zeitraum finden sich wiederum nur noch 9 Artikel zu dem Thema und deshalb scheinen die Suchanfragen abzuflachen. Die starke, positive Korrelation ($r = 0.93$) zwischen der Popularität des Suchbegriffs (Wert) und der Artikelzahl ist jedoch nicht signifikant auf einem Signifikanzniveau von 5%, sondern erst bei einem von 25% für zweiseitige t-Tests. Es müssten eventuell noch andere Zeiträume betrachtet werden, um mit ausreichender Wahrscheinlichkeit Schlüsse ziehen zu können.

6.5.3.2. „Twerking“

Abbildung 10: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" schweizweit von 2004-2017 (gross)

Bei „Twerking“ zeigt sich der erste grosse Ausschlag etwa im September 2013, daher soll der Zeitraum für den Graphen auf den 01.01.2013 – 31.12.2013 festgelegt werden, um eine Übersicht über die genauen Wochen zu bekommen.

Der erste grosse Ausschlag bei den Suchanfragen zu „Twerking“ lässt sich zwischen dem 25.08.2013 und dem 31.08.2013 genauer datieren, der damit als zweiter Untersuchungszeitraum festgelegt wird und hat den Wert von 100. Die zwei Wochen davor (11.08.2013 – 24.08.2013), in denen die Linie bereits bei durchschnittlich 12.5 Punkten war, werden als erster Untersuchungszeitraum festgelegt. Dann flacht die Linie im Zeitraum zwischen dem 01.09.2013 – 07.09.2013 von 100 auf 48 Punkte, was als dritter Untersuchungszeitraum festgelegt wird, ab. Statt nun weiter zu fallen, steigt die Linie wieder im Zeitraum von 08.09.2013 – 14.09.2013 wieder auf den Wert 92, der damit als vierter Untersuchungszeitraum dient.

Abbildung 11: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" schweizweit von 2013-2014

Untersuchungszeitraum	Wert	Anzahl Artikel
11.08.2013 – 24.08.2013	12.5	0
25.08.2013 – 31.08.2013	100	4
01.09.2013 – 07.09.2013	48	1
08.09.2013 – 14.09.2013	92	3

Tabelle 2: Anzahl Artikel und Anzahl Suchanfragen (Wert) in einem bestimmten Zeitraum für den Begriff „Twerking“

Für den ersten Untersuchungszeitraum finden sich keine Artikel und der Wert von 12.5 scheint sich ausserhalb von Berichterstattung gebildet zu haben.¹³⁶ Im zweiten Untersuchungszeitraum gibt es vier Artikel, die sich mit dem Begriff „Twerking“

¹³⁶ Was möglich wäre, schliesslich wird nicht behauptet nur die Massenmedien hätten Einfluss auf die Suchanfragen.

beschäftigen, was den Anstieg erklären würde. Man muss jedoch die Suche auf den Begriff „Twerk“ anpassen, um alle Ergebnisse (statt nur zwei) zu erhalten. Der dritte Zeitraum bietet nur einen Treffer für den Suchbegriff, wodurch der Rückgang gut erklärt werden könnte. Beim vierten Untersuchungszeitraum in dem ein Anstieg zu erkennen ist, steigen die Anzahl Artikel ebenfalls auf drei an. Man muss jedoch wiederum der Begriff auf „Twerk“ anpassen, um drei (statt nur zwei) Artikel als Suchresultat zu erhalten. Wiederum zeigt sich eine starke, positive Korrelation ($r = 0.98^{**}$), die jedoch zusätzlich signifikant ist.

6.5.3.3. „Superbowl“

Abbildung 12: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Superbowl" schweizweit von 2004 - 2017

Zu guter Letzt gibt es für den Begriff „Superbowl“ logischerweise jedes Jahr, wenn der Super Bowl stattfindet, eine Erhöhung der Suchanfragen. Was hier aber untersucht werden kann, ist ob das Ausmass der Erhöhung eventuell sogar mit der Anzahl von Berichten in den Massenmedien zusammenhängt. Dafür werden drei Zeiträume gewählt, die alle eine unterschiedliche Erhöhung (Punktzahl) aufweisen. Der tiefste Punkt lag beim Super Bowl von 2005 (mit 24 Punkten). Der höchste Punkt vom Super Bowl 2005 liegt in der Woche vom 06.02.2005 – 12.02.2005, was den ersten Untersuchungszeitraum darstellt. Sieht man mal vom Super Bowl 2017 und dem Super Bowl 2004 ab, liegt der höchst Punkt beim Super Bowl 2013 (66 Punkte). Der höchste Punkt beim Super Bowl 2013 liegt zwischen dem 03.02.2013 und dem 09.02.2013, was den zweiten Untersuchungszeitraum darstellt. Als Durchschnitt kann man entweder den Super Bowl 2010 nehmen oder den Super

Bowl 2015 (da beide die gleiche Punktzahl von 45 haben), wobei hier der von 2010 betrachtet wird, da er zwischen den beiden anderen Untersuchungszeiträumen liegt. Der Spitzenwert vom Super Bowl 2010 liegt in der Woche vom 07.02.2010 bis zum 13.02.2010, was den dritten Untersuchungszeitraum bildet.

Untersuchungszeitraum	Wert	Anzahl Artikel
06.02.2005 – 12.02.2005	24	1
03.02.2013 – 09.02.2013	66	8
07.02.2010 – 13.02.2010	45	4

Tabelle 3: Anzahl Artikel und Anzahl Suchanfragen (Wert) in einem bestimmten Zeitraum für den Begriff „Superbowl“

Der erste Untersuchungszeitraum bietet gerade mal einen Artikel über den Super Bowl, was vielleicht den tiefen Wert erklärt. Dagegen finden sich für den zweiten Untersuchungszeitraum ganze acht Artikel zum Begriff „Super Bowl“, was wohl die hohe Punktzahl erklären könnte, jedoch braucht es noch einen Vergleich zu einem durchschnittlichen Superbowl. Für den dritten Untersuchungszeitraum ergeben sich vier Artikel. Damit liegt er, was die Artikelanzahl angeht, fast genau im Durchschnitt zwischen einem und acht, was sich wiederum in der Anzahl Suchanfragen widerspiegeln könnte. Man hat es abermals mit einer starken, positiven Korrelation ($r = 0.996$) zu tun, die jedoch erneut nicht signifikant (5% Signifikanzniveau ist). Der t-Wert (12.1) liegt jedoch sehr knapp an der Grenze (12,7) dazu. Da es sich einerseits immer um eine theoretische Entscheidung handelt, welches SN (Signifikanzniveau) man festsetzt und andererseits der Wert so knapp an der Grenze ist, wird hier trotzdem von einem Zusammenhang gesprochen. Es sei darauf verwiesen, dass man in Zukunft mit mehr Stichproben (bspw. jeder Super Bowl), die Aussagen nachprüfen kann.

6.5.3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Man kann sagen, dass zumindest für die Suchbegriffe „Twerking“ und „Superbowl“ ein Zusammenhang zwischen dem Popularitätswert bei Google Trends und der Anzahl der Medienberichte auf dem Webportal von 20Minuten besteht. Für den Suchbegriff „Planking“ lässt sich ebenfalls eine hohe Korrelation feststellen, es müsste jedoch, durch mehr Stichproben genauer überprüft werden, wie wahrscheinlich dieser Zusammenhang tatsächlich ist.

7. Zusammenfassung und Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war es, Suchalgorithmen systemtheoretisch umfänglich zu erfassen. Es sollte, die ziemlich generelle Frage geklärt werden, *welche Rolle Suchmaschinen für die Gesellschaft spielen*. Dies wurde anhand von vier unterschiedlichen Theorieperspektiven, die jedoch alle miteinander zusammenhängen, versucht aufzuzeigen. Aus Sicht einer Kommunikationstheorie zeigt sich, dass Suchmaschinen auf dem Computer praktisch schon nötig werden, sobald der Computer die drei Selektionen der Kommunikation so stark voneinander entkoppelt, dass sich die Kommunikation anders an ihnen orientiert, wobei der Fokus auf die Information gelegt wird. Der Hypertext führt diese Entkopplung, die bereits der Computer möglich macht, in einen grossen Kommunikationszusammenhang ein, wodurch Suchmaschinen für das Internet nötig werden, damit Kommunikation weiter operieren kann. Als Kommunikationsmedien, die die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg der Kommunikation erhöhen sollen, reagieren die Suchmaschinen auf die neuen Probleme der Kommunikation, damit weiterhin Anschlussfähigkeit generiert werden kann, sodass die Kommunikation nicht aufhört zu prozessieren. Sie tun dies indem sie zwischen dem Sozialsystem Internet und den Usern als Programme vermitteln, indem sie über mehrere Ebenen (Indexebenen) sicherstellen sollen, dass Information aus den Informationspotentialen generiert werden kann. Das Internet dient dabei als eine Form von sozialem Gedächtnis, das Informationspotentiale enthält, wobei der Zugriff auf diese über Suchalgorithmen innerhalb bestimmter Formen geregelt wird. Der Zugriff kann beobachtet werden, wenn ein System, wie die Massenmedien, das dazu in der Lage ist, gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu bündeln, Themen aktualisiert. Dabei wird über den Zugriff durch Rückkopplungseffekte des Suchalgorithmus das soziale Gedächtnis und dessen Organisation wiederum verändert.

Es ergeben sich aus diesen Erläuterungen unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten für weitere Arbeiten. Kommunikationstheoretisch lässt sich beispielsweise der Zusammenhang zwischen Hypertext und dem Computermedium jetzt klarer erkennen. Zudem wird aus den Ausführungen klar, aufgrund von welchem Problem sich Suchmaschinen entwickelt haben könnten, was gezieltere Analysen möglich macht.

Medientheoretisch lässt sich daran anschliessen, dass nicht mehr ausschliesslich SGKMs als Erfolgsmedien betrachtet werden können sondern auch weitere Algorithmen. Zudem bietet sich der grundlegende Vorschlag, Algorithmen als Kommunikationsmedien (Algorithmus/Interface) zu betrachten, für Anschluss an. Ausserdem werden die Unterschiede zwischen Massenmedien und einem Suchalgorithmus ziemlich gut strukturiert dargelegt, wodurch klar werden sollte, dass diese nicht mehr als klassische Massenmedien konzipiert werden sollten.

Systemtheoretisch ergibt sich Anschluss an diverse Überlegungen zum Internet als soziales System, das eigentlich fast nur über Programme zugänglich ist (es sei denn, man kennt die exakte Adresse), weil es eben so viele Informationspotentiale enthält. Für die Gedächtnistheorie wurden Anschlussmöglichkeiten bereits besprochen, da sie in einer so hohen Zahl vorhanden sind. Was wichtiger als der eigentliche Anschluss sein könnte, ist die Komplexitätsreduktion für mögliche Anschlüsse. Es bleibt zu hoffen, dass die Anzahl Studien, die untersuchen wollen, wie stark sich die Repräsentation von bestimmten aktuellen Themen in den Massenmedien und bei Google unterscheidet, reduziert wird, da dies, wie dargelegt wurde, wahrscheinlich immer zum selben Ergebnis einer hoher Korrelation aufgrund des Zusammenhangs zwischen operativem Gedächtnis und dem sozialen Gedächtnis führen wird.

8. Literaturverzeichnis

- Assmann, Aleida und Jan Assmann (1994): „Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis“, in: Merten, Klaus, Siegfried J. Schmidt, Siegfried Weischenberg (Hrsg.), *Die Wirklichkeit der Medien*, Wiesbaden: VS, 114-140.
- Assmann, Jan (1988): „Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität“, in: Ders. und Tonio Hölscher (Hrsg.), *Kultur und Gedächtnis*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 9-19.
- Baecker, Dirk (1991): „Überlegungen zur Form des Gedächtnisses“, in: Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.), *Gedächtnis*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 337-359.
- Baecker, Dirk (2006): „Niklas Luhmann in the Society of the Computer“, in: *Cybernetics and Human Knowing*, 13. Jg., Nr. 2, 25-40.
- Baecker, Dirk (2007a): *Studien zur nächsten Gesellschaft*, Frankfurt a. M. Suhrkamp.
- Baecker, Dirk (2007b): „Communication With Computers, or How Next Society Calls for an Understanding of Temporal Form“, in: *Soziale Systeme*, 13. Jg., Nr. 1+2, 409-420.
- Baecker, Dirk (2013): „Metadaten, Eine Annäherung an Big Data“, in: Geiselberger, Heinrich und Tobias Moorstedt (Hrsg.), *Big Data*, Berlin: Suhrkamp, 156-186.
- Battelle, John (2006): *Die Suche, Geschäftsleben und Kultur im Banne von Google & Co.*, Kulmbach: Börsenmedien AG.
- Bauer, Volker (2012): „Herrschaftsordnung, Datenordnung, Suchoptionen: Recherchemöglichkeiten in Staatskalendern und Staatshandbüchern des 18. Jahrhunderts“, in: Brandstetter, Thomas, Thomas Hübel und Anton Tanter (Hrsg.): *Vor Google*, Bielefeld: transcript, 85-108.
- Becker, Konrad und Felix Stalder (2009): *Deep Search, Politik des Suchens jenseits von Google*, Innsbruck: Studienverlag.
- Bernard, J. Jansen und Amanda Spink (2006): „How are we searching the world wide web? A comparison of nine search engine transaction logs“, in: *Information Processing and Management*, 42. Jg., Nr. 1, 248-263.
- Berry, David M. (2014): „Die Computerwende – Gedanken zu den Digital Humanities“, in: Reichert, Ramon (Hrsg.), *Big Data*, Bielefeld: transcript, 47-64.

- Boellstorff, Tom (2014): „Die Konstruktion von Big Data in der Theorie“, in: in: Reichert, Ramon (Hrsg.), *Big Data*, Bielefeld: transcript, 105-131.
- Bohn, Cornelia (2005): „Die Medien der Gesellschaft“, in: Jäckel, Michael (Hrsg.), *Mediensoziologie, Grundfragen und Forschungsfelder*, Wiesbaden: VS, 365-376.
- Bohn, Cornelia (2012): „Bildlichkeit und Sozialität: Welterzeugung mit visuellen Formen“, in: *Soziale Systeme*, 18. Jg., Nr. 1+2, 40-68.
- Bozdag, Engin (2013): „Bias in algorithmic filtering and personalization“, in: *Ethics and Information Technology*, 15. Jg., Nr. 3, 209-227.
- Bozdag, Engin und Jeroen van den Hoven (2015): „Breaking the filter bubble: democracy and design“, in: *Ethics and Information Technology*, 17. Jg., Nr. 4, 249-265.
- Brandes, Ulrik und Gabi Dorfmueller (2008): „PageRank: was ist wichtig im World Wide Web?“, in: Vöcking, Berthold, Helmut Alt, Martin Dietzfelbinger, Rüdiger Reischuk, Christian Scheideler, Heribert Vollmer, Dorothea Wagner (Hrsg.), *Taschenbuch der Algorithmen*, Berlin: Springer, 95-101.
- Brin, Sergey und Lawrence Page (1998): „The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine“, in: *Computer Networks and ISDN Systems*, 30. Jg., 107-117.
- Buchanan, Mark (2008): *Warum die Reichen immer reicher werden und Ihr Nachbar so aussieht wie Sie, Neue Erkenntnisse aus der Sozialphysik*, Frankfurt a. M.: Campus.
- Burkhardt, Marcus (2012): „Informationspotentiale: Vom Kommunizieren mit digitalen Datenbanken“, in: Böhme, Stefan, Rolf F. Nohr und Serjoscha Wiemer (Hrsg.), *Sortieren, Sammeln, Suchen, Spielen: Die Datenbank als mediale Praxis*, Berlin: LIT, 55-74.
- Bush, Vannevar (1945): „As we may Think“, in: *The Atlantic Monthly*, Juli-Ausgabe.
- Cha, YoonKyung undnd Craig A. Stow (2009): „Mining web-based data to assess public response to environmental events“, in: *Environmental Pollution*, 198. Jg., 97-99.
- Carneiro, Herman Anthony und Eleftherios Mylonakis (2009): „Google Trends: A Web-Based Tool for Real-Time Surveillance of Disease Outbreaks“, in: *Clinical Infectious Diseases*, 49. Jg., Nr. 10, 1557-1564.

- Choi, Hyunyoung und Hal Varian (2012): „Predicting the Present with Google Trends“, in: *The Economic Record*, 88. Jg., 2-9.
- Darnton, Robert (2009): „Die Bibliothek im Informationszeitalter – 6000 Jahre Schrift“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 37-52.
- Dimbath, Oliver und Peter Wehling (2011): „Soziologie des Vergessens: Konturen, Themen und Perspektiven“, in: Ders., *Soziologie des Vergessen*, Konstanz: UVK, 7-34.
- Dimbath, Oliver und Michael Heinlein (2014): *Die Sozialität des Erinnerns, Beiträge zur Arbeit an einer Theorie des sozialen Gedächtnisses*, Wiesbaden: Springer VS.
- Dimbath, Oliver und Michael Heinlein (2015): *Gedächtnissoziologie*, Paderborn: Wilhelm Fink.
- Dollhausen, Karin (2000): „Neue Medien und Kommunikation: Medien- und kommunikationstheoretische Überlegungen zu einem neuen Forschungsfeld“, in: Voss, Günter, Werner Holly, Klaus Boehnke (Hrsg.), *Neue Medien im Alltag*, Opladen: Leske + Budrich, 107-126.
- Duguid, Paul (2009): „Die Suche vor grep – Eine Entwicklung von Geschlossenheit zu Offenheit?“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 15-36.
- Esposito, Elena (1993): „Der Computer als Medium und Maschine“, in: *Zeitschrift für Soziologie*, 22. Jg., Nr. 5, 338-354.
- Esposito, Elena (2002): *Soziales Vergessen, Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Esposito, Elena (2013): „Die Formen des Web-Gedächtnisses: Medien und soziales Gedächtnis“, in: Lehmann, René, Florian Öchsner und Gerd Sebald (Hrsg.), *Formen und Funktionen sozialen Erinnerns*, Wiesbaden: Springer VS.
- Esposito, Elena (2014): „Algorithmische Kontingenz: Der Umgang mit Unsicherheit im Web“, in: Cevolini, Alberto (Hrsg.), *Die Ordnung des Kontingenten*, Wiesbaden: Springer, 233-249.
- Festinger, Leon (1957): *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford: Stanford University Press.
- Fuchs, Christian (2008): *Internet and Society, Social Theory in the Information Age*, New York: Routledge.

- Fuchs, Peter (1991): „Kommunikation mit Computern? – Zur Korrektur einer Fragestellung“, in: *Sociologia Internationalis*, 29. Jg., Nr. 1, 1-30.
- Fuchs, Peter (1994): „Der Mensch – das Medium der Gesellschaft?“, in: Ders. und Andreas Göbel (Hrsg.), *Der Mensch – das Medium der Gesellschaft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 15-39.
- Fuchs, Peter (1998): „Realität der Virtualität – Aufklärungen zur Mystik des Netzes“, in: Brill, Andreas und Michael de Vries (Hrsg.), *Virtuelle Wirtschaft*, Opladen: Westdeutscher, 301-322.
- Fuchs, Peter (2001): *Das Weltbildhaus und die Siebensachen der Moderne, Sozialphilosophische Vorlesungen*, Konstanz: UVK.
- Gerhards, Jürgen und Mike S. Schäfer (2010): „Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the USA and Germany“, in: *New Media & Society*, 12. Jg., Nr. 1, 143-160.
- Gerhart, Susan L. (2004): „Do Web search engines suppress controversy“, in: *First Monday*, 9. Jg., Nr. 1.
- Gillespie, Tarleton (2014): „The relevance of algorithms“, in: ebd., Pablo J. Boczkowski und Kirsten Foot (Hrsg.), *Media Technologie*, Cambridge: MIT Press, 167-193.
- Glaser, Peter (2013): „Erinnerung der Zukunft“, in: Geiselberger, Heinrich und Tobias Moorstedt (Hrsg.), *Big Data*, Berlin: Suhrkamp, 281-294.
- Goldman, Eric (2006): „Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism“, in: *Yale Journal of Law and Technology*, 8. Jg., 188-200.
- Goldman, Eric (2008): „Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism“, in: Spink, Amanda und Michael Zimmer (Hrsg.), *Web Search*, Berlin: Springer, 121-133.
- Griffiths, Thomas L., Mark Steyvers und Alana Firl (2007): „Google and the Mind: Predicting Fluency With PageRank“, in: *Psychological Science*, 18. Jg., Nr. 12, 1069-1076.
- Gugerli, David (2015): „Der Programmierer“, in: Frei, Alban und Hannes Mangold (Hrsg.), *Das Personal der Postmoderne*, Bielefeld: transcript, 17-32.
- Hagen, Wolfgang (2011): „Medienvergessenheit. Über Gedächtnis und Erinnerung in massenmedial orientierten Netzwerken“, in: Dimbath, Oliver und Peter Wehling (Hrsg.), *Soziologie des Vergessens*, Konstanz: UVK, 243-274.
- Hahn, Alois (1998): „Kontingenz und Kommunikation“, in: von Graevenitz, Gerhart

- und Odo Marquard (Hrsg.), *Kontingenz, Poetik und Hermeneutik*, Bd. XVII, München: Fink, 493-523.
- Hahn, Alois (2010): *Körper und Gedächtnis*, Wiesbaden: VS.
- Hallinan, Blake und Ted Striphas (2016): „Recommended for you: The Netflix Prize and the production of algorithmic culture“, in: *new media & society*, 18. Jg., Nr. 1, 117-137.
- Hartig-Perschke, Rasco (2009): *Anschluss und Emergenz, Betrachtungen zur Irreduzibilität des Sozialen und zum Nachtragsmanagement der Kommunikation*, Wiesbaden: VS.
- Heiden, Moritz D. und Alain Hamid (2015): „Forecasting Volatility with Empirical Similarity and Google Trends“, in: *Journal of Economic Behavior and Organization*, 117. Jg., 62-81.
- Hoboken, Joris van (2009): „Suchmaschinen-Gesetzgebung und die Frage der Ausdrucksfreiheit – Eine europäische Perspektive“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 98-111.
- Introna, Lucas D. und Helen Nissenbaum (2000): „Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters“, in: *The Information Society*, 16. Jg., Nr. 3, 169-185.
- Joachims, Thorsten, Laura Granka und Bing Pan (2005): „Accurately Interpreting Clickthrough Data as Implicit Feedback“, in: ACM (Hrsg.), *Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval*, 154-161.
- Katz, Elihu (1959): „Mass Communications Research and the Study of Popular Culture: An Editorial Note on a Possible Future for This Journal“, in: *Studies in Public Communication*, 2. Jg., 1-6.
- Knoblauch, Hubert (1999): „Das kommunikative Gedächtnis“, in: Honegger, Claudia, Stefan Hradil, Franz Traxler (Hrsg.), *Grenzenlose Gesellschaft?*, Opladen: Leske + Budrich, 733-748.
- Krajewski, Markus (2012): „Ask Jeeves: Der Diener als Informationszentrale“, in: Brandstetter, Thomas, Thomas Hübel und Anton Tanter (2012) (Hrsg.): *Vor Google, Eine Mediengeschichte der Suchmaschine im analogen Zeitalter*, Bielefeld: transcript, 151-171.
- Kristoufek, Ladislav, Helen S. Moat und Tobias Preis (2016): „Estimating suicide occurrence statistics using Google Trends“, in: *EPJ Data Science*, 5. Jg., Nr.

32, 1-12.

Khurana, Thomas (2007): *Sinn und Gedächtnis, Die Zeitlichkeit des Sinns und die Figuren ihrer Reflexion*, München: Wilhelm Fink.

Lippmann, Walter (1922): *Public Opinion*, New York: Harcourt, Brace and Company.

Lovink, Geert (2009): „Die Gesellschaft der Suche – Fragen oder Googeln“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 53-63.

Luhmann, Niklas (1975): „Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien“, in: Ders., *Soziologische Aufklärung 2*, Opladen: Westdeutscher, 170-192.

Luhmann, Niklas (1981): „Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation“, in: Ders., *Soziologische Aufklärung 3*, Opladen: Westdeutscher.

Luhmann, Niklas (1984): *Soziale Systeme, Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (1995): „Was ist Kommunikation?“, in: ebd. (Hrsg.), *Soziologische Aufklärung 6*, Opladen: Westdeutscher, 113-124.

Luhmann, Niklas (1996): „Zeit und Gedächtnis“, in: *Soziale Systeme*, 2. Jg., 307-330.

Luhmann, Niklas (1997a): *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (1997b): *Die Kunst der Gesellschaft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (1999a): „Kultur als historischer Begriff“, in: Ders., *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, Bd. 4, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 31-54.

Luhmann, Niklas (1999b): „Die Behandlung von Irritationen: Abweichung oder Neuheit?“, in: Ders., *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, Bd. 4, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 55-100.

Luhmann, Niklas (1999c): „Die Soziologie des Wissens: Probleme ihrer theoretischen Konstruktion“, in: Ders., *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, Bd. 4, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 151-180.

Luhmann, Niklas (2002): *Die Politik der Gesellschaft*, Frankfurt a. M. Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (2009): *Die Realität der Massenmedien*, Wiesbaden: VS.

Luhmann, Niklas (2012): *Liebe als Passion, Zur Codierung von Intimität*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Luhmann, Niklas (2014): *Vertrauen, Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität*, Konstanz: UVK.
- MacKenzie, Donald (2011): „How to Make Money in Microseconds“, in: *London Review of Books*, 33. Jg., Nr. 10, 16-18.
- MacKenzie, Donald (2014a): „Be grateful for drizzle“ in: *London Review of Books*, 36. Jg., Nr. 17, 27-30.
- MacKenzie, Donald (2014b): „A Sociology of Algorithms: High-Frequency Trading and the Shaping of Markets“, Second draft, unpublished Paper, Online unter: http://www.sps.ed.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0004/156298/Algorithms25.pdf
- Manovich, Lev (2014): „Trending: Verheissungen und Herausforderungen der Big Social Data“, in: Reichert, Ramon (Hrsg.), *Big Data*, Bielefeld: transcript, 65-83.
- Marable, Leslie (2003): „False oracles: consumer reaction to learning the truth about how search engines work“, *Results of an Ethnographic Study*.
- Mayer, Katja (2009): „Zur Soziometrik der Suchmaschinen – Ein historischer Überblick der Methodik“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 64-83.
- Mayer-Schönberger, Viktor (2009): *delete*, Princeton: Princeton University Press.
- Mellon, Jonathan (2014): „Internet Search Data and Issue Salience: The Properties of Google Trends as a Measure of Issue Salience“, in: *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 24. Jg., Nr. 1, 45-72.
- Merten, Klaus (1977): *Kommunikation, Eine Begriffs- und Prozessanalyse*, Opladen: Westdeutscher.
- Merton, Robert K. (1968): „The Matthew Effect in Science“, in: *Science*, 159. Jg., Nr. 3810, 56-63.
- Milgram, Stanley (1967): „The Small-World Problem“, in: *Psychology Today*, 1. Jg., Nr. 1, 61-67.
- Muhle, F., & Wehner, J. (2016): „Algorithmus und Entscheidung: Anspruch und Empirie personalisierter Medienangebote im Internet“, in: T. Conradi, F. Hoof, & R. F. Nohr (Eds.), *Medien der Entscheidung* Münster: LIT-Verlag, 111-130.
- Nake, Frieder (1984): „Schnittstelle Mensch-Maschine“, in: *Kursbuch 75 – Computerkultur*, 109-118.

- Nelson, Ted (1993): *Literary Machines*, Sausalito: Mindful.
- Neuberger, Christoph (2007): „Interaktivität, Interaktion, Internet: Eine Begriffsanalyse“, in: *Publizistik*, 52. Jg., Nr. 1, 33-50.
- Nuti, Sudhakar V., Brian Wayda, Isuru Ranasinghe, Sisi Wang, Rachel P. Dreyer, Serene I. Chen, Karthik Murugiah (2014): „The Use of Google Trends in Health Care Research: A Systematic Review“, in: *PLoS ONE*, 9. Jg., Nr. 10, 1-49.
- Osten, Manfred (2004): *Das geraubte Gedächtnis*, Frankfurt a. M.: Insel.
- Page, Larry, Sergey Brin, Rajeev Motwani und Terry Winograd (1998): „The PageRank citation ranking: Bringing Order to the Web“, technical report, Stanford: Stanford University.
- Pan, Bing, Helene Hembrooke, Thorsten Joachims, Lori Lorigo, Geri Gay, Laura Granka (2007): „In google we trust: Users‘ decisions on rank, position and relevance“, in: *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12. Jg., Nr. 3, 801-823.
- Pariser, Eli (2011): *The filter bubble: What the internet is hiding from you*, London: Penguin Press.
- Pasquinelli, Matteo (2014): „Der italienische Operaismo und die Informationsmaschine“, in: Reichert, Ramon (Hrsg.), *Big Data*, Bielefeld: transcript, 313-332.
- Passmann, Johannes (2014): „From Mind to Document and Back Again“, in: Reichert, Ramon (Hrsg.), *Big Data*, Bielefeld: transcript, 259-285.
- Passoth, Jan, Tilmann Sutter und Josef Wehner (2013): „Vernetzung und Publikumskonstruktionen im Internet“, in: Frank-Job, Barbara, Alexander Mehler und Tilmann Sutter, *Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke*, 139-159.
- Peng, Tai-Quan, Lun Zhang, Zhi-Jin Zhong und Jonathan JH Zhu (2013): „Mapping the landscape of Internet studies: Text mining of social science journal articles 2000–2009“, in: *New Media & Society*, 2013, 15. Jg., Nr. 5, S. 644-664.
- Quiring, Oliver und Wolfgang Schweiger (2006): „Interaktivität – ten years after: Bestandsaufnahme und Analyserahmen“, in: *Medien und Kommunikationswissenschaft*, 54. Jg., 5-24.
- Rather, Rafiq A., Fayaz A. Lone; Gulam J. Shah (2008): „Overlap in Web search

- results: A study of five search engines“, in: *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 2008, Paper 226.
- Reichert, Ramon (2014): *Big Data, Analysen zum digitalen Wandel von Wissen, Macht und Ökonomie*, Bielefeld: transcript.
- Reppesgaard, Lars (2008): *Das Google Imperium*, Hamburg: Murmann.
- Rieder, Bernhard (2009): „Demokratisierung der Suche? – Von der Kritik zum gesellschaftlich orientierten Design“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 150-170.
- Rieder, Bernhard (2012): „Zentralität und Sichtbarkeit: Mathematik als Hierarchisierungsinstrument am Beispiel der früher Bibliometrie“, in: Brandstetter, Thomas, Thomas Hübel und Anton Tanter (Hrsg.): *Vor Google*, Bielefeld: transcript, 223-252.
- Robben, Bernard (2006): *Der Computer als Medium, Eine transdisziplinäre Theorie*, Bielefeld: transcript.
- Röhle, Theo (2009): „Die Demontage der Gatekeeper – Relationale Perspektiven zur Macht der Suchmaschinen“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 133-149.
- Rogers, Richard (2009): „Zur Frage der Vergoogelung – Hin zu einer unkritizierbaren Maschine?“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 193-206.
- Schmidt, Eric und Jonathan Rosenberg (2015): *Wie Google tickt*, Frankfurt a. M.: Campus.
- Schmitt, Marco (2009): *Trennen und Verbinden, Soziologische Untersuchungen zur Theorie des Gedächtnisses*, Wiesbaden: VS.
- Schreiber, Martin (2012): „Vannevar Bush und die Technikutopie Memex: Visionen einer effizienten Speicherung und Verfügbarmachung von Information“, in: Brandstetter, Thomas, Thomas Hübel und Anton Tanter (2012) (Hrsg.): *Vor Google, Eine Mediengeschichte der Suchmaschine im analogen Zeitalter*, Bielefeld: transcript, 203-222.
- Schultz, Tanjev (2001): „Mediatisierte Verständigung: Distance Communication“, in: *Zeitschrift für Soziologie*, 30. Jg., Nr. 2, 85-102.
- Schulz, Winfried (1976): *Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien*, Freiburg: Alber.
- Schutt, Rachel und Cathy O’Neil (2013): *Doing Data Science: Straight Talk from the*

- Frontline*, Sebastopol: O'Reilly Media.
- Sebald, Gerd (2014): „Sinn und Gedächtnis“, in: Dimbath, Oliver und Michael Heinlein, *Die Sozialität des Erinnerns*, Wiesbaden: Springer VS.
- Seaver, Nick (2013): „Knowing algorithms“, in: *Media in Transition*, 8. Jg., 1-12.
- Shenk, David (1997): *Data Smog*, San Francisco: HarperEdge.
- Spink, Amanda, Bernard J. Jansen, Chris Blakely und Sherry Koshman (2006): „A study of results overlap and uniqueness among major Web search engines“, in: *Information Processing and Management*, 42. Jg., Nr. 5, 1379-1391.
- Singer, Wolf (2004): „Das Bild in uns – Vom Bild zur Wahrnehmung“, in: Maar, Christa und Hubert Burda (Hrsg.), *Iconic Turn*, 55-76.
- Stadler, Max (2015): „Der User“, in: Frei, Alban und Hannes Mangold (Hrsg.), *Das Personal der Postmoderne*, Bielefeld: transcript, 75-90.
- Stalder, Felix und Christine Mayer (2009): „Der zweite Index – Suchmaschinen, Personalisierung und Überwachung“, in: Becker, Konrad und Felix Stalder (Hrsg.): *Deep Search*, Innsbruck: Studienverlag, 112-131.
- Stichweh, Rudolf (2008): „Das Konzept der Weltgesellschaft: Genese und Strukturbildung eines globalen Gesellschaftssystems“, in: *Rechtstheorie*, 39. Jg., Nr. 2-3, 329-355.
- Swaab, Dick (2011): *Wir sind unser Gehirn*, München: Droemer.
- Sunstein, Cass (2007): *Republic.com 2.0*, Princeton: Princeton University Press.
- Tantner, Anton (2011): „Suchen und Finden vor Google: Eine Skizze“, in: *Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare*, 64. Jg., Nr. 1, 42-69.
- Thye, Iris (2013): *Kommunikation und Gesellschaft – systemtheoretisch beobachtet, Sprache, Schrift, einseitige Massen- und digitale Online-Medien*, Wiesbaden: Springer VS.
- Toffler, Alvin (1970): *Future Shock*, New York: Random House.
- Turing, A.M. (1950): „Computing machinery and intelligence“, in: *Mind*, 59. Jg., Nr. 236, 433-460.
- Vaidhyanathan, Siva (2011): *The Googlization of Everything*, Berkeley/Los Angeles: University of California Press.
- Vaughan, Liwen und Esteban Romero-Frías (2013): „Web search volume as a predictor of academic fame: An exploration of Google trends“, in: *Journal of*

- the Association for Information Science and Technology*, 65. Jg., Nr. 4, 707–720.
- Vöcking, Berthold, Helmut Alt, Martin Dietzfelbinger, Rüdiger Reischuk, Christian Scheideler, Heribert Vollmer und Dorothea Wagner (2008): *Taschenbuch der Algorithmen*, Berlin: Springer.
- Wansleben, Leon (2012): „Heterarchien, Codes und Kalküle: Beitrag zu einer Soziologie des algo trading“, in: *Soziale Systeme*, 18. Jg., Nr. 1+2, 225-259.
- Wehner, Josef (1997): „Interaktive Medien – Ende der Massenkommunikation?“, in: *Zeitschrift für Soziologie*, 26. Jg., Nr. 2, 96-114.
- Wehner, Josef (2008): „‘Taxonomische Kollektive‘ – Zur Vermessung des Internets“, in: Willems, Herbert (Hrsg.), *Weltweite Welten*, Wiesbaden: VS, 363-382.
- Wehner, Josef (2010): „‘Numerische Inklusion‘ – Wie die Medien ihr Publikum beobachten“, in: Sutter, Tilmann und Alexander Mehler, *Medienwandel als Wandel von Interaktionsformen*, Wiesbaden: VS.
- Wehner, Josef, Jan-Hendrik Passoth und Tilmann Sutter (2012): „Gesellschaft im Spiegel der Zahlen – Die Rolle der Medien“, in: Krotz, Friedrich und Andreas Hepp (Hrsg.), *Mediatisierte Welten*, Wiesbaden: VS, 59-86.
- Wehner, Josef und Jan-Hendrik Passoth (2012): „Von der Quote zum Nutzerprofil – Quantifizierung in den Medien“, in: Soeffner, Hans G. (Hrsg.), *Transnationale Vergesellschaftungen*, Wiesbaden: VS, CD-ROM.
- Weidner, Daniel (2012): „‘Wende sie um und um, denn alles ist in ihr‘: Über das Suchen in heiligen Texten“, in: Brandstetter, Thomas, Thomas Hübel und Anton Tanter (Hrsg.): *Vor Google*, Bielefeld: transcript, 41-72.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl der Suchresultate für den Suchbegriff "Planking" vom 16.12.2016 - 22.01.2017.....	65
Abbildung 2: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Liebe" weltweit von 2004 - 2017.....	70
Abbildung 3: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Sex" weltweit von 2004 - 2017.....	70
Abbildung 4: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" weltweit von 2004 - 2017.....	71
Abbildung 5: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" schweizweit von 2004 - 2017.....	72
Abbildung 6: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" weltweit von 2004 - 2017.....	72
Abbildung 7: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" schweizweit von 2004 - 2017.....	72
Abbildung 8: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" schweizweit von 2004 - 2017 (gross).....	76
Abbildung 9: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Planking" schweizweit von 2011-2012.....	76
Abbildung 10: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" schweizweit von 2004-2017 (gross).....	77
Abbildung 11: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Twerking" schweizweit von 2013-2014.....	78
Abbildung 12: Entwicklung der Suchanfragen für den Suchbegriff "Superbowl" schweizweit von 2004 - 2017.....	79

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anzahl Artikel und Anzahl Suchanfragen (Wert) in einem bestimmten Zeitraum für den Begriff „Planking“	77
Tabelle 2: Anzahl Artikel und Anzahl Suchanfragen (Wert) in einem bestimmten Zeitraum für den Begriff „Twerking“	78
Tabelle 3: Anzahl Artikel und Anzahl Suchanfragen (Wert) in einem bestimmten Zeitraum für den Begriff „Superbowl“	80